

NOTIZIARIO

della

Società Lichenologica Italiana

Volume 36 - 2023

SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA (S.L.I.)

Presidente

Juri Nascimbene

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali
Università degli Studi di Bologna
Via Irnerio, 42 - 40126 - Bologna

Consiglieri e Sindaci

Elisabetta Bianchi

Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Siena
Via Pier Andrea Mattioli, 4 - 53100 - Siena

Lucia Muggia

Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Trieste
Via Licio Giorgieri, 10 - 34127 - Trieste

Gabriele Gheza

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali
Università degli Studi di Bologna
Via Irnerio, 42 - 40126 - Bologna

Segretario e Tesoriere

Sergio Enrico Favero Longo

Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi - Università di Torino
Viale Mattioli 25, 10125 Torino
segreteria@lichenologia.eu

NOTIZIARIO

Direttore Responsabile

Enrica Matteucci^{1,2}

¹ Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi - Università di Torino

² Fondazione Centro per la Conservazione e Restauro "La Venaria Reale"

notiziario@lichenologia.eu

Redazione

Andreone F., Bertuzzi S., Bianchi E., Brunialti G., Contardo T., Favero Longo S.E.,
Gheza G., Isocrono D., Malaspina P., Pistarino A., Vannini A.
c/o Museo Regionale di Scienze Naturali
via Giolitti 36 I, 10123 Torino

La S.L.I. ha per scopo la diffusione e il progresso degli studi lichenologici in Italia. È pertanto aperta a tutti coloro che intendono contribuire a tali fini. Le modalità di iscrizione possono essere ottenute all'indirizzo email segreteria@lichenologia.eu oppure al sito www.lichenologia.eu. Organo informativo della Società è il NOTIZIARIO, consultabile on-line e inviato in forma cartacea ai soci che ne fanno richiesta.

Disegno in copertina di Giulia Gaiola

Stampa a cura del Museo Regionale di Scienze Naturali / Regione Piemonte

Notiziario

della

Società Lichenologica Italiana

Vol. 36 - 2023

Amiche e amici lichenologi,

eccomi qui a presentarvi il 36° volume del Notiziario della Società Lichenologica che si apre con gli atti del 35° convegno annuale in programma a Verona presso il Museo di Storia Naturale e non casualmente. Come suggerisce il logo, ancora una volta di Gabriele Gheza, l'occasione è quella del bicentenario della nascita di Abramo Massalongo che ricorrerà nel 2024. A raccontarci un po' del mondo in cui era immerso, delle discussioni che appassionavano gli studiosi in questi anni, è Tiziano Stradoni che riesce a farci assaporare quell'atmosfera. Ancora sui lichenologi del passato trovate il racconto delle controversie tra Eva Mameli Calvino e Maria Cengia Sambo.

Riguardi ai lichenologi del presente, invece, trovate sia due articoli collegati alla penisola iberica - il resoconto del convegno di Valencia e una disamina sull'influenza nimisiana sulla lichenologia portoghese - sia l'intervista a Deborah Isocrono, con cui abbiamo parlato di *Lichenes Italici Exsiccati* e di *exsiccata* storici.

Quanto ai nostri organismi prediletti: li trovate nell'articolo sul Parco delle Biancane, negli itinerari lichenologici che, nel secondo anno della rubrica, arrivano fino in Giappone e nel settimo appuntamento *LIE*.

I premiati dei concorsi di quest'anno e gli aggiornamenti bibliografici chiudono il numero.

Buona lettura!

Enrica Matteucci

MUSEO DI STORIA
NATURALE

Venerdì 22 settembre

Museo di Storia Naturale, Lungadige Porta Vittoria 9, Verona

- 10.00 Registrazione e affissione poster
- 10.30 Saluti delle Autorità e apertura dei lavori

Sessione Biologia

Coordinatore: Francesco Dal Grande, Università di Padova

- 11.00 **Unraveling genomic adaptations of the lichenicolous fungus *Muellerella atricola* and its phylogenetic allies in Chaetothyriomycetidae.**
Claudio G. Ametrano, Gregor Pichler, Ilse Kranner, Fabio Candotto Carniel, Mauro Tretiach, Alberto Pallavicini, Lucia Muggia
- 11.15 **Lichen mycobiota in Antarctica reveal the key role of thallus structure as suitable niche for diversity.**
Roberto De Carolis, Gerardo Antonio Stoppiello, Claudia Coleine, Laura Selbmann, Lucia Muggia
- 11.30 **Involvement of non-photosynthetic bacteria and cyanobacteria in the holobiome morphogenesis of the endangered lichen *Ricasolia virens*.**
Eva Barreno, Arantzazu Molins, Francisco J. García-Breijo, José Reig-Armiñana
- 11.45 **Exploring Trebouxiphyceae metabolite diversity: implications for adaptation and symbiosis.**
Marta Pérez-Rodrigo, Francisco Marco, Pedro Carrasco
- 12.00 **Acoustic emissions and water dynamics in desiccating lichens: insights into hyphae cell wall collapsing and cavitation events.**
Enrico Boccato, Francesco Petruzzellis, César Bordenave, Andrea Nardini, Mauro Tretiach, Stefan Mayr, Fabio Candotto Carniel
- 12.15 **Thermal heterogeneity of non-vascular epiphytes during dehydration.**
Giulia Canali, Rodrigo Rocha de Oliveira, Sara Gariglio, Cristina Malegori, Pilar Hurtado, Paola Malaspina, Paolo Oliveri, Monica Casale, Paolo Giordani
- 12.30 Pausa pranzo

Sessione Biodiversità

Coordinatrice: Lucia Muggia, Università di Trieste

- 14.00 **HERB-TO-CHANGE sulle orme di Martino Anzi: alla ricerca delle specie descritte dal canonico fra digitalizzazione delle sue raccolte e *revisiting dei loci typici*.**
Sergio E. Favero-Longo, Enrica Matteucci, Mariagrazia Morando, Luca Dessì, Claudia Ferraro, Andrea Novello, Anastasiia Vlasjuk, Deborah Isocrono
- 14.15 **An overlooked treasure of biodiversity: a preliminary study on the lichen genus *Endocarpon* Hedw. in the Iberian Peninsula.**
Luca Di Nuzzo, María Prieto

- 14.30 **A revision of genus *Cetrelia* W.L. Culb. & C.F. Culb. in Italy.**
Gabriele Gheza, Luca Di Nuzzo, Renato Benesperi, Elisabetta Bianchi, Giulia Canali, Luana Francesconi, Paolo Giordani, Helmut Mayrhofer, Pier Luigi Nimis, Walter Obermayer, Chiara Vallese, Juri Nascimbene
- 14.45 **A novel approach to niche data aggregation and interoperability.**
Matteo Conti, Pier Luigi Nimis, Stefano Martellos
- 15.00 **On the ecology of lichenicolous lichens. A case study in Italy.**
Pier Luigi Nimis, Stefano Martellos, Lucia Muggia, Piero Pitacco, Elena Pittao
- 15.30 **The microfruticose *Porina* (Ostropales, Lecanoromycetes): two new isidioid species from southwestern Florida.**
William Sanders, Roberto De Carolis, Damien Ertz, Asunción De Los Rios, Lucia Muggia
- 15.45 Pausa caffè
- 16.15 Visita guidata alle collezioni lichenologiche del Museo
a cura di Sebastiano Andreatta
- 20.30 Cena sociale
-

Sabato 23 settembre

Museo di Storia Naturale, Lungadige Porta Vittoria 9, Verona

- 10.00 **Sessione poster 1**
Coordinatore: Claudio G. Ametrano, Università di Trieste
- 11.30 Pausa caffè
- 12.00 Premiazioni (Premio Tesi, Premio Gaggi, concorso nazionale Licheni e Didattica)
- 13.00 Pausa pranzo
- 14.00 Riunioni dei Gruppi di Lavoro
- 16.30 **Assemblea dei Soci**
-

Domenica 24 settembre

Museo di Storia Naturale, Lungadige Porta Vittoria 9, Verona

- 9.30 **Sessione poster 2**
Coordinatore: Christian Lorenz, Università di Napoli

10.30 Pausa caffè

Sessione Biomonitoraggio

Coordinatrice: Tania Contardo, Università di Brescia

- 10.45 **Lichen biomonitoring as a tool for the conservation of cultural heritage.**
Lisa Grifoni, Aldo Winkler, Lilla Spagnuolo, Luciano Pensabene Buemi, Luigi A. Di Lella, Antonio Sgamellotti, Stefano Loppi
- 11.00 **Quale influenza hanno la penetrazione dei micobionti e/o la resilienza dei fotobionti sulla sensibilità specie-specifica dei licheni ai biocidi e sulla conseguente ricolonizzazione di superfici lapidee restaurate?**
Marta Cicardi, Greta Rao-Torres, Enrica Matteucci, Andrea Vannini, Marie Claire Canepa, Daniele Castelli, Simona Ferrando, Sergio E. Favero-Longo
- 11.15 **Multitemporal analysis of element deposition at a landfill dumping site.**
Riccardo Fedeli, Stefano Loppi
- 11.30 **Lichen biomonitoring of airborne microplastics in the urban area of Pisa (Italy).**
Carolina Stringa Basile, Julian Aherne, Luca Paoli
- 11.45 Mini-evento di *Citizen Science*
a cura di Stefano Loppi e Stefano Martellos
- 12.45 Conclusione e saluti
- 13.00 Pausa pranzo
- 14.00 Attività divulgative in collaborazione con il Museo di Storia Naturale

Comitato Scientifico:

Consiglio Direttivo SLI (Juri Nascimbene, Elisabetta Bianchi, Sergio Enrico Favero-Longo, Gabriele Gheza, Lucia Muggia), Sebastiano Andreatta

Comitato Organizzatore:

Sebastiano Andreatta, Leonardo Latella, Roberta Salmaso, Tiziano Stradoni, Giorgia Volpe, Gabriele Gheza

COMUNICAZIONI ORALI

A cura di
Sebastiano Andreatta, Giorgia Volpe, Gabriele Gheza
Revisione dei testi a cura di
Tania Contardo, Francesco Dal Grande, Lucia Muggia

Unraveling genomic adaptations of the lichenicolous fungus *Muellerella atricola* and its phylogenetic allies in Chaetothyriomycetidae

Claudio G. Ametrano¹, Gregor Pichler², Ilse Kranner², Fabio Candotto Carniel¹, Mauro Tretiach¹, Alberto Pallavicini¹, Lucia Muggia¹

¹ Department of Life Sciences, University of Trieste, Trieste, Italy; ² Department of Botany, University of Innsbruck, Innsbruck, Austria

Comparative genomics serves as a powerful tool for unraveling the genetic foundations of evolutionary relationships and ecological adaptations in diverse organisms. Our study focused on comparing the genome of the lichenicolous fungus *Muellerella atricola* (Linds.) Sacc. & D. Sacc. with fungi belonging to phylogenetically related lineages (Pyrenulales, Verrucariales, Phaeomoniellales and Chaetothyriales) in Chaetothyriomycetidae. We aimed to identify genomic features unique to *M. atricola*, potentially associated with its adaptation to a lichenicolous lifestyle. Furthermore, we sought to determine any genetic signatures shared between *M. atricola* and lichenized or endophytic fungi. Additionally, we explored the presence of genes related to stress tolerance and virulence in *M. atricola* compared to saprotrophic and pathogenic black fungi. Through our comparative genomics analyses we aim to generate a comprehensive understanding of the genomic adaptations and evolutionary relationships of *M. atricola* and its phylogenetic allies within Chaetothyriomycetidae. By highlighting potential genetic signatures related to the ecological strategies adopted by these fungi, especially those which pertain to the lichenicolous lifestyle, this study contributes to our knowledge of fungal evolution to this extremely specialized lifestyle.

Involvement of non-photosynthetic bacteria and cyanobacteria in the holobiome morphogenesis of the endangered lichen *Ricasolia virens*

Eva Barreno¹, Arantzazu Molins^{1,2} Francisco J. García-Breijo³, José Reig-Armiñana¹

1 Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBE), Botánica, Universitat de València (UV), València, Spain; 2 Instituto de Investigaciones Agroambientales y de Economía del Agua (INAGEA), Dpto. de Biología, Universitat de les Illes Balears (UIB), Palma, Illes Balears; 3 Departamento de Ecosistemas Agroforestales, ETSIAMN, Universitat Politècnica de València (UPV), València, Spain

Ricasolia virens (With.) H.H. Blom. & Tønsberg is an epiphytic lichen-forming fungus mainly distributed in Western Europe and Macaronesia, in well-structured forests with ecological continuity that lack eutrophication. It is considered to be threatened or extinct in many territories in Europe (IUCN). Despite its biological and ecological relevance, studies on this taxon are scarce. The thalli are tripartite, the mycobiont has a simultaneous symbiotic relationship with cyanobacteria and green microalgae, which represent interesting models to analyse the strategies and adaptations resulting from the interactions of lichen symbionts. The present study was designed to contribute to a better understanding of this taxon, showing a clear decline over the last century. The symbionts were identified by molecular analysis. The phycobiont is *Symbiochloris reticulata* (Tschermak-Woess) Škaloud, Friedl, A.Beck & Dal Grande, and the cyanobionts (*Nostoc* spp.) are embedded in internal cephalodia. LM, TEM and LTSM microscopy techniques were used to investigate thalli anatomy, ultrastructure of microalgae and the ontogeny of pycnidia and cephalodia. Thalli are very similar to its closest relative, the North American *Ricasolia quercizans* (Michx.) Stizenb. The cellular ultrastructure of the microalga *S. reticulata* by TEM is provided for the first time. An unexpected ultrastructural result was found: non-photosynthetic bacteria were present in the lower cortex, but also in the upper cortex, and some of them penetrated and established themselves in niches within the cortex itself. The hyphae breaking up the plectenchyma in some small areas to originate a kind of corridor allowing very diverse bacteria to pass into the thallus. Cephalodia were very abundant, but never as external photosymbiodemes. To note evident changes in the morphology of *Nostoc* spp. when they are in a symbiotic state. It is noteworthy that direct physical contacts between cyanobacteria and green microalgae were not observed.

Project: PROMETEO/2021/005 (GVA to EB).

Acoustic emissions and water dynamics in desiccating lichens: insights into hyphae cell wall collapsing and cavitation events

Enrico Boccato¹, Francesco Petruzzellis¹, César Bordenave², Andrea Nardini¹, Mauro Tretiach¹, Stefan Mayr³, Fabio Candotto Carniel¹

1 Department of Life Sciences, University of Trieste, Trieste, Italy; 2 Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBE), Departamento de Botánica y Geología, Universitat de València, València, Spain; 3 Department of Botany, University of Innsbruck, Innsbruck, Austria

Lichens, as poikilohydric symbiotic organisms, have to cope with fluctuations in water content, which significantly impact their metabolic activities and, in particular, photosynthesis. Recent studies on the mechanisms of water movement within the lichen thallus suggest that during desiccation the photobiont layer of foliose lichens retains a higher water content than the surrounding fungal pseudo-tissues. The starting hypothesis was that cavitation events in the fungal hyphae could cause water release to the algal cells. However, measurements of ultrasonic acoustic emissions (UAE) conducted on desiccating lobes of *Flavoparmelia caperata* (L.) Hale and *Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm. showed that these occur at such low water contents that they are not compatible with the starting hypothesis. The aim of this study was to understand what phenomena caused the recorded UAE. Thalli of the two species were rehydrated to full turgor, then two sets of hydrated thalli were equilibrated to a saturated NaCl solution and to silica gel in order to obtain relative water contents (RWC) of $16.6 \pm 1.1\%$ and $4.8 \pm 0.5\%$ respectively, i.e. RWC above and below the value corresponding to an increase in UAE rate (RWC_{UAE}). Thalli were observed at the cryo-SEM to identify possible ultra-structural changes that could explain the energy emission associated with UAE. As expected, at full turgor in both species almost no hyphae were collapsed (collapsed hyphae, CH < 13%), while above RWC_{UAE} they started collapsing (CH c. 75 %), and below RWC_{UAE} they were all heavily collapsed (CH c. 100%), suggesting that the energy associated with UAE was released by their collapse. These findings stimulate further research to explore alternative mechanisms responsible for water dynamics in lichens and the potential implications for lichen biology and their adaptation to water stress.

Thermal heterogeneity of non-vascular epiphytes during dehydration

Giulia Canali¹, Rodrigo Rocha de Oliveira^{2,3}, Sara Gariglio⁴, Cristina Malegori², Pilar Hurtado^{2,5}, Paola Malaspina¹, Paolo Oliveri², Monica Casale², Paolo Giordani²

1 Department of Earth Sciences, Environment and Life (DISTAV), University of Genoa, Genova, Italy; 2 Department of Pharmacy (DIFAR), University of Genoa, Genova, Italy; 3 Department of Chemical Engineering and Analytical Chemistry, Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain; 4 Department of Chemistry and Industrial Chemistry (DCCI) Genoa, Italy; 5 Área de Biodiversidad y Conservación, Universidad Rey Juan Carlos, Mostoles, Spain

Microclimate ecology is becoming increasingly important in comprehending how plants and animals cope with climate change. Temperature fluctuations are essential for organisms, as they affect their physiological processes. Nonvascular epiphytes face unique challenges as they lack organs for active water uptake and regulation of thermal and gas exchange. Furthermore, they have a significant impact on forest ecosystems by intercepting rainfall on a global scale that alters the water balance toward evaporation, resulting in a decrease in the temperature of the air near the surface. In this work, we hypothesised that the composition of non-vascular epiphytic communities may affect water availability and, consequently, the surface thermal heterogeneity. In details, we tested if i) in a dehydration process, the epiphytic water content and their thermal heterogeneity co-vary following a trend linked to the composition of the community; and ii) the greater thermal heterogeneity is linked to the greater heterogeneity of the epiphytic community. To test these hypotheses, we assessed the effect of bryophyte, crustose and foliose lichen cover on water and thermal patterns in 32 epiphytic samples. We monitored the dehydration process by weighing the samples and capturing Infra-Red images every 40 minutes. Using structural equation modelling, we evaluated how the composition of epiphytic communities and water-related variables affected thermal heterogeneity. Our findings revealed that communities dominated by foliose lichens and bryophytes had a higher water content but lost less water and showed lower temperatures and thermal heterogeneity. Conversely, communities with higher crustose lichen cover experienced increased water loss and temperature. In conclusion, the composition of the epiphytic community influences thermal heterogeneity, both directly and indirectly through water content and dehydration dynamic.

Quale influenza hanno la penetrazione dei micobionti e/o la resilienza dei fotobionti sulla sensibilità specie-specifica dei licheni ai biocidi e sulla conseguente ricolonizzazione di superfici lapidee restaurate?

Marta Cicardi¹, Greta Rao-Torres¹, Enrica Matteucci^{1,2}, Andrea Vannini³, Marie Claire Canepa², Daniele Castelli⁴, Simona Ferrando⁴, Elena Storta⁴, Sergio Enrico Favero-Longo¹

¹ Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino; ² Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale"; ³ Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Università di Parma; ⁴ Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Torino

Le ragioni della sensibilità specie-specifica dei licheni ai biocidi non sono ancora state comprese nel dettaglio. Inoltre, la valutazione dell'efficacia della devitalizzazione, determinante per l'esito a medio-lungo termine degli interventi di restauro, necessita ancora di un iter di standardizzazione. In questo lavoro abbiamo valutato la ricolonizzazione dei licheni sulle superfici in marmo e calcescisto della balaustra esterna del Castello di Govone (UNESCO WHS-823bis-011) a seguito dell'ultima pulitura (benzalconio 1% a spruzzo e rimozione meccanica) realizzata nel 2011. La distribuzione originaria delle diverse specie è stata confrontata con quella osservata uno e dodici anni dopo l'intervento. In particolare è stata verificata l'ipotesi che l'efficacia della devitalizzazione dipenda (a) dalle modalità specie-specifiche di penetrazione all'interno del substrato e/o (b) dalla capacità di resistenza e recupero dei fotobionti. Rispetto alla penetrazione, l'interazione fra licheni e lapidei è stata considerata su materiali provenienti dai siti estrattivi (Alpi occidentali), così da consentire lo studio microscopico di preparati in sezione. Rispetto alla seconda ipotesi, sono state considerate osservazioni in microscopia in fluorescenza realizzate contestualmente all'intervento di restauro. L'insieme delle indagini ha mostrato sul marmo una maggiore ricolonizzazione ad opera della più penetrante *Circinaria hoffmanniana* (S. Ekman & Fröberg ex R. Sant) A. Nordin rispetto a *Verrucaria* gr. *nigrescens* Pers. f. *nigrescens*, che aveva mantenuto maggiore autofluorescenza dei fotobionti dopo il trattamento biocida. Sul calcescisto, in cui la penetrazione è in generale maggiore, la ricolonizzazione è più diffusa e le posizioni dei talli sono più conservate. A completamento dello studio, è stata avviata un'indagine per determinare quali condizioni del fotobionte siano indicative di una devitalizzazione riuscita. A tal fine, uno *screening* di valori soglia di "non-recupero" (F_v/F_m , F_0) è stato avviato con la strumentazione Handy-PEA sulla specie epifita modello *Evernia prunastri* (L.) Ach e su specie selezionate dalla balaustra.

A novel approach to niche data aggregation and interoperability

Matteo Conti¹, Pier Luigi Nimis¹, Stefano Martellos¹

¹ Department of Life Sciences, University of Trieste

Aggregation and interoperability of biodiversity data are pivotal tasks for properly understanding any issue related to global changes, as they allow researchers to analyze merged datasets which originally were not created for being used together. As far as lichens are concerned, ITALIC-the information system on Italian lichens (<https://italic.units.it>) aggregates information and resources on the *taxa* known to occur in Italy, as well as a selection of *taxa* which should be looked for in the country. Since its creation, the system has evolved, becoming an aggregator of a wealth of nomenclatural, taxonomic, distributional, and ecological data. In the last two years, novel services were created, among which a name-matching tool to align scientific names to those accepted in the national checklist, and digital identification keys covering practically the whole lichen flora of Italy. Recently, ITALIC also started to aggregate and make interoperable occurrence data generated from the digitization of several herbaria, as well as from floristic-vegetational surveys and literature, for a total of about 140,000 records, all available under CC-BY license. This allows researchers to generate a novel dataset, which is made of data coming from different original datasets, download it, and reuse the data citing the source. To increase interoperability, data are made available in Darwin Core standard format, which also permits their aggregation in the Global Biodiversity Information Facility (GBIF). As a further service to the research community, most data are now accessible by means of stand-alone application programming interfaces (APIs), or via a package available in R and python. This allows the seamless integration of ITALIC tools and data into any research workflow.

Lichen mycobiota in Antarctica reveal the key role of thallus structure as suitable niche for diversity

Roberto De Carolis¹, Gerardo Antonio Stoppiello², Claudia Coleine², Laura Selbmann², Lucia Muggia¹

¹ Department of Life Sciences, University of Trieste, Trieste, Italy; ² University of Tuscia, Department of Ecological and Biological Sciences, Viterbo, Italy

Lichens are complex symbiotic organisms consisting of a main fungal partner (the mycobiont), a populations of main photosynthetic partners (the photobionts), and a heterogeneous array of microorganisms, which includes other microfungi (lichenicolous fungi), microalgae and bacteria. Recent studies have reported very complex structures of lichenicolous fungal communities inhabiting lichen thalli (the lichen mycobiomes) and have shown that their diversity correlates with the lichen host species and the ecological conditions. Most representatives of the lichen mycobiomes are extremophilic fungi known for their polyextremotolerant traits. So far, the mycobiome of endemic Antarctic lichens has not been investigated and has never been compared with both the endolithic fungal communities known from the Antarctic environment and cosmopolitan lichens. To address this gap, we conducted a study on five endemic (*Acarospora flavocordia* Castello & Nimis, *Buellia frigida* Darb., *Lecanora fuscobrunnea* C.W. Dodge & G.E. Baker, *Lecanora physciella* (Darb.) Hertel, *Lecidea cancriformis* C.W. Dodge & G.E. Baker) and three cosmopolitan (*Pleopsidium chlorophanum* (Wahlenb.) Zopf, *Rhizoplaca melanophthalma* (DC.) Leuckert & Poelt, *Rusavskia elegans* (Link) S.Y. Kondr. & Kärnefelt) lichen species collected in the Antarctic region of Victoria Land. Our aims were to: i) investigate the mycobiome diversity associated to endemic and cosmopolitan lichen species in Antarctica, ii) correlate the diversity of the lichen mycobiomes to that of the endolithic fungal communities of Antarctica. We approached these tasks by performing DNA metabarcoding analyses and culture isolations associated to lichens. We found a high diversity of lichen-associated fungi in both endemic and cosmopolitan lichen species. Alpha and beta diversity patterns of the lichen mycobiomes revealed different fungal composition in endemic and cosmopolitan species, with most of the ASVs being still unknown *taxa*. 200 isolated strains were genetically and morphologically characterized and highlighted the presence of already known lichen-associated fungi as well as new lineages of extremophilic *taxa* represented both by Ascomycota and Basidiomycota.

An overlooked treasure of biodiversity: a preliminary study on the lichen genus *Endocarpon* Hedw. in the Iberian Peninsula

Luca Di Nuzzo¹, María Prieto²

1 University of Florence, Florence, Italy; 2 Área de Biodiversidad y Conservación, Universidad Rey Juan Carlos, Mostoles, Spain

The lichen genus *Endocarpon* Hedw. comprises between 50 to 70 species distributed worldwide. Most species are characterized by a squamulose growth form, with simple immersed perithecia containing hymenial algae and bitunicate asci with muriform ascospores. The species are mainly distinguished by different characters: rhizines presence and colour, morphology and disposition of the squamules, lower surface colour or ascospore number. Although some species are key components of biological soil crusts and are widespread, the distribution, ecology, and phylogenetic relationships of most of the species in the genus are poorly known. In this study, we revised c. 500 specimens of fresh collections and herbaria from the Iberian Peninsula. Apart from the morphological study, a phylogenetic study was carried out including a subset of the studied samples. The preliminary results based on the nuITS region confirm the high morphological variability observed in the species examined, especially in *Endocarpon pusillum* Hedw. These results also support the presence of six new records for the Iberian Peninsula and the exclusion of a species previously reported.

HERB-TO-CHANGE sulle orme di Martino Anzi: alla ricerca delle specie descritte dal canonico fra digitalizzazione delle sue raccolte e *revisiting* dei *loci typici*

Sergio Enrico Favero-Longo¹, Enrica Matteucci¹, Mariagrazia Morando¹, Luca Dessì¹, Claudia Ferraro¹, Andrea Novello¹, Anastasiia Vlasjuk^{1,2}, Deborah Isocrono³

1 Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino; 2 Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, Università del Piemonte Orientale; 3 Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università di Torino

La digitalizzazione della collezione storica della sezione *Cryptogamia-Lichenes* dell'*Herbarium Universitatis Taurinensis* (TO), avviata con il progetto HERB-TO-CHANGE nel 2021 e ora in fase di completamento, è stata affiancata nella primavera 2022 da attività di *revisiting*, volte a valutare la continuità di presenza di specie rare e di possibili indicatori di impatto antropico e/o cambiamento climatico nei territori in cui erano stati segnalati nel secolo XIX. Il presente contributo considera il materiale *typus* del canonico Anzi (1812-1883) conservato presso TO, erbario che preserva il *corpus* principale del suo erbario personale. Per 67 dei *taxa* descritti da Anzi, le informazioni sui cartellini degli esemplari in collezione sono state informatizzate e, con il dettaglio consentito dall'indicazione geografica riportata, i *loci typici* sono stati preliminarmente visionati con Google Earth e valutati in termini di grado di antropizzazione. Per *Bacidia fuscoviridis* (Anzi) Lettau, descritta su materiale proveniente dalla sponda piemontese del lago Maggiore, e per un nucleo di 15 *taxa* descritti su materiale dell'area di Bormio (SO) e corredati da indicazioni geografiche di dettaglio, la valutazione dello status ambientale attuale è stata completata in loco e associata alla ricerca di un'eventuale continuità di presenza dei licheni. Lo studio ha rilevato come, anche se localizzati in area montana, i *loci typici* delle specie di Anzi siano stati non solo modificati da eventi naturali, ma anche largamente interessati da espansione edilizia, interventi di regimazione idraulica e costruzione di dighe, realizzazione di impianti e piste da sci ed altri cambiamenti legati allo sfruttamento antropico del territorio. Successi e insuccessi nel ritrovamento delle diverse specie verranno illustrati nei limiti di una caccia al tesoro con biglietti preparati da oltre 150 anni, ma soprattutto nell'evidenza di potenzialità e criticità per la conoscenza e la conservazione della biodiversità lichenica.

Il progetto HERB-TO-CHANGE (www.herbtchange.unito.it) è realizzato grazie al contributo di Fondazione CRT

Multitemporal analysis of element deposition at a landfill dumping site

Riccardo Fedeli¹, Stefano Loppi¹

¹ Department of Life Sciences, University of Siena, Siena, Italy

From 2008 to 2022, every two years, *Flavoparmelia caperata* (L.) Hale has been used as monitor of element deposition at 28 stations at a landfill dumping site in central Italy. The concentration of Cd, Cu, Zn, As, Cr, Fe, Ni, and Pb, was determined by ICP-MS. The multitemporal analysis showed a remarkable deposition of Fe and, especially, Cr over the whole area. However, while the concentration of Fe seems to have stabilized over time, the trend for Cr is still increasing and needs to be followed in detail in the future. In addition, the results highlighted that in the immediate vicinity of the landfill also the deposition of As and Pb, and, to a lesser extent, Zn is greater than in the remaining area.

A revision of genus *Cetrelia* W.L.Culb. & C.F.Culb. in Italy

Gabriele Gheza¹, Luca Di Nuzzo², Renato Benesperi², Elisabetta Bianchi², Giulia Canali³, Luana Francesconi¹, Paolo Giordani³, Helmut Mayrhofer⁴, Pier Luigi Nimis⁵, Walter Obermayer⁴, Chiara Vallese¹, Juri Nascimbene¹

1 BIOME Lab, Department of Biological, Geological and Environmental Sciences, Alma Mater Studiorum – University of Bologna; 2 Department of Biology, University of Firenze; 3 Department of Pharmacy, University of Genova; 4 Institute of Biology, University of Graz; 5 Department of Life Sciences, University of Trieste

In Europe, the genus *Cetrelia* W.L.Culb. & C.F.Culb. includes four foliose chlorolichen species. *Cetrelia*-species are morphologically very similar and can be identified by chemical features related to their distinctive secondary metabolites, whose diagnostic value is also supported by molecular data. Apparently, they also have similar ecology, but their distribution patterns vary. In addition, they are overall rare, and therefore virtually endangered, although in previous assessments at the national level they were evaluated as “data deficient” due to the scarcity of available data. The few old literature records concerning Italy refer almost exclusively to the species *C. olivetorum*. It is on the contrary a quite rare species in other European countries, where the genus *Cetrelia* has been revised. In general, instead, there are scarce records of the other three species from the last two decades. To better elucidate potential differences in ecology and distribution between *Cetrelia* species in Italy, we carried out a revision of all available herbarium specimens, plus a high number of new collections from the main distribution areas in Italy. Furthermore, occurrence data were used to model the distribution of species throughout the country, which can help to plan new explorations and estimate species patterns over time. By means of TLC, 285 specimens from about 80 sites, collected mostly in the last four years, were analyzed, confirming the occurrence in Italy of all the four species reported from Europe. Chemistry is the best criterion to identify *Cetrelia* species, since morphology is variable and often not diagnostic, as already reported in the literature. *C. monachorum* is the most widespread species, ranging from the Alps to Tuscany and Sardinia. *C. cetrarioides* is less widespread but occurs across the Italian Alps. *C. olivetorum* is confined to the Eastern Alps with two disjunct sites in the Northern Apennine. *C. chicitae* is the rarest species, being found only at seven sites in the Central and Eastern Alps. All the four species dwell in old, moist montane forests dominated by beech and/or conifers or chestnut, but they have different biogeographical patterns, that should be considered for planning conservation measures.

Lichen biomonitoring as a tool for the conservation of cultural heritage

Lisa Grifoni^{1,2}, Aldo Winkler², Lilla Spagnuolo², Luciano Pensabene Buemi⁴, Luigi A. Di Lella, Antonio Sgamellotti³, Stefano Loppi¹

1 Department of Life Sciences, University of Siena; 2 Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Rome; 3 Accademia dei Lincei, Rome; 4 Peggy Guggenheim Collection, Venice

Biomonitoring of air pollution applied to cultural heritage is a strategy of preventive conservation from damage caused by air pollutants, mainly airborne particulate matter (PM). The use of lichen transplants is a widespread technique owing to their efficiency in accumulating high burdens of PM and potentially toxic elements (PTEs). After three months of exposure, the lichens are firstly characterized by non-destructive magnetic analysis (magnetic susceptibility and hysteresis loops), providing information on the abundance, composition, and grain-size of their ferromagnetic burden, which is often linked to the presence of PTEs. Afterwards, a multi-element chemical analysis *e.g.* by ICP-MS, is run on the same samples to determine the content of PTEs. The first approach to these techniques has successfully been developed at Villa Farnesina, in Rome, highlighting the role of vehicular traffic as a notable source of PM. Afterward, a further study has been run at the Peggy Guggenheim Collection in Venice, where vehicle traffic is missing. Magnetic properties evidenced great differences between outdoor and indoor concentration of magnetic particles, with chemical analysis showing an accumulation of Sb, outdoors, and Zn indoors. This study, thus, highlighted unusual sources of pollution, likely related to typical industrial activities in Venice, *i.e.* the artistic glass factory, and also the interesting role of indoor sources, *i.e.* zinc included in mural painting and filters used for conservation purposes.

On the ecology of lichenicolous lichens. A case study in Italy

Pier Luigi Nimis¹, Stefano Martellos¹, Lucia Muggia¹, Piero Pitacco¹, Elena Pittao¹

¹ Department of Life Sciences, University of Trieste, Via Giorgieri 10, I-34127 Trieste, Italy

This work aims at investigating whether lichenicolous lichens (i.e. those which start the life-cycle on other lichens), occupy a distinct portion of the ecological space when compared with non-lichenicolous lichens, *i.e.* whether it is possible to detect ecological factors which exert a positive selective pressure towards the lichenicolous life-style. A matrix of species (the whole Italian lichen flora) and ecological variables (derived from ITALIC, the Information system on Italian lichens) was subjected to Multivariate Analysis. Lichenicolous species, which clearly differ from non-lichenicolous species by the higher incidence of crustose growth-forms, green (non-Trentepohlioid) photobionts and sexual reproduction, tend to occupy arid, sun-exposed saxicolous or terricolous habitats, where free-living algae are supposedly scarce. This corroborates the hypothesis that they derive the photobiont from the lichen host by “theft”.

Exploring Trebouxiophyceae metabolite diversity: implications for adaptation and symbiosis

Marta Pérez-Rodrigo¹, Francisco Marco¹, Pedro Carrasco¹

¹ Institut Universitari de Biotecnologia i Biomedicina (BIOTECMED), Universitat de València, València, Spain

Trebouxiophyceae are the most prevalent class of green microalgae on the planet, colonizing extreme environments such as polar regions or deserts, and terrestrial or aquatic environments. They can occur as free-living or as lichen symbionts, being their role as photobionts of special interest. Yet, there is hardly any data on their metabolite composition, key to shaping their adaptation abilities and distinctive characteristics. In the present research work, we conducted an untargeted metabolomics analysis based on gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) on species belonging to various clades and demonstrated the contrasting outcomes of the studied *taxa*. Differential levels of sugars, polyols, and fatty acids were detected. The main compounds involved in the differences between species like xylitol, talose, or maltose could play critical roles in osmotic adjustment, osmoprotection, antioxidation, and molecular signaling. When considering symbiont species, these main differential metabolites are also important when compared with the metabolic profile of the lichens within environmental conditions and the fungi with whom they interact, contributing to a deeper understanding of the metabolic aspect of symbiosis.

The microfruticose *Porina* (Ostropales, Lecanoromycetes): two new isidioid species from southwestern Florida

William Sanders¹, Roberto De Carolis², Damien Ertz³, Asunción De Los Rios⁴, Lucia Muggia²

1 Florida Gulf Coast University, Dept. Biological Sciences, Florida, USA; 2 University of Trieste, Department of Life Sciences, Trieste, Italy; 3 Meise Botanic Garden, Department Research, Meise, Belgium and Fédération Wallonie-Bruxelles, Service Général de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Bruxelles, Belgium; 4 Departamento de Bioquímica y Ecología Microbiana, Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), Madrid, Spain

Porina is a widely distributed, species-rich genus of crustose, lichen-forming fungi, some with thalline outgrowths recognized as isidia. We studied three *taxa* with thalli consisting chiefly of ascending isidioid structures occurring on trunks and branches of *Taxodium* in southwestern Florida. We provide details of their structure with light and electron microscopy, their phylogenetic placement in the genus and the identity of their photobionts. Two of these *taxa* are described as new species: *P. microcoralloides* and *P. nanoarbuscula*. Genetic sequences (mtSSU) indicate that they are closely related to each other, yet they differ markedly in the size, morphology, anatomical organization of their isidioid branches, and in the length of their ascospores. In *P. microcoralloides*, the ascendant thallus consists of branched, coralloid inflated structures with phycobiont (*Trentepohlia*) unicells arranged at the periphery of a loose central medulla. Sparse fungal cells are interspersed and overlie the algal layer in places, but no differentiated cortex is present, leaving phycobiont cells partially exposed at the surface. In the closely related *P. nanoarbuscula*, the isidioid structures are much finer, more densely branched, and composed of a single, central file of roughly spherical *Trentepohlia* cells surrounded by a jacket of subglobose fungal cells. The ascospores of *P. microcoralloides* are more than twice the length of those of *P. nanoarbuscula*. Although thalli of these two *Porina* species occur in the same habitats and are sometimes found growing alongside each other, phylogenetic analysis of *rbcL* sequences suggest that they partner with distinct clades of *Trentepohlia* phycobionts. The morphological trends evident in *Porina* suggest that multiple transitions from crustose to isidioid or microfruticose growth have arisen repeatedly and in quite different ways within this single genus. Some of the diverse structures treated within the broad concept of isidia seem to be representative of the developmental pathways by which fruticose growth forms may arise.

Lichen biomonitoring of airborne microplastics in the urban area of Pisa (Italy)

Carolina Stringa Basile¹, Julian Aherne², Luca Paoli¹

¹ Department of Biology, University of Pisa; ² School of the Environment, Trent University

Plastics, microplastics, and their associated chemicals are issues of increasing global concern, because of their potential impact on human health. Microplastics (small pieces of waste plastic less than 5 mm in length) have been found in a variety of environments, but there are currently few studies investigating atmospheric microplastics. The atmosphere is an important medium through which suspended materials are transported and it is now clear that it can also be polluted by microplastics, even in remote regions. In this study, the deposition of atmospheric microplastics in the city of Pisa was studied using lichen transplants (*Evernia prunastri* (L.) Ach). The aim was to characterise microplastics on the thallus before and after exposure under different experimental conditions. Lichen thalli were placed for about 7 weeks both outdoors (parking lots and parks) and indoors (smokers' and non-smokers' homes). Samples of *E. prunastri* from several remote areas in Tuscany were also considered for comparison. Extraction and identification of microplastics were carried out using microscopy and Fourier Transform Infrared spectroscopy techniques. The first results of the study will be presented and discussed.

POSTER

A cura di
Sebastiano Andreatta, Giorgia Volpe, Gabriele Gheza
Revisione dei testi a cura di
Claudio Ametrano, Christian Lorenz

Development of a predictive model to estimate populations of the endangered lichen *Ricasolia virens* in the Sierra del Suevo (Asturias, Spain)

Juan S. Álvarez-Aspra¹, Eva Barreno²

¹ Aspra Consultoría Ambiental, www.aspra.es, juancho@aspra.es; ² Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBE), Botànica, Universitat de València, Spain

The lichen *Ricasolia virens* (With.) H.H. Blom. & Tønsberg has a wide geographical distribution in Europe, and it is considered (Red Lists, IUCN) one of the best bioindicators of mature forests, which have ecological continuity and no relevant anthropogenic impacts. However, its biology, ecology and distribution have been scarcely studied. *R. virens* importance as a sensitive bio-indicator makes its knowledge an important tool to establish which are the best-conserved and structured forest areas to monitor its possible evolution by negative impacts on which to focus future effective conservation actions. It also provides an accurate scientific basis for assessing endangered status (Red Lists). In this work, an original niche study on the populations of *R. virens* in a Special Area of Conservation, the Sierra del Suevo mountains (Natura 2000-ZEC ES1200043, Asturias, Spain) was carried out by means of niche modeling analyses, with the aim of generating a predictive model to assess the distribution of the populations of this species and its potential application to the biomonitoring and conservation of woodlands. Based on a sole population known since 2008, the predictive model has fourfold improved the quantitative estimation of the populations, from the initial 13 up to 60 phorophytes. The model also extended the species of trees previously known to host this lichen in this mountain range. In addition, it has been found that, despite being labelled as sciophytic, *R. virens* seems to deal like a photophilous species. The Sierra del Suevo could be interpreted as “a refuge area” for this lichen in Europe. Nevertheless, we also found some thalli with visible signs of damage in phorophytes close to trails, forest tracks and zones frequented by animals, which indicates the presence of disturbances that may threaten their long-term survival in these forests.

Project: PROMETEO/2021/005 (GVA to EB).

Variations in growth form as an adaptive response in drylands: a case study on the lichens *Xanthoparmelia pulla* and *Xanthoparmelia pokornyi*

Núria Beltrán-Sanz¹, José Raggio², Francesco Dal Grande¹, Isaac Garrido-Benavent³, Jürgen Otte⁴, Guillermo Amo de Paz², Leopoldo García Sancho², Imke Schmitt⁴

1 Department of Biology, University of Padova, Italy; 2 Department of Pharmacology, Pharmacognosy and Botany, Complutense University of Madrid, Spain; 3 Department of Botany and Geology, University of València, Spain; 4 Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre, Senckenberg Museum, Germany

Plastic responses span across a broad variety of functional traits reflecting the effects of environmental conditions on the growth and physiology of species. Traits such as symbiont identity, body plan architecture, or physiological performance become crucial to understanding the environmental adaptations of lichen symbiosis, due to their notable variation in these organisms. We investigated the links among variations in growth form, genetic identity of the fungal partner, genetic composition of the lichen-associated algal communities, and physiological performance in the closely-related species *Xanthoparmelia pulla* and *X. pokornyi*. In the semi-arid region of the southeast of Spain, those species differ in growth form and substrate colonization, being foliose and rock-inhabiting in coastal populations, and sub-fruticose and soil-inhabiting in the inland desert, respectively. Our findings show that these species may be conspecific according to sequencing of nrITS, β -tubulin, and MCM7. Furthermore, meta-barcoding of ITS2 points out similar photobiont community composition between species, while the physiological analysis shows photosynthetic convergence between them. Despite those similarities, there are also some differences such as higher genetic diversity in the lichen-associated algal communities on the coastal populations, as well as a potential complementary eco-physiological response between the photobionts OTU1 and OTU2 in the same area. Moreover, physiological nuances were found in the desert populations pointing to a better acclimation to low temperatures. These results suggest that variations in growth form might be the main adaptation strategy of lichens for maximizing their physiological performance under distinct local environmental conditions in drylands, and may promote lichen's expansion into different habitats.

Albania: una panoramica sulla flora lichenica del Paese

Elisabetta Bianchi^{1,2}, Renato Benesperi³, Ilaria Colzi³, Luca Di Nuzzo³, Zuzana Fačková⁴, Luca Paoli⁵

1 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali; 2 NBFC, National Biodiversity Future Center, I-90133, Palermo Italy; 3 Dipartimento di Biologia, Università di Firenze; 4 Plant Science and Biodiversity Centre, Slovak Academy of Sciences, Bratislava; 5 Dipartimento di Biologia, Università di Pisa

L'Albania, nonostante sia considerata uno dei più importanti hotspot di biodiversità in Europa, è ancora un paese poco indagato dal punto di vista lichenologico. Il suo lungo isolamento nel ventesimo secolo e la mancanza di lichenologi residenti hanno contribuito a limitare le informazioni sulla biodiversità lichenica. Friedrich Markgraf (1924-1928) fu uno dei primi botanici a realizzare raccolte di licheni durante le sue escursioni destinate agli studi vegetazionali del Paese. Josef Hafellner ne riporta le segnalazioni in una prima check-list, dopo aver lui stesso incoraggiato il collega botanico Lefter Kastha a raccogliere qualche esemplare durante il proprio lavoro di campo, dedicato comunque alle piante vascolari. Da allora, alcune segnalazioni aggiuntive sono state effettuate da ulteriori autori, fino a raggiungere oggi 529 *taxa*. Ma se consideriamo le dimensioni dell'Albania (28748 km²), la sua elevata diversità di habitat e l'elevato gradiente altimetrico (0-2764 m), vi è ancora molto da scoprire sulla diversità e sulla distribuzione dei licheni. Ciò è particolarmente vero per i licheni che colonizzano gli habitat ultramafici. Infatti, rocce e suoli serpentinitici sono stati finora poco esplorati dal punto di vista lichenologico, pur essendo piuttosto comuni nel Paese. Fino ad oggi i *taxa* riportati per questi habitat sono solo 46. Nell'estate 2022, sono stati raccolti diversi campioni di licheni in alcune aree ultramafiche dell'Albania. La maggior parte delle aree visitate non sono state oggetto di studi lichenologici in precedenza: si tratta di pascoli rocciosi e margini di macchia rocciosa nel Parco Naturale Qafe Shtamë (Krujë), strapiombi di serpentino lungo la valle del fiume Devoll, pascoli e pietraie su suolo roccioso ultramafico a Vallamarë (Gramsh), rocce ultramafiche e rupi nella montagna Moravë e nella valle Lozhan (Korcë) e pietre ultramafiche provenienti dalle colate di scorie di una miniera di cromo a Pishkash (Librazhd-Perrënjas). I campioni sono stati identificati utilizzando metodi standard, comprese TLC e luce UV, e depositati nell'erbario di Firenze. Sono stati raccolti più di 150 campioni tra cui diverse specie non ancora riportate su serpentino, nonché nuove segnalazioni per l'Albania. In questo lavoro viene presentata una lista aggiornata dei *taxa* conosciuti fino ad oggi.

Understanding cell wall adaptations in desiccation-tolerant microalgae: insights from observations and ultrastructural investigations

Enrico Boccato¹, Fabio Candotto Carniel¹, Mauro Tretiach¹

¹ Department of Life Sciences, University of Trieste

Desiccation-tolerant (DT) plants exhibit high cell wall (CW) flexibility and are able to remodel the CW, a property also thought to be present in DT lichen-forming microalgae. Scanning electron microscopy (SEM) observations of partially desiccated *Trebouxia gelatinosa* (lichenized) and of *T. decolorans* (free-living, in axenic cultures) revealed the presence of regular, reticulate shapes in the CW that appear when the cell collapses. These regular shapes, which also occur in slightly dehydrated cells, suggest the presence of a "scaffold" of CW components with different biochemical and mechanical properties. These specialised regions of CW might facilitate shrinkage of the remaining regions of the CW while following the cell membrane to prevent plasmolysis during dehydration. Similar reticulate forms have been observed in phylogenetically distant DT microalgae such as *Sanguina nivaloides* (at cyst stage), *Chlorella vulgaris*, and *Auxenochlorella pyrenoidosa*. These structures have never drawn much attention, but they might represent an important ultrastructural adaptation to desiccation. A recent study of the ultrastructure and biochemical composition of the CW of *Trebouxia sp.* TR9 and *Coccomyxa simplex* revealed that these algae can actively remodel the CW composition during dehydration-rehydration cycles. For these reasons, further studies at SEM and transmission electron microscopy are needed to describe CW shrinkage of lichen-forming and free-living terrestrial microalgae, in order to verify whether this reticulate shape is a common feature of DT microalgae. This research could provide new insights into the mechanisms these organisms use to survive desiccation.

Preliminary results of endolichenic fungi search in Arthoniales with MinION: basidiomycete yeasts not so ubiquitous as we thought?

Luca Borgato^{1,2}, Pieter Asselman¹, Damien Ertz^{2,3}, Annemieke Verbeken¹

1 Research Group Mycology, Ghent University; 2 Research Department, Meise Botanic Garden; 3 Service Général de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Fédération Wallonie-Bruxelles

Over the past few years, endolichenic fungi discovery are constantly increasing. In 2016, Spribille et al. discovered a species of Cystobasidiomycetes, living in the cortex of *Bryoria fremontii* and other yeasts species of the same group in several lichens, hypothesizing that these fungi could be ubiquitous, and that some of them might play a role in the cortex architecture and even be responsible for the appearance of foliose thalli in the Parmeliaceae family. Conversely, Lendemer *et al.* (2019) only found endolichenic fungi in 2.7% of their samples. In the present study, we investigated the presence of these basidiomycete yeasts in the Arthoniales order and tested whether a difference can be observed between corticate and ecorticate thalli, and between crustose and fruticose thalli. A preliminary study has been carried out on a limited number of samples. DNA was extracted via the CTAB protocol and sequenced using MinION (Oxford Nanopore) to obtain ITS sequences from Cystobasidiomycetes. The Ligation Sequencing Amplicons Native Barcoding technique was applied. It proved to be an excellent technique as it allowed to obtain both high quality sequences of the mycobiont and the photobiont (with some exceptions) and also casually occurring contaminants in small amount such as pollens and other fungi. However, no Cystobasidiomycetes were found, independently from the thallus growth form or the presence of a cortex. These preliminary results seem to confirm the conclusions of Lendemer *et al.*, *i.e.* Cystobasidiomycetes are not as ubiquitous as we thought. These preliminary results are in contrast with the hypothesis of Spribille et al. about their potential role in the cortex architecture. To better support our findings a larger number of samples are needed, in order to cover more lichenized lineages and make the results robust.

Contributo alla conoscenza dei licheni epifiti dell'area verde Green Economy and Agriculture (GEA)

Rossella Caracciolo¹, Elisabetta Magnolfi¹, Christian Arrighetti¹, Niccolò Belluccini¹, Andrea Caputo¹, Francesco Diddi¹, Irene Frangioni¹, Gaia Gerardi¹, Greta Gioffredi¹, Flavio Giorgio¹, Emanuele Lorenzi¹, Sofia Magrini¹, Alessandro Maida¹, Filippo Mazzola¹, Ortensia Panconi¹, Luigi Sabattini¹, Chiara Scartabelli¹, Luca Di Nuzzo²

¹ Istituto Tecnico Tecnologico Fedi Fermi, Pistoia, Italia; ² Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia

Il centro Green Economy and Agriculture (GEA), situato a pochi chilometri dal centro storico di Pistoia, in Toscana, è dedicato alla ricerca in ambito agronomico e vivaistico, alla sostenibilità ambientale e alla didattica. L'area, che ha un'estensione totale di 25 ettari, ospita al suo interno una vasta collezione di piante ornamentali, i cui primi impianti risalgono alla fine degli anni ottanta. La collezione si compone prevalentemente di alberi e arbusti e si estende per circa 12 ettari arrivando a comprendere 400 specie diverse per un totale di 1.500 esemplari. Nell'ambito di un progetto triennale sul biomonitoraggio con i licheni epifiti, che si sta svolgendo con l'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Fedi Fermi di Pistoia ed in collaborazione con GEA, la classe 3[^]CHB, dell'indirizzo Chimica e Biotecnologie Ambientali ha svolto alcune attività di raccolta ed identificazione di licheni epifiti presenti sulle piante della collezione. I licheni raccolti sono stati identificati utilizzando stereomicroscopi e reagenti chimici tramite le chiavi interattive di ITALIC. L'indagine ha permesso il rilevamento di 25 *taxa* lichenici ed ha compreso specie molto comuni in aree urbane come *Xanthoria parietina* (L.) Th. Fr. e *Phaeophyscia orbicularis* (Neck.) Moberg ma anche meno comuni come *Parmotrema perlatum* (Huds.) M. Choisy e *Parmelina tiliacea* (Hoffm.) Hale.

Analysis of the mycobiont and phycobiont diversity of *Xanthoria parietina* lichens in a Mediterranean climate zone of the Iberian and Italian peninsulas

Salvador Chiva^{1,2}, Gabriela Navarro², Eva Barreno², Lucia Muggia¹

1 Department of Life Sciences, University of Trieste; 2 Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE), Universitat de València

Lichens can be considered holobiomes due to the great diversity of micro-organisms that constitute their thalli. In order to analyse the variability of lichen mycobionts and phycobionts, thalli of *Xanthoria parietina* have been selected from Mediterranean climate areas of the Iberian and Italian peninsulas. 39 samples were collected in 11 different localities of the Iberian Peninsula and 46 samples in 15 localities of the Italian Peninsula. From these thalli, the nuclear ITS of both the mycobiont and phycobiont have been sequenced and the genetic diversity was studied applying phylogenetic methods, haplotype and bipartite networks. Regarding the mycobiont, four lineages have been identified as *X. parietina* "cosmopolita", *X. parietina* "mediterranea-atlantica", *Xanthoria* sp. *hydra* and *Xanthoria* sp. *calcicola/ectaneoides* group. Up to 11 different species-level lineages of *Trebouxia* clade A have been detected in the *Xanthoria* thalli. The *Trebouxia* species-level lineages were A13 (*T. aggregata*/*T. crenulata*/*T. arboricola*), A33 (*T. decolorans*), A35 (*T. solaris*), A39 (*T. lynnae*), A48 and A50, while other five (A55, A56, A57, A58 and A59) represent new *Trebouxia* species-level lineages. These results highlight the high specificity of *Xanthoria* for *Trebouxia* clade A photobionts in Mediterranean areas. The mycobiont *X. parietina* "cosmopolita" associates with all 11 microalgal species-level lineages of *Trebouxia* as primary photobiont. *X. parietina* "mediterranea-atlantica" only associates with *Trebouxia* A48, and *Xanthoria* sp. *hydra* mycobiont associates with *Trebouxia* A33, A35 and A50. *Xanthoria* sp. *calcicola/ectaneoides* group solely associates with *Trebouxia* A13 and A58. The different patterns of specificity of the four *Xanthoria* mycobionts towards the *Trebouxia* species-level lineages are discussed and could represent an important character for fine-scale species identification.

Exploring diversity and specificity of photobionts in antarctic lichens: insights from phylogenetic and ecological analyses

Roberto de Carolis¹, Gerardo Antonio Stoppiello², Gaia Bartolomeo¹, Laura Selbmann², Lucia Muggia¹

¹ Department of Life Sciences, University of Trieste, Trieste; ² University of Tuscia, Department of Ecological and Biological Sciences, Viterbo

Lichens are widespread symbiotic relationship between fungi and photosynthetic partners, which are mainly green algae or cyanobacteria. The photobionts play a crucial role in the lichen's survival and adaptation potential to different environments. Photobionts diversity and specificity have been the subject of multiple researches, however, in Antarctic lichens, which withstand the most extreme environmental conditions, these community parameters have been poorly studied. In this study, we aimed to investigate the diversity patterns and phylogenetic relationships of photobiont *taxa* associated with eight lichen species (*Acarospora flavocordia*, *Buellia frigida*, *Lecanora fuscobrunnea*, *Lecanora physciella*, *Lecidea cancriformis*, *Pleopsidium chlorophanum*, *Rhizoplaca melanophthalma*, *Rusavskia elegans*) collected in the Victoria Land, Antarctica, using morphological, ecological, and phylogenetic approaches. Our results revealed various photobiont lineages, primarily belonging to the genera *Trebouxia*, *Myrmecia* and *Stichococcus*. Additionally, although the ecological analysis showed high specificity between photobionts and mycobionts, we highlighted the presence of two or more photobiont species in the same thallus, but also thalli of different species sharing the same photobiont. These results provide insights into the diversity and specificity of photobionts in Antarctic lichens and their role in the adaptation to extreme environments. Understanding the photobiont diversity and distribution patterns in Antarctica can contribute to our knowledge of the evolution and biogeography of lichen symbioses and the functioning of polar ecosystems.

Verso una maggior consapevolezza dei protocolli di intervento conservativo per il prodotto Bioconcultura

Sara Desideri¹, Renato Benesperi¹, Ilaria Colzi¹, Paolo Giordani², Stefano Loppi³, Sergio Enrico Favero-Longo⁴, Elisabetta Bianchi^{5,6}

1 Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Firenze; 2 DIFAR, Università degli Studi di Genova; 3 Dipartimento Scienze della Vita, Università degli Studi di Siena; 4 Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino; 5 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali, Università di Firenze; 6 NBFC, National Biodiversity Future Center, I-90133, Palermo Italy

Negli ultimi tre anni, il progetto Bioconcultura ha restituito risultati incoraggianti sull'uso dell'estratto vegetale denominato 'distillato di legno', come biocida naturale per il controllo di licheni e biofilm sui beni culturali lapidei. I risultati ottenuti hanno evidenziato la sua efficacia biocida e la sua non interferenza con le proprietà fisiche della Pietra Serena. Inoltre, grazie ad una versione del prodotto a pH tamponato (5.1) è stato possibile considerare una sua applicazione anche per le superfici ricche di carbonato di calcio. L'efficacia dell'estratto vegetale Bioconcultura è stata testata in riferimento alle metodiche di applicazione comunemente usate dai restauratori per la devitalizzazione e la prevenzione di nuove colonizzazioni. A tale proposito, abbiamo confrontato tre diversi metodi d'applicazione: con impacco di cellulosa, con pennello e con spruzzatore a pompa a bassa pressione. Le sperimentazioni si sono svolte presso il Parco Mediceo di Pratolino di proprietà della Città Metropolitana di Firenze. I trattamenti sono stati eseguiti all'interno di parcelle 10x10cm colonizzate da licheni e cianobatteri. L'efficacia della devitalizzazione è stata valutata tramite misure della fluorescenza della clorofilla *a* (Chl*a*F) 4h, 24h e 15 gg dopo i trattamenti. I risultati hanno confermato l'azione biocida del prodotto e mostrato una buona efficacia per l'applicazione tramite impacco di cellulosa e nebulizzazione a bassa pressione, mentre con l'applicazione a pennello si è osservato un recupero di vitalità dopo 15 gg. Dopo la devitalizzazione, le parcelle sono state pulite meccanicamente ed in seguito ritratte con l'estratto, a pennello o con uno spruzzatore a pompa a bassa pressione, per valutare quali tra le combinazioni di trattamenti in successione siano le più efficaci da proporre ai restauratori. Per i risultati a lungo termine verrà considerato sia lo stato di ricolonizzazione delle parcelle a livello macroscopico, sia la vitalità lichenica riscontrata tramite misure di fluorescenza ogni tre mesi dal primo intervento.

Multitaxon dynamics in high elevation vegetation of the Stelvio National Park (Lombardy)

Luca Di Nuzzo¹, Nicole Del Greco², Gabriele Gheza², Chiara Pistocchi², Renato Benesperi¹, Paolo Giordani³, Alessandro Petraglia⁴, Michele Carbognani⁴, Juri Nascimbene²

1 Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Firenze; 2 BIOME Lab, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; 3 Dipartimento di Farmacia, Università di Genova; 4 Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Università di Parma

Terricolous lichens and bryophytes are key components of alpine environments, where they can be dominant in terms of biomass and cover. In such extreme environments, facilitative and competitive interactions between lichens, bryophytes and vascular plants play a fundamental role in shaping community composition, especially along environmental stress gradients. For example, the length of the snow cover is an important abiotic factor in determining the presence of three main vegetation types of the alpine belt: acidic primary grassland, wind-exposed grassland and snowbed. These vegetation types are located along a snow-cover gradient, with wind-exposed grasslands and snowbeds being covered for shorter and longer periods, respectively. In this work, we compare the diversity of these three vegetation types by considering both their species richness and diversity. Moreover, we compare the type of biotic interactions that occur with increasing environmental severity, which mostly coincides with a snow-cover gradient. The study was carried out in an area of 2 km² at Passo Gavia, in the Stelvio National Park. We randomly selected 21 plots (7 per vegetation type) of 1m x 1m divided into 25 sub-plots of 20 cm x 20 cm. In each sub-plot, we recorded the presence of lichens, bryophytes and vascular plants. The results show slight differences in the total species richness between the three vegetation types. Wind-exposed grasslands have the highest number of lichen species, which is related to the shortest snow-cover period. In contrast, snowbeds have the highest richness of bryophyte species, likely due to less competition from vascular plants. Finally, both grassland types appear to be dominated by facilitative interactions, whereas snowbeds are dominated by competitive interactions. This is consistent with the Hump-shaped hypothesis, which predicts facilitative interactions in conditions of low to intermediate stress levels, and competitive interactions under high stress.

DiESCALiDi nella Slavkov Forest (Repubblica Ceca): diversità e abbondanza dei licheni rupicoli su serpentiniti e graniti dentro e fuori foresta

Sergio Enrico Favero-Longo¹, Elisabetta Bianchi², Stefano Loppi², Luca Paoli³, Zuzana Fačková⁴, Pavel Krám⁵

¹ Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino; ² Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Siena; ³ Dipartimento di Biologia, Università di Pisa; ⁴ Plant Science and Biodiversity Centre, Slovak Academy of Sciences, Slovakia; ⁵ Global Change Research Institute, Czech Academy of Sciences, Czech Republic

Il progetto DiESCALiDi (*Disentangling the Effects of Substrate Chemistry and Atmospheric Deposition on Lichen Diversity*) si propone di valutare se e come le comunità licheniche rupicole possano essere indicatrici di condizioni di inquinamento. La maggiore complessità del sistema 'roccia' ha fatto trascurare una loro possibile valenza come bioindicatori, ma in determinate situazioni potrebbero rappresentare una valida, o la sola, alternativa per raccogliere dati. Ogni considerazione sulle potenziali relazioni fra diversità e abbondanza dei licheni rupicoli e diverse condizioni di inquinamento non può però prescindere da una valutazione dell'influenza della natura litica del substrato e di altri fattori ambientali sui pattern di colonizzazione. In questo lavoro, abbiamo quindi confrontato diversità e abbondanza lichenica su affioramenti di serpentiniti e graniti all'interno e all'esterno di lembi boschivi della Slavkovský les (Repubblica Ceca). Frequenze e coperture specifiche delle comunità rupicole sono state rilevate in 42 plot (50×50 cm²) distribuiti in 9 aree rappresentative delle condizioni menzionate. Ciascun plot è stato anche oggetto di rilievi delle comunità epifite e della raccolta di talli epilittici [*Parmelia saxatilis* (L.) Ach] ed epifiti [*Hypogymnia physodes* (L.) Nyl. and *Hypogymnia tubulosa* (Schaer.)] destinati ad analisi chimiche. Le indagini hanno finora rilevato un totale di 61 taxa rupicoli. Analisi GLM, SDR e PCoA mostrano come i pattern di colonizzazione siano principalmente correlati alla collocazione dei plot internamente o esternamente all'habitat forestale. La natura litica del substrato non condiziona la ricchezza specifica, ma è determinante nel regolare la presenza/assenza di alcune specie dominanti in termini di frequenza e copertura. Tali risultati saranno discussi in considerazione di tratti funzionali correlabili all'adattamento alle diverse condizioni di irraggiamento e substrato litico, inclusa la produzione di determinati metaboliti secondari.

Il progetto DiESCALiDi è realizzato nell'ambito del programma eLTER PLUS TA-RA Access Scheme.

Il progetto Dolichens: un database dinamico del biota lichenico delle Dolomiti

Luana Francesconi¹, Matteo Conti², Gabriele Gheza¹, Stefano Martellos², Pier Luigi Nimis², Chiara Vallese^{1,3}, Juri Nascimbene¹

1 BIOME Lab, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; 2 Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Trieste; 3 Sezione di Ecologia del Paesaggio, Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente, Università di Pavia.

La ricca biodiversità presente sulle Dolomiti, dichiarate patrimonio UNESCO dal 2009, è altamente minacciata dai cambiamenti climatici e dall'intenso sfruttamento turistico. Nonostante le Dolomiti siano state a lungo esplorate dai lichenologi, attualmente manca una sintesi della loro diversità lichenica. Numerose specie rischiano così di scomparire prima ancora di essere scoperte. Nasce così il progetto Dolichens, finalizzato alla creazione di un catalogo del biota lichenico delle Dolomiti. Come primo passo, sono stati estratti dati dalla letteratura disponibile e dagli erbari a partire dal XIX secolo, includendo segnalazioni inedite e di letteratura grigia, georeferenziando ciascuna località di raccolta. Inoltre, sono state attivate nuove campagne di campionamento, privilegiando aree protette e zone poco esplorate in passato. Il database contenente tutte le informazioni raccolte sarà disponibile online in una sezione dedicata di ITALIC (<https://italic.units.it/dolichens>), che verrà continuamente aggiornata. In aggiunta alle funzionalità presenti in ITALIC, sarà possibile visualizzare, filtrare e scaricare le segnalazioni sui licheni presenti tramite un'interfaccia di ricerca avanzata, interrogabile da mappa virtuale e numerosi parametri geografici, ecologici, ambientali e biologici. Attualmente si contano 59098 record riferibili a 1565 *taxa*, segnalati dalla fascia collinare a quella montana. Questo inventario floristico costituisce un prezioso strumento che permette di tenere traccia della diversità lichenica delle Dolomiti negli ultimi 200 anni, ponendo la base per futuri studi tassonomici, biogeografici ed ecologici, che potranno promuovere misure di conservazione efficaci ad affrontare le minacce dei cambiamenti globali.

Sostenibilità ambientale di una cava di ghiaia nelle Colline Metallifere (GR): la risposta della diversità dei licheni epifiti

Luisa Frati¹, Giorgio Brunialti¹

¹ TerraData srl environmetrics, Spin-off dell'Università di Siena

Le comunità licheniche possono rispondere in maniera quantificabile e in tempi brevi all'alterazione da polveri sollevate dai lavori di cave e cementifici, che eutrofizzano i substrati arborei, alterandone anche il pH della corteccia. L'apporto di polveri sui tronchi di alberi dalla scorza sub-acida comporta infatti un graduale passaggio da comunità acidofile a comunità basofile e nitrofile. Questo lavoro riporta i risultati di uno studio sulla risposta della diversità dei licheni epifiti, per la valutazione della sostenibilità ambientale della Cava di ghiaia Santa Croce (Monterotondo Marittimo, GR). L'indagine si inquadra nel contesto del sistema di monitoraggio dell'impatto dei lavori di cava sulla biodiversità. L'area di studio è stata divisa in due settori (interno: fino a 500 m dal perimetro di cava; esterno: tra 500 e 1000 m). Nel settore interno sono stati selezionati e rilevati 4 alberi (metodo IBL) mentre nel settore esterno ne sono stati selezionati 8. I rilievi hanno evidenziato una flora lichenica relativamente ricca di specie (58 *taxa*). La distribuzione dei valori IBL, spostata verso le fasce di semi-naturalità (50% degli alberi) e naturalità (33%), denota un buono stato generale delle comunità licheniche epifite. L'assenza di differenze significative nei valori IBL tra i settori (Mann-Whitney, $p > 0,05$) fa escludere un impatto degli inquinanti atmosferici legati al traffico veicolare. Allo stesso modo, le specie sensibili alle polveri non sono influenzate dalla vicinanza della cava, mentre le specie nitrofile, resistenti alle polveri, sono più abbondanti negli alberi compresi nel settore interno dell'area di studio (Mann-Whitney, $p < 0,05$). Tuttavia, i valori elevati di IBL e l'assenza di un effetto sulle specie sensibili alle polveri (oligotrofiche) fanno ipotizzare un'eutrofizzazione dei substrati arborei molto debole e circoscritta alle immediate vicinanze della cava, entro i 500 m.

Ringraziamenti: attività svolta nell'ambito del Piano di Monitoraggio della Cava Santa Croce (GR). Un ringraziamento particolare alle Dr. Alessandra e Laura Piazzi per la preziosa collaborazione.

Diversità funzionale dei licheni epifiti in risposta alle deposizioni azotate nei siti forestali della rete NEC Italia

Luisa Frati¹, Paolo Giordani², Juri Nascimbene³, Giorgio Brunialti¹

1 TerraData srl environmetrics, Spin-off dell'Università di Siena; 2 Dipartimento di Farmacia, Università di Genova; 3 BIOME LAB, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

La Rete NEC Italia, istituita per rispondere alla Direttiva Europea 2016/2284 (Direttiva NEC), comprende lo studio della diversità lichenica tra gli indicatori adottati in 6 siti forestali. Il metodo attuale prevede il calcolo dell'Indice di Biodiversità Lichenica (IBL). Non sono tuttavia ancora presi in considerazione aspetti legati ai tratti funzionali delle specie. Questo lavoro si inquadra nel progetto LIFE MODERn (NEC) (LIFE20GIE/IT/000091; 2021-2025) che si propone di introdurre nuovi indicatori biologici per monitorare gli effetti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi forestali. I dati dei rilievi dell'indagine condotta nel 2020 sono stati elaborati facendo riferimento a due aspetti della diversità funzionale delle comunità licheniche: i) proporzione di specie nitrofile; ii) proporzione di macrolicheni. Questi dati sono stati messi in relazione con le deposizioni di sostanze azotate rilevate nei siti della rete negli ultimi 20 anni, permettendo di caratterizzare due gruppi di siti. I tre siti con deposizioni più basse fanno registrare valori IBL significativamente più alti dei siti caratterizzati dalle deposizioni azotate più alte (IBL medio 81 e 50, rispettivamente; $p < 0,001$). La proporzione di specie nitrofile è più elevata nei siti con alte deposizioni azotate (Wilcoxon; $p < 0,01$), mentre le specie oligotrofiche mostrano l'andamento opposto (Wilcoxon; $p < 0,01$). Anche le specie di macrolicheni rispondono in maniera apprezzabile agli andamenti di questi inquinanti ($p < 0,001$), mostrando come sia possibile utilizzare efficacemente queste risposte specifiche nel monitoraggio degli effetti dell'inquinamento in ambito forestale.

Il presente lavoro è stato finanziato dal LIFE Programme of the European Commission nell'ambito del Grant Agreement LIFE20 GIE/IT/000091 (LIFE MODERn (NEC), "Nuovo sistema di Monitoraggio per rilevare gli effetti della riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla adozione della Direttiva NEC"). Il progetto è supportato anche dalla Società Lichenologica Italiana, in qualità di *stakeholder*.

Primi effetti degli interventi del Life Drylands sulle comunità di licheni e briofite nelle praterie aride

Gabriele Gheza¹, Silvia Assini², Matteo Barcella², Chiara Vallese^{1,2}, Juri Nascimbene¹

¹ BIOME Lab, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; ² Sezione di Ecologia del Territorio, Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente, Università di Pavia

Il progetto LIFE NAT/IT/000803 “Life Drylands” prevede il ripristino e/o la ricostituzione degli habitat aperti aridi acidofili planiziali in 8 Siti Natura 2000 della Pianura Padana occidentale. Il progetto include il monitoraggio delle comunità di licheni e briofite terricoli, componenti fondamentali di questi habitat. Vengono qui esposti i risultati preliminari sul confronto di ricchezza specifica e valori di copertura tra i rilievi *ex-ante* ed *ex-post* in 64 plot situati nei due habitat di prateria arida: il 2330 (“Praterie aperte a *Corynephorus* e *Agrostis* su dossi sabbiosi interni”) e il 6210 (“Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*)”). Complessivamente, per nessuno dei due *taxa* vi è una differenza significativa nel numero di specie rilevate prima e dopo gli interventi, sebbene analizzando caso per caso alcune differenze locali siano evidenti. Per le briofite il numero di rilievi in cui la ricchezza specifica è diminuita o si è mantenuta inalterata è minore rispetto al numero di rilievi in cui essa è aumentata, mentre per i licheni è maggiore il numero di rilievi in cui la ricchezza specifica non è variata. Il numero di rilievi in cui la ricchezza specifica è diminuita o non è variata è maggiore per i licheni che per le briofite. Non vi è differenza significativa nei valori di copertura per i licheni, mentre le coperture delle briofite risultano significativamente maggiori nei rilievi *ex-post*. Il numero di rilievi in cui la copertura di licheni e/o briofite è aumentata è maggiore del numero di rilievi in cui è diminuita o non si è modificata. Questi risultati suggeriscono che gli interventi abbiano effettivamente apportato un beneficio alle comunità crittogamiche e che le briofite stiano recuperando più velocemente, mentre sarà probabilmente necessario attendere un tempo maggiore per osservare concretamente degli effetti benefici sui licheni, organismi meno competitivi e dallo sviluppo più lento.

Indagini lichenologiche nella ZSC “Valpredina – Misma” IT 2060016

Anna Maria Gibellini¹, Silvia Ongaro², Deborah Isocrono²

1 ZSC Valpredina - Misma, info@valpredina.eu; 2 Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università di Torino

Nell'ambito delle attività di ricerca portate avanti dall'Ente Gestore dell'Oasi WWF di Valpredina (Riserva Naturale e Zona Speciale di Conservazione) è stata intrapresa una prima valutazione della diversità lichenica dell'area nell'anno 2023. Il Monte Misma è un massiccio montuoso che si erge fino a 1160 m s.l.m. a cavallo tra la Valle Seriana e la Val Cavallina in provincia di Bergamo, il cui versante meridionale è istituito a Riserva naturale regionale dall'inizio degli anni Ottanta. Le prime indagini condotte hanno consentito di censire 54 specie, molte di interesse anche per l'arricchimento dei dati della flora regionale considerando che la provincia di Bergamo è l'area lombarda meno conosciuta dal punto di vista lichenologico. La flora epifita del versante meridionale è per lo più rappresentata da comunità di *Xanthorion*, nelle aree con maggiore pressione antropica, e da scarse comunità crostose, dominate da *Lecanora* nei lembi di faggeta mesofila. Nel versante occidentale sono anche presenti, prevalentemente in cedui di castagno, comunità di crostosi a lirelle (e.g. *Pseudoschismatomma rufescens* (Pers.) Ertz & Tehler e *Graphis pulverulenta* (Pers.) Ach. note ad oggi per poche stazioni). Gli affioramenti rocciosi in corrispondenza delle praterie cacuminali (1160 m s.l.m.) presentano una ricca flora su matrici calcaree (27 specie) mentre meno colonizzate si presentano, per la loro caratteristica friabilità, le radiolariti che si incontrano più in basso. Tra le specie interessanti si segnalano inoltre *Diplotomma hedinii* (H. Magn.) P. Clerc & Cl. Roux in precedenza nota per sole due segnalazioni in provincia di Sondrio e Pavia, *Lecidella euphorea* (Flörke) Hertel segnalata nel 1800 e recentemente ritrovata nella pianura cremonese, *Rinodina immersa* (Körb.) J. Steiner e *Scytinium pulvinatum* (Hoffm.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin la cui presenza in Lombardia viene qui confermata dopo oltre un secolo.

Analisi spettroscopica della fotodegradazione UV della sostanza lichenica secondaria parietina

Christian Lorenz^{1,2,3}, Elisabetta Bianchi¹, Giovanni Poggiali^{3,4}, Andrew Alberini³, Renato Benesperì¹, Alessio Papini¹, John Robert Brucato³

1 Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia; 2 Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia; 3 INAF – Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Firenze, Italia; 4 LESIA – Observatoire de Paris, Université PSL, CNRS, Sorbonne Université, Université de Paris, Meudon, France

La parietina è una sostanza lichenica secondaria che fornisce fotoprotezione da luce blu e UV in diverse specie di licheni. Per questo lavoro, la parietina è stata estratta dai talli disidratati di *Xanthoria parietina* (L.) Th. Fr., un lichene foglioso cosmopolita che cresce su cortecce e rocce, noto per mostrare un ampio spettro di tolleranza agli inquinanti atmosferici come NO_x e metalli pesanti. Gli obiettivi di questo studio sono stati (i) caratterizzare il pigmento mediante spettrofotometria UV-VIS e IR in riflettanza e trasmittanza, e (ii) valutare la sua foto-degradabilità sotto radiazione UV valutandone lo spettro IR in riflettanza *in situ* al fine di comprendere in che misura la sostanza può proteggere fotobionte dai raggi UV. Ciò consente di relazionare la foto-degradabilità della parietina con la tolleranza UV del lichene nel suo habitat terrestre naturale e in ambienti estremi rilevanti anche per l'astrobiologia. I talli essiccati all'aria sono stati immersi in acetone e dalla soluzione ottenuta si sono recuperati i cristalli di parietina, dopo evaporazione del solvente. I cristalli estratti sono stati irraggiati con raggi UV per ca. 6 ore sotto N₂ e la loro foto-stabilità è stata valutata per periodi crescenti di irraggiamento mediante spettroscopia IR. Dopo il trattamento, è stato osservato un generale *upshifting* del *continuum* dello spettro e, in particolare, abbiamo valutato le degradazioni nelle bande 3500 cm⁻¹ (H₂O e OH stretching) e 2930 cm⁻¹ (-CH e =CH₂ stretching) dovute alla radiazione UV. Nonostante ciò, lo spettro e le bande della parietina si sono conservate fino a conclusione dell'irraggiamento, comparabile ad un'esposizione di lungo termine sulla stazione spaziale internazionale. Alla luce della sopravvivenza di *X. parietina* in condizioni estreme come l'esposizione in condizioni spaziali e marziane simulate, con questo studio evidenziamo la foto-resistenza UV della parietina e la sua rilevanza per l'astrobiologia come sostanza foto-protettiva e possibile *biosignature*.

Colonizzazione lichenica nella Casa della Caccia Antica a Pompei (Napoli): monitoraggio a cinque anni di distanza

Enrica Matteucci^{1,2}, Marta Cicardi¹, Chiara Tonon¹, Francesco Brigadeci³, Marie Claire Canepa^{2,3}, Arianna Scarcella^{2,3}, Valeria Meirano⁴, Marco Serino⁴, Diego Elia⁴, Sergio Enrico Favero-Longo¹

1 Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino; 2 Centro per la Conservazione ed il Restauro "La Venaria Reale" (CCR); 3 Restauratore (Tutor), Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, Università di Torino in convenzione con CCR; 4 Dipartimento di Studi Storici, Università di Torino

Nell'ottobre 2022, a cinque anni di distanza dallo studio con cui erano state indagate le relazioni fra fattori correlati alle geometrie architettoniche e la diversità/abbondanza della colonizzazione lichenica nella Casa della Caccia Antica a Pompei (UNESCO WHS-829), è stata condotta una seconda campagna di rilievi. I plot campionati, in accordo con la prima campagna, sono aree di 50x50 cm identificate tramite l'applicazione di un reticolo, su pietra, malte antiche e moderne, strati di preparazione e dipinti murali, i rilievi sono stati distribuiti dal piano di campagna fino a un'altezza di 3,5 metri. Il campionamento è stato strutturato per consentire sia l'estensione della lettura sincronica della colonizzazione lichenica comprendendo porzioni non ancora esplorate (16 nuovi plot), sia una prima lettura diacronica che permetta di seguire l'evoluzione della colonizzazione nel tempo (27 rilievi ripetuti su 75 rilevati nella prima campagna). Anche per i plot di nuovo campionamento sono stati attribuiti, per ogni quadrato 10x10 cm, i parametri (substrato, altezza dal terreno, distanza dall'angolo più vicino, esposizione, superficie del vano) che nella prima indagine avevano permesso di determinare che un'altezza maggiore e una più ampia superficie del vano sono fattori favorevoli alla colonizzazione, che substrati differenti erano colonizzati da specie differenti. Nei 27 rilievi ripetuti la comunità lichenica risulta ancora dominata dagli stessi tre *taxa*: *Verrucaria macrostoma* gr., *Dirina massiliensis* Durieu & Mont. e *Lepraria lobificans* Nyl. e le frequenze rilevate evidenziano come la loro presenza sia rimasta piuttosto stabile sulle superfici. Nei plot di nuova indagine sono presenti anche un ampio gruppo di specie nitrofile, probabilmente anche legate alla presenza di avifauna.

Decline of epiphyte lichens across the eastern Spain: biomonitoring and genomic techniques applied to biodiversity conservation

Patricia Moya¹, Tamara Pazos¹, Isaac Garrido-Benavent², Alfonso Garmendia³, Eva Barreno¹, Salvador Chiva¹

¹ Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBE), Botánica, Universitat de València (UV); ² Departament de Botànica i Geologia (Fac. CC. Biològiques), Universitat de València (UV); ³ Inst. Agroforestal Mediterráneo, Dpto. Ecosistemas Agroforestales, Universitat Politècnica de València (UPV)

Lichens can be powerful bioindicators of global change. In the 1990s, a sampling network for biomonitoring the forests using epiphytic lichen diversity was established in Castellón and Teruel (Alto Palancia, Els Ports and Maestrat, eastern Spain). An assessment of the state of lichen communities was carried out by calculating the Atmospheric Purity Index (API). In addition, damage visible symptoms and fluorescence parameters were recorded for several macrolichen. Based on those data we are now developing a project that considers these forest systems in the Valencian Community with the aim of examining the effect of environmental changes on the diversity, function and structure of organisms within the microbiomes of lichen thalli. During 2022, seven stations in the forests of Alto Palancia (control plots) and Els Ports, were sampled again, to evaluate the evolution of these lichen communities after thirty years. For this purpose, two methods have been applied: the API index and the quantification of visible damages in nine macrolichen species. In addition, the mycobiont and its main photobiont were identified in order to understand the structure of the lichen communities in the different stands. In addition, metagenomics techniques will be used to determine changes in the abundance and structure of the fungal, bacterial and algal communities associated to lichen thalli, in order to determine if there are differences between damaged and healthy thalli.

What lichens and the CLEANFOREST COST Action can do for each other?

Silvana Munzi¹

¹ 3cE3c - Center for Ecology, Evolution and Environmental Changes & CHANGE - Global Change and Sustainability Institute; Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa

The ability of forests to cope with and adapt to global change drivers, which include climate change and atmospheric pollutants like carbon dioxide, reactive nitrogen, and sulphur compounds, is instrumental in their capacity to mitigate climate change itself. However, the impact of these conditions is often studied in isolation, leading to fragmented information and a lack of coordination among different research communities. To address these challenges, the CLEANFOREST COST Action seeks to establish an inclusive and multidisciplinary pan-European network. This initiative capitalizes on existing expertise and infrastructures, such as monitoring networks and manipulation experiments, to coordinate research efforts, compare approaches, and define common protocols for standardizing measurements and methods used in global change studies. By fostering collaboration among diverse research groups, CLEANFOREST aims to facilitate the exchange and synthesis of data, the advance of scientific knowledge, the identification of research gaps, and the proposal of future manipulation experiments and monitoring networks. Within this context, lichens emerge as a sensitive and valuable component of forest ecosystems. As well established bioindicators, lichens can offer crucial insights into the overall health and functioning of forests. Their responses to global change drivers can provide valuable information about the effectiveness of climate change mitigation efforts. By integrating lichens into the research and monitoring activities of CLEANFOREST, the initiative can benefit from their role as bioindicators and achieve a more comprehensive understanding of how forests respond to global change.

Acknowledgement: COST Action CLEANFOREST - Joint effects of Climate Extremes and Atmospheric deposition on European FORESTS, COST CA21138, supported by COST (European Cooperation in Science and Technology).

Delve into art and science history: Vainio's notes and drawings in the Herbarium of the University of Porto (PO/MHNC-UP)

Silvana Munzi^{1,2}, Cristiana Vieira³

1 3cE3c - Center for Ecology, Evolution and Environmental Changes & CHANGE - Global Change and Sustainability Institute, Portugal; 2 Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, Portugal; 3 Museu de História Natural e da Ciência, Universidade do Porto, Portugal

"Indeterminabilis" is the label found on some of the specimens in the Pires da Lima lichen collection. This extensive collection of lichens was collected by the Portuguese scientist Américo Pires de Lima in 1916/17 during his time in Mozambique and is currently housed in the Herbarium of the University of Porto (PO/MHNC-UP). In 1929, a comprehensive study of this collection was conducted by Edvard August Vainio, who described 66 new species of lichens and six new species of non-lichenized ascomycetes. However, Vainio also encountered many species that could not be identified due to the lack of distinguishing features, particularly spores. In addition to its importance in expanding our understanding of lichen diversity in the tropics, the Pires da Lima collection holds great historical value. It serves as a testament to the intertwined relationship between colonialism and the transfer of knowledge but also sheds light on Vainio's efforts to identify the species within the collection. The inclusion of Latin notes, descriptions of apothecia and asci, and beautifully crafted drawings of spores, further enhances the importance of this collection. Through this poster, we aim to show some of these handmade artifacts and provide a glimpse into the lichenological history of the early 20th century.

Acknowledgments: This research received support from the SYNTHESYS+ Project <https://www.synthesys.info/> which is financed by European Community Research Infrastructure Action under the H2020 Integrating Activities Programme, Project number 823827 and Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P./MCTES through national funds (PIDDAC): UIDB/00286/2020 e UIDP/00286/2020

¹H NMR profiling and multivariate data analysis applied to the identification of four *Cladonia* species

Augusto Hubaide Nozella¹, Luca Debiasi¹, Gabriele Gheza², Simona Trincia¹, Clarissa Tarozzi¹, Chiara Vallese², Juri Nascimbene², Ferruccio Poli¹, Manuela Mandrone¹

¹ Department of Pharmacy and Biotechnology, University of Bologna; ² BIOME Lab, Department of Biological, Geological and Environmental Sciences, University of Bologna

Due to the difficulties to identify lichens species by their morphological traits, taxonomic keys often refer to the presence of specific secondary metabolites as biomarkers. In order to detect these compounds, Proton Nuclear Magnetic Resonance (¹H NMR) metabolomics could be a promising tool in Lichenology, but it is still underused. In this work, four *Cladonia* species (*C. foliacea*, *C. polycarpoides*, *C. rangiformis* and *C. rei*) were analyzed by ¹H NMR metabolomics. Samples were harvested in 5 different dry grasslands in the Ticino river valley with different environmental conditions. The monthly collected samples were air dried, grounded with liquid nitrogen, extracted with deuterated methanol and water (1/1 v), analyzed. The PLS-DA model (based on the ¹H NMR profiles) using species as discriminate class (DA) was able to discriminate among the species based on the quality of secondary metabolites. *C. foliacea* was characterized by usnic, protocetraric and fumarprotocetraric acids and together with *C. polycarpoides* had the highest content of fumaric acid and sucrose. Rangiformic and norrangiformic acids were exclusive to *C. rangiformis*, which had also the highest concentration of inositol, acetic acid and alanine. *C. rei* was individuated by sekikaic and homosekikaic acids and the highest content of glucose and trehalose. The PLS-DA model was validated, enabling the identification of an unknown sample solely based on its metabolomic profile. Several intraspecific variations were also observed both among samplings times and harvesting location, which could bring a better understanding of the best period to harvest lichens in view of a specific use. Despite the ongoing status of this study, the data collected from the first 5 months showed promising results for lichen identification and products production.

Lichen diversity and ecophysiology of vicariant species on limestone and serpentinite outcrops in Southern Tuscany (Italy)

Luca Paoli¹, Elisabetta Bianchi², Zuzana Fačková³, Anna Guttová³

1 Department of Biology, University of Pisa; 2 Department of Agriculture, Food, Environment and Forestry, Laboratories of Botany, University of Florence; 3 Plant Science and Biodiversity Centre, Slovak Academy of Sciences

This study is part of the project “Ecophysiology of Mediterranean dwelling lichens in response to abiotic stresses, with a focus on the genus *Solenopsora*”, which aims to investigate lichen diversity on serpentinite and limestone outcrops as well as photosynthetic performances and elements uptake using selected members of the lichen genus *Solenopsora* as a model. Namely, the study focuses on the widespread *S. candicans* (growing on calcareous rocks) and her vicariant *S. liparina* (confined to ultramafic substrates). In particular, this latter is known only in a few sites in Italy, mostly along the Tyrrhenian side. The frequency and cover of lichen species were surveyed in 36 plots (50×50 cm²), in Southern Tuscany, using a square grid divided into 25 quadrats. Plots were equally distributed over serpentinite outcrops (with and without the presence of *S. liparina*) and limestone outcrops (with and without the presence of *S. candicans*). Samples were measured to assess their chlorophyll *a* fluorescence emission (by a Plant Efficiency Analyzer - Handy PEA) and tested for photobiont responses to different light and water regimes under controlled conditions, to link their responses to the features of their native environments. The first results of the study will be presented and discussed.

Gli effetti dei cambiamenti climatici sui licheni oceanici in Italia

Paolo Patrizio¹, Gabriele Casazza², Michele Di Musciano³, Paolo Giordani⁴, Juri Nascimbene¹

1 Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna; 2 Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita, Università di Genova; 3 Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente, Università degli Studi dell'Aquila; 4 Dipartimento di Farmacia, Università di Genova

In questo studio viene utilizzato un *ensemble modelling approach* per stimare l'area fitoclimatica dei licheni oceanici presenti in Italia e la nicchia climatica di due specie esemplificative: *Ricasolia virens* (With.) H.H. Blom. & Tønsberg e *Pectenium plumbeum* (Lightf.) P.M. Jørg., L. Lindblom, Wedin & S. Ekman. Gli *species distribution models* (SDM) sono stati elaborati per due intervalli temporali differenti: uno attuale (1981-2010) ed uno futuro (2041-2070). Relativamente allo scenario SSP3-7.0, la distribuzione spaziale della *climatic suitability* per il gruppo di specie in Italia subirà una contrazione pari all'84,7%. Valori simili sono stati stimati anche per le specie analizzate: -87,6% nel caso di *R. virens* e -76,7% per *P. plumbeum*. Le aree che diventeranno climaticamente idonee sono estremamente ridotte. I modelli mostrano diverse zone italiane caratterizzate da fitoclima oceanico dove le osservazioni sono scarse o nulle. Uno sforzo di campionamento mirato ad individuare nuove stazioni potrebbe essere indirizzato nelle seguenti aree: la zona collinare della Liguria; la costa triestina; l'area tra il Lago Maggiore ed il Lago di Como e le forre Laziali. L'area che rimarrà climaticamente idonea differisce tra le specie in termini di porzione inclusa in quella stimata per l'intero *species pool*: 31% per *R. virens* e 41% per *P. plumbeum*. Inoltre, la stessa area stimata per il gruppo biogeografico oceanico coincide con quella delle due specie per il 30% e l'81%. Modellare uno *species pool* biogeograficamente omogeneo, anche quando questo non costituisce una vera comunità, può essere utile a determinare l'entità degli effetti dei cambiamenti climatici su gruppi con caratteristiche ecologiche e distributive simili.

The genus *Squamarina* Poelt and its phycobionts: genetic diversity and phylogeny of species in the Mediterranean and Macaronesian Regions

Tamara Pazos¹, Isaac Garrido-Benavent², Patricia Moya¹, Salvador Chiva¹, Eva Barreno¹

¹ Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBE), Botánica, Universitat de València; ² Departament de Botànica i Geologia (Fac. CC. Biològiques), Universitat de València

The genus *Squamarina* Poelt (1958) includes species with squamulose to sometimes lobed thalli, often with conspicuous apothecia, which develop on calcareous and siliceous rocks as well as on clay and gypsum soils, distributed mainly in the northern hemisphere. Although *Squamarina* species are common in Mediterranean ecosystems, comprehensive studies on the phylogenetic diversity of their mycobionts and phycobionts have not yet been carried out in Europe. In the present study, we considered thalli collected from different localities in the northern and eastern Iberian Peninsula, Balearic Islands and Canary Islands, Madeira and Cape Verde Archipelagos. The genetic diversity of mycobionts and phycobionts were studied by phylogenetic approaches using nrITS as molecular marker. Microalgae were also characterized by cell ultrastructure using transmission electron microscopy. Additionally, interaction patterns between the different lineages of myco- and phycobionts were analyzed, and the relative importance of genetic identity of each symbiont, macroclimate, geography and substrate in determining the variation in myco- and photobiont diversity was quantified by a variance partitioning analysis. The results revealed an unexpectedly high genotypic diversity in mycobionts of *Squamarina* that associate with seven species of green microalgae of the genera *Asterochloris*, *Vulcanochloris* and *Trebouxia*. In symbiotic interactions, specificity patterns varied among the different species revealing, in most cases, a remarkable flexibility in phycobiont selection. However, the genetic identity of the myco- and phycobiont proved to be a key factor in the distribution of the *Squamarina* species, which possibly allowed the colonization of bioclimatically diverse environments through the symbioses with phycobionts better adapted to those conditions.

Projects: PROMETEO/2021/005 (GVA to EB), EU-MS21-058 (to SC), PID2021-127087NB-I00 (MICINN Ministry to IGB).

Trebouxiaceae as novel candidates to survive on Mars: monitoring their growth and resistance

Marta Pérez-Rodrigo¹, Ayelén Gázquez², César Daniel Bordenave², Francisco Marco¹, Eva Barreno², Pedro Carrasco¹

1 Institut Universitari de Biotecnologia i Biomedicina (BIOTECMED), Universitat de València; 2 Institut “Cavanilles” de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Botánica, Universitat de València

Lichens have been shown to withstand very harsh conditions, including exposure to space and simulated Martian conditions. They predominantly harbor Trebouxiaceae microalgae as their primary photobionts. These microalgae demonstrated the ability to grow under very restrictive conditions of hypersalinity, dehydration, temperature or UV light, being able to recover after long term exposure to such conditions. Given their potential to withstand extreme conditions, we verified if their growth is feasible in simulated Mars conditions: low-pressure atmosphere rich in CO₂, intense UV radiation, freezing temperatures, absence of organic compounds, high concentration of iron oxide (Martian regolith), and scarcity of water. These results helped us to determine if algal cultures, using *in situ* Martian resources (ISRU) supplemented with a minimum amount of human resources would be possible. We followed algal growth by developing a new imaging tool, which allowed us to measure their growth by means of the area and color intensity of the cultures on the plate. Species such as *Asterochloris erici* and *Trebouxia asymmetrica* provided promising results, they proved to be suitable candidate species for future study in astrobiology and for the development of novel culture approaches on other planets and in outer space.

I licheni nel progetto BioMiti

Chiara Pistocchi¹, Luana Francesconi¹, Gabriele Gheza¹, Marco Armanini², Eleonora Cominato¹, Andrea Mustoni², Chiara Vallese¹, Juri Nascimbene¹

¹ BIOME lab, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Alma Mater - Studiorum, Università di Bologna; ² Parco Naturale Regionale Adamello-Brenta

BioMiti è un progetto di ricerca promosso dal Parco Naturale Adamello-Brenta per studiare l'ecosistema delle Dolomiti di Brenta ai fini di comprendere gli effetti dei cambiamenti climatici. Considerando l'elevata biodiversità dei licheni negli ambienti alpini e la loro vulnerabilità al cambiamento climatico, nell'ambito del progetto è stato studiato il biota dei licheni terricoli lungo un gradiente altitudinale. La diversità tassonomica è stata rilevata in 50 plot (40x50 cm) distribuiti in 5 fasce altitudinali poste a intervalli di 200 m, da 1900 a 2700 m di quota, sui versanti est e ovest di Cima Grosté, e sulla cima stessa, a 2900 m. L'effetto dell'altitudine su ricchezza, composizione specifica e componenti della β -diversità delle comunità licheniche è stato esplorato tramite un modello lineare generalizzato e un'analisi di ridondanza basata sulla distanza tra i plot. Sono state censite 32 specie. Non vi sono differenze significative né nella composizione né nel numero di specie fra i due versanti. La ricchezza specifica segue un andamento a campana lungo il gradiente, con un picco ad altitudini intermedie (2100-2500 m). La dissimilarità fra comunità aumenta con l'aumentare della distanza lungo il gradiente altitudinale e risulta guidata principalmente da un processo di sostituzione indicando come il cambiamento climatico potrebbe trasformare profondamente l'attuale biota lichenico degli ambienti alpini. Future analisi ci potranno permettere di stimare il ruolo di variabili climatiche locali nel determinare un possibile effetto di microrifugio con potenziale mitigazione dei cambiamenti.

Contributo alla conoscenza floristica dei licheni dell'Isola Dino nel SIC Fondali Isola di Dino-Capo Scalea (IT9310035)

Giovanna Potenza¹, Domenico Puntillo², Michele Puntillo², Simonetta Fascetti¹

¹ Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali. Università della Basilicata; ² Museo di Storia Naturale della Calabria ed Orto Botanico, Università della Calabria, Arcavacata di Rende (Cosenza), Italy

Questo contributo alla flora dell'Isola Dino, si inserisce in un progetto volontario di ricerca multi tassonomico condotto dalla Sezione Regionale Campana - Lucana - Calabrese della Società Botanica Italiana. L'Isola Dino, situata a nord ovest della Calabria tirrenica, ha forma allungata ad ellissoide secondo un asse maggiore E-W di circa 1 Km, e un asse minore di circa 40 m. Si estende per una superficie totale di circa 40 ettari raggiungendo un'altezza massima sul livello del mare di circa 80 metri. L'area presenta un territorio eterogeneo dal punto di vista geologico e costituisce un'importante morfo-struttura di dolomie basali triassiche sormontate da calcari liassici con brecce poligeniche. In particolare nel settore orientale troviamo dolomie e calcari, dolomie grigio-scuro a grana fine e ben stratificate che rappresentano probabilmente un deposito bio-termale di età triassica. L'isola è compresa nel SIC Fondali Isola di Dino-Capo Scalea (IT9310035) e fa parte del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri" istituito con la Legge Regionale n. 9/2008. L'isola non è mai stata indagata prima d'ora dal punto di vista lichenologico. Le indagini di campo hanno avuto inizio ad aprile 2023 e proseguiranno con cadenza mensile. Ad oggi sono state censite 60 specie di cui 3 specie incluse nella proposta di Lista Rossa dei licheni epifiti d'Italia: *Cerothallia luteoalba* (Turner) Arup, Frödén & Sjøchting; *Coenogonium luteum* (Dicks.) Kalb & Lücking; e *Dirina ceratoniae* (Ach.) Fr. Sono presenti due specie probabilmente estinte in nord Italia - *Enterographa crassa* (DC.) Fée e *Cerothallia luteoalba* (Turner) Arup, Frödén & Sjøchting - e diverse specie ad affinità oceanica e suboceanica che ospitano come fotobionte alghe come *Trentepohlia*, nonché specie rare, tipicamente mediterranee di ambienti umidi come *Waynea stoechadiana* (Abbassi Maaf & Cl. Roux) Cl. Roux & P. Clerc.

Sulla tipizzazione di *Arthopyrenia parolinii* Beltr.

Sonia Ravera¹, Deborah Isocrono², Sebastiano Andreatta³

1 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche, Università degli Studi di Palermo;

2 Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università di Torino; 3 Museo di Storia Naturale di Verona

Nell'ambito delle ricerche sulle *Arthopyrenia* e *Naetrocymbae* presenti in Italia, è stata scoperta presso l'erbario VER (Erbario di A.B. Massalongo al Museo di Storia Naturale di Verona), la presenza di un campione originale di *Arthopyrenia parolinii* Beltr., considerata specie dubbia nelle checklist dei licheni italiani. Nel prologo della specie, Beltramini fornisce una diagnosi, una descrizione dettagliata e alcuni disegni che mostrano periteci, aschi e spore multisettate. Il sito di raccolta è indicato come "le tiglie nel passeggio di Belvedere a Bassano". Il lavoro che ha portato alla tipizzazione del campione conservato in VER, si è basato su: i) analisi del protologo, ii) individuazione dell'ubicazione del *locus classicus*, iii) ricerca del materiale originale, iv) esame dei reperti rinvenuti, oltre che a VER, presso gli erbari BSM (Botanische Staatssammlung München) e MSNVE (Lichenotheca Veneta di Vittore Trevisan conservato al Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue). Il campione conservato a VER è costituito da un pezzo di scorza incollato al foglio dell'erbario. L'etichetta riporta la località (*Tilia* di Bassano) e la nota "Herb. Beltramini" scritta di pugno da Massalongo, maestro e amico di Beltramini. Il secondo campione (considerato materiale originale) conservato in M (M-0207340) proviene dall'erbario personale di Gustav Arnold. Sul foglio, su cui è incollato, sono riportate alcune note di Massalongo: il nome "*Arthopyrenia parolinii* Beltr.", la nota "nov. spec?", il substrato "*ad Tiliae truncos*" la località "Pr Vicez". (= Provincia di Vicenza), l'erbario di provenienza (herb. Massalongo). Per quel che riguarda l'ultimo campione esistente di questa specie conservato in MSNVE, si tratta di un singolo esemplare determinato da Trevisan come *Spermatodium parolinii* (Beltr.) Trevis. Considerati i burrascosi rapporti tra Trevisan e Massalongo e l'assenza di note sull'esemplare (a differenza di altri campioni di Massalongo in MSNVE), è ipotizzabile che la raccolta sia stata effettuata dallo stesso Trevisan e secondo il nostro parere non dovrebbe essere materiale originale. Di conseguenza, tra i pochi materiali originali attualmente esistenti, è stato possibile designare come lectotipo l'esemplare conservato in VER, in quanto più completo, informativo e in linea con il protologo.

Contributo alla conoscenza della biodiversità lichenica della città di Palermo (Sicilia, Sud Italia)

Sonia Ravera^{1,2}, Giulia Severino¹, Pietro Canale¹

1 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche, Università degli Studi di Palermo;

2 NBFC, Centro Nazionale Biodiversità, Palermo

In questo contributo alla conoscenza della flora lichenica urbana, si riportano i risultati di osservazioni occasionali riferibili all'ultimo triennio, effettuate su diverse tipologie di substrato, prevalentemente nell'Orto Botanico, nei parchi cittadini Villa Giulia e Parco della Favorita (su scorza e substrati litici di varia natura) e lungo alberature stradali di Palermo. Rispetto alle conoscenze pregresse, derivanti prevalentemente dagli studi di biomonitoraggio svolti alla fine degli anni '90, si segnalano 34 specie nuove per la città di Palermo che attualmente arriva ad annoverarne 73. Nonostante la maggior parte delle specie si possa osservare anche in situazioni moderatamente antropizzate in area mediterranea (*Alyxoria varia*, *Athallia cerinella*, *Biatoridium monasteriense*, *Buellia griseovirens*, *Candelariella vitellina*, *C. xanthostigma*, *Hyperphyscia adglutinata*, *Myriolecis dispersa*, *M. hagenii*, *Opegrapha vulgata*, *Phaeophyscia hirsuta*, *Phlyctis argena*, *Physcia biziana* var. *leptophylla*, *Physcia clementei*, *Physciella chloantha*, *Physconia perisidiosa*, *Placynthium nigrum*, *Punctelia subrudecta*, *Swinscowia affinis*, *Variospora aurantia* e *V. flavescens*), alcune, ritrovate prevalentemente al Parco della Favorita, sono tipiche di alberi vetusti in foreste indisturbate (*Bacidia rosella*) o di habitat naturali e semi-naturali (*Agonimia opuntiella*, *Anema nummularium*, *Bacidina phacodes*, *Catapyrenium psoromoides*, *Gyalecta derivata*, *Micarea prasina*, *Mycomicrothelia confusa*, *Phaeophyscia insignis*, *Ramalina fraxinea*, *R. roeslerii*, *Squamarina cartilaginea* var. *cartilaginea* e *Waynea stoechadiana*). Tra queste, in particolare, presentano un interesse conservazionistico: *Bacidia rosella*, *Gyalecta derivata* e *Catapyrenium psoromoides* (valutate "Near-threatened" nella Lista rossa dei licheni epifiti italiani), *Ramalina roeslerii* e *Waynea stoechadiana* (valutate "Vulnerable" nella citata Lista rossa). *Agonimia opuntiella*, *Biatoridium monasteriense*, *Catapyrenium psoromoides* e *Swinscowia affinis* si segnalano come specie nuove per la Sicilia.

Authors acknowledges the support of NBFC to University of Palermo, funded by the Italian Ministry of University and Research, PNRR, Missione 4 Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa", Investimento 1.4, Project CN00000033.

*« [...] L'oggettività, in sede operativa,
dev'essere definita come trattamento onesto dei dati,
non come assenza di preferenze. [...]»¹*

Stephen Jay Gould

¹*Intelligenza e pregiudizio: contro i fondamenti scientifici del razzismo*; traduzione di Alberto Zani, Coll. Tascabili n. 49, Milano: Il saggiatore, 2006, 382 pp.

Le interviste: Deborah Isocrono

a cura di Enrica Matteucci

notiziario@lichenologia.eu

Anche quest'anno, per l'intervista, rimaniamo in ambito SLI, e abbiamo deciso di discorrere un po' intorno a un tema che gode di un'attenzione insospettata fino a pochi anni fa, anche a livello di stampa generalista: le collezioni di *exsiccata*. Ne parliamo con Deborah Isocrono, attuale coordinatrice del GdL per la floristica.

Enrica Matteucci (EM): Proprio sulle pagine di questo volume sono pubblicati i dati relativi ai campioni 73-84 della collezione *Lichenes Italici Exsiccati ex Società Lichenologica Italiana*: partiamo di qui, come e con che finalità è nata quest'idea?

Deborah Isocrono (DI): L'idea è nata sulle orme della secolare tradizione dello scambio di *exsiccata* di cui l'Italia è stata una primaria rappresentante nei secoli passati con, ad esempio, l'Erbario Crittogamico Italiano (ECI) che distribuì *exsiccata* nella seconda metà dell'Ottocento. Fondato da Giuseppe de Notaris l'ECI fu edito in due serie (I serie dal 1858 al 1867 e II serie dal 1868 al 1885) e comprende circa 1500 specie relative a tutte le crittogame, vascolari e non. La maggior parte degli *exsiccata* sono fungini, i licheni rappresentano poco meno del 20% del totale. Nel 2016 l'allora Direttivo SLI ha accolto l'esigenza di rivitalizzare gli studi floristici, indispensabile base di conoscenza per gli studi lichenologici applicativi, attraverso la preparazione e la diffusione di materiale verificato da esperti.

Nasce così il progetto *Lichenes Italici Exsiccati ex Società Lichenologica Italiana*, una serie di fascicoli, pubblicati a cadenza annuale, relativi a 20 specie ciascuno, raccolte sul territorio italiano e distribuite a una quindicina di erbari per lo più italiani (figura 1). Interessante segnalare che a seguito delle prime pubblicazioni sul Notiziario, alcune istituzioni e lichenologi stranieri hanno chiesto, e ottenuto, duplicati di questa collezione.

Fig. 1 - Alcune buste della collezione Lichenes Italici Exsiccati

EM: ci dai qualche informazione in più su quali tipologie di licheni sono stati raccolti e distribuiti e sulla possibilità di consultare questi materiali? L'elenco delle specie è reperibile sui numeri del Notiziario (Puntillo *et al.*, 2017; Isocrono *et al.*, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023), invece l'elenco degli erbari che hanno ricevuto i materiali è reperibile in rete?

DI: Anche l'elenco degli erbari che hanno ricevuto le serie di *exsiccata* è riportato in ogni articolo del Notiziario. Al momento si tratta, per scelta della società, e soprattutto per il numero delle serie raccolte (15 campioni per ogni specie, per non depauperare le aree di raccolta) di erbari italiani, tra cui gli istituti che ospitano le principali collezioni lichenologiche, sia storiche sia attuali, in Italia. A questi si aggiunge l'erbario dell'Università di Helsinki (H) per il quale Teuvo Ahti mi ha segnalato interesse proprio a seguito della lettura sul Notiziario degli articoli di *Lichenes Italici Exsiccati*. Per quanto riguarda i materiali al 2023 abbiamo distribuito 84 *exsiccata* riferiti a 80 specie. La maggior parte sono campioni di specie fogliose e fruticose epifite e terricole, ma si sa... i lichenologi "rupicoli" non abbondano!

EM: e se chi legge quest'intervista avesse voglia di contribuire? come può orientare la scelta sui campioni da fornire?

DI: Ogni contributo è ovviamente ben accetto. I "paletti" sono in realtà pochi: si tratta di raccogliere 15-20 esemplari, completi e con caratteri diagnostici evidenti, di specie in qualche modo "interessanti", come per esempio specie rare o al contrario molto comuni, specie peculiari di alcuni habitat, ecc.

Nelle serie edite ad esempio sono state raccolte alcune cladine, come *Cladonia mediterranea* P.A. Duvign. & Abbayes e *C. portentosa* (Dufour) Coëm., rare e in pericolo di estinzione che, nel nostro caso, provenivano da un sito fortemente impattato dalle attività antropiche e comunque destinato alla distruzione. Interessante anche, per altri versi, il campione n. 24: una *Anaptychia ciliaris* (L.) Flot. raccolta in Campania parassitata dal lichene lichenicolo *Catillaria mediterranea* Hafellner (in questo caso si può dire, ricordando uno spot pubblicitario degli anni '90 con protagonista Stefano Accorsi, "two is megl che one" ...).

Sarebbe auspicabile, ma non strettamente necessario, raccogliere specie non ancora comprese nelle serie edite per aumentare la rappresentatività della collezione. L'elenco dei campioni raccolti fino a oggi, oltre che pubblicato sul Notiziario, è anche disponibile su richiesta in formato excel e consultabile sul sito del Gruppo di Lavoro per la floristica¹.

EM: Tu hai lavorato molto a diretto contatto con campioni storici, in particolare con i materiali dell'erbario TO, cosa ci puoi dire delle differenze a livello di allestimento tra le modalità attuali, quelle dei campioni dei *Lichenes Italici Exsiccati*, e quelle in uso nel Settecento e Ottocento?

DI: Cominciamo con il sottolineare che campioni d'erbario preparati adeguatamente e con cura sono di vitale importanza per la documentazione e la ricerca. Le modalità di allestimento storiche e attuali sono molto diverse anche in relazione allo sviluppo di diverse modalità di consultazione dei campioni.

Nel passato i licheni venivano per lo più trattati come le piante e quindi

¹ <https://slifloristica.wixsite.com/licheni/lichenes-italici-exsiccati>

pressati e fermati (spillati o incollati) su fogli d'erbario, e riuniti in pacchi secondo un criterio per lo più sistematico. Non esistevano ovviamente i sistemi di digitalizzazione e archiviazione informatica che oggi, grazie a un ID univoco, consentono di ritrovare un campione ovunque sia posizionato, e quindi riunire *exsiccata* della stessa specie in un cartella e poi in un pacco risultava la più efficiente delle procedure di archiviazione. Inoltre, spesso, più campioni venivano posti in un unico foglio d'erbario al fine di risparmiare spazio e avere "a portata di mano" più campioni della stessa specie per osservarne la variabilità intraspecifica. Certo nelle collezioni storiche non mancavano, anche se non rappresentano la maggioranza degli allestimenti, soluzioni che tenevano conto della fragilità di alcuni campioni. Quindi si possono rinvenire nei fogli d'erbario licheni contenuti in piccole scatole (figura 2), oppure avvolti in cotone o tessuto.

Fig. 2 - Allestimento storico di campioni terricoli protetti da una scatola di cartone.

Oggi si preferisce non fissare i materiali a fogli d'erbario, ma utilizzare delle buste o ancora meglio, se non ci sono problemi di spazio, delle

scatole in modo da preservare il più possibile la tridimensionalità dei campioni lichenici. Le buste infatti, spesso vengono riposte verticalmente "in piedi", e la gravità a lungo andare può far sentire i propri effetti per esempio determinando lo scollamento dal supporto di licheni rupicoli o la disgregazione del substrato di quelli terricoli.

Di norma i campioni si fissano, con collanti appositi, su cartoncini posti poi all'interno delle buste in modo da agevolare sia la consultazione che la conservazione. Questo è particolarmente rilevante per i licheni terricoli crostosi e squamulosi il cui substrato è per natura instabile. Per i campioni particolarmente fragili (pensiamo ad esempio ai *Calicium* o a campioni tridimensionali molto delicati) è inoltre consigliabile l'uso di capsule Petri da inserire nelle buste o l'incollaggio di spessori (figura 3) sul cartoncino di supporto in modo da evitare che la superficie interna della busta possa rovinare il campione. Ovviamente, prima di essere riposti i campioni lichenici, nonché l'eventuale colla utilizzata, devono essere completamente disidratati in modo da scongiurare la formazione di muffe. Inoltre, per preservare a lungo l'erbario, è consigliato l'uso di carta da archivio (*acid-free*) di alta qualità che garantisce maggiore resistenza alla luce e maggior durata nel tempo rispetto alla carta di uso comune.

Un'ultima informazione, che forse a oggi può suonare perfino banale, è quella che è fondamentale oltre a tutte le indicazioni di etichetta, apporre sugli *exsiccata* anche il nome o la sigla dell'erbario e della collezione. In moltissimi erbari Ottocenteschi che poi sono stati rimaneggiati (ricordiamoci che gli erbari sono sempre stati degli strumenti per la ricerca scientifica e che spesso il loro valore come bene culturale o archivistico passava in secondo piano) la mancanza dell'indicazione dell'erbario di provenienza ha reso difficilissimo - se non in qualche caso impossibile - ricostruire la storia delle collezioni.

Fig. 3 - Particolare dell'allestimento dei Licheni Italiani Exsiccati con l'uso di spessori

EM: E per chiudere ti chiederei un parere sul motivo del recente diffuso interesse per le collezioni di *exsiccata* che venti anni fa sembravano quasi dimenticati?

DI: Un interesse che non può che farmi piacere, dato che gli erbari sono stati il mio primo "amore lichenologico"!

A mio parere è una concomitanza di fattori ad aver fatto rinascere l'interesse per le collezioni. La diffusione della digitalizzazione, *in primis*, ha consentito di rendere più accessibili e più visibili le moltissime collezioni lichenologiche conservate in istituzioni di tutto il mondo. L'era digitale degli erbari ha determinato un aumento del loro uso con il conseguente aumento della consapevolezza della loro utilità e delle loro potenzialità come importante strumento di ricerca scientifica. Negli ultimi

decenni molte collezioni in tutto il mondo sono state fotografate, spesso informatizzate e rese disponibili on-line, consentendo a chiunque, in qualunque parte del mondo, di poter consultare gli *exsiccata* da casa propria.

In effetti gli *exsiccata* lichenici sono stati utilizzati in molti diversi modi: ovviamente studi di sistematica, analisi diacroniche delle variazioni della biodiversità, studi anatomici, morfologici, chimici per l'analisi della diversificazione fenotipica, valutazione dei mutamenti associati al cambiamento climatico.

Inoltre l'evoluzione delle tecniche di sequenziamento (per esempio con le tecniche di sequenziamento HTS) ha consentito di ottenere sequenze di DNA da campioni storici per loro natura più difficili da trattare in quanto possono presentare materiale genetico frammentato o degradato.

Un ultimo aspetto da considerare è inoltre la loro inclusione (con l'entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio - noto come "Codice Urbani") nel novero dei "beni culturali" e come tali sono diventati tutelati in forma specifica. Le collezioni d'erbario, oltre ad essere un indispensabile strumento per la ricerca scientifica, nella loro funzione di beni culturali sono preziosi archivi di conoscenza che attestano nel tempo le diverse fasi degli studi botanici, inquadrandole in un preciso contesto storico e sociale.

In un paese come il nostro, da sempre votato più alle materie umanistiche che a quelle scientifiche, questo riconoscimento ha determinato una maggiore consapevolezza del valore storico delle collezioni d'erbario, una ampliata possibilità di ricevere fondi per la valorizzazione ed il mantenimento delle collezioni, ed un interesse anche da parte di un pubblico non specialistico che ha determinato la realizzazione, ad esempio, di mostre ed eventi aperti alla cittadinanza che hanno avuto come protagonisti proprio le collezioni d'erbario.

Bibliografia

- Puntillo D., Pittao E., Benesperi R., Bocca E., Catalano I., Nascimbene J., Ravera S., Matteucci E., Morando M., Potenza G., Isocrono D. 2017. *Lichenes Italici Exsiccati* ex Società Lichenologica Italiana. Fascicle I (Nos.1-12). Not.Soc.Lich.Ital. 30: 86-89.
- Isocrono D., Benesperi R., Bianchi E., Di Nuzzo L., Catalano I., Gheza G., Giordani P., Matteucci E., Ongaro S., Potenza G., Puntillo D., Ravera S., Pittao E. 2018. *Lichenes Italici Exsiccati* ex Società Lichenologica Italiana. Fascicle II (Nos. 13-24). Not.Soc.Lich.Ital. 31: 97-99.

- Isocrono D., Benesperi R., Bianchi E., Di Nuzzo L., Catalano I., Gheza G., Giordani P., Matteucci E., Nascimbene J., Ongaro S., Puntillo D., Pittao E. 2019. Lichenes Italici Exsiccati ex Società Lichenologica Italiana. Fascicle III (Nos. 25-36). Not.Soc.Lich.Ital. 32: 127-130.
- Isocrono D., Gheza G., Giordani P., Matteucci E., Nascimbene J., Ongaro S., Ravera S., Vallese C. 2020. Lichenes Italici Exsiccati ex Società Lichenologica Italiana. Fascicle IV (Nos. 37-48). Not.Soc.Lich.Ital. 33: 111-114.
- Isocrono D., Benesperi R., Bianchi E., Di Nuzzo L., Gheza G., Nascimbene J., Ongaro S., Paoli L., Potenza G., Puntillo D., Ravera S., Vallese C. 2021. Lichenes Italici Exsiccati ex Società Lichenologica Italiana. Fascicle V (Nos. 49-60). Not.Soc.Lich.Ital. 34: 101-103.
- Isocrono D., Benesperi R., Bianchi E., Di Nuzzo L., Francesconi L., Gheza G., Matteucci E., Pistocchi C., Nascimbene J., Puntillo D., Puntillo M., Ravera S., Vallese C. 2022. Lichenes Italici Exsiccati ex Società Lichenologica Italiana. Fascicle VI (Nos. 61-72). Not.Soc.Lich.Ital. 35: 103-106.
- Isocrono D., Fačkovcová Z., Ongaro S., Puntillo D., Paoli L., Ravera S., 2023. Lichenes Italici Exsiccati ex Società Lichenologica Italiana. Fascicle VII (Nos. 73-84). Not.Soc.Lich.Ital. 36: 140-144.

Itinerari lichenologici: il monte Daisen (Giappone), la Riserva Statale Castel Volturno (Caserta), il Parco delle Biancane (Grosseto)

Enrica Matteucci^{1,2}, Sergio Enrico Favero-Longo^{1,2}, Immacolata Catalano³, Giorgio Brunialti⁴, Luisa Frati⁴

1 notiziario@lichenologia.eu; 2 Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino; 3 Università di Napoli Parthenope, Napoli; 4 TerraData srl environmetrics, Spin-off dell'Università di Siena

Per questo secondo appuntamento partiamo da una località fuori mano: il monte Daisen in Giappone, per poi tornare in Italia con due itinerari, uno in Campania (la Riserva Statale Castel Volturno in Loc. Ischitella) e uno in Toscana (il Parco delle Biancane). Da parte della Redazione rinnovo l'invito a tutti i soci di condividere i vostri itinerari preferiti su queste pagine in modo da raggiungere tutti i soci!

Localizzazione del terzo itinerario proposto: 03 = il Monte Daisen

03 - Il monte Daisen (Tottori, isola di Honshu, Giappone)

Proposto da Sergio Enrico Favero-Longo

Dove e come – Si era detto “... in Italia e, perché no, anche altrove” ed ecco qua una proposta “altrove”. Sono consapevole che è parecchio fuori mano, ma, all’ennesima domenica della mia esperienza giapponese per il progetto BeArchaeo (www.bearchaeo.com), come le precedenti passata a cercare lembi di natura, è il primo posto dove ho veramente provato una vera gratificazione lichenica. Il monte Daisen è uno stratovulcano con una serie di cime intorno ai 1700 metri, che si erge nella prefettura di Tottori, a una ventina di chilometri dal mare del Giappone. È una montagna sacra, destinata alla vita ascetica da circa 1300 anni, e ospita infatti sulle sue pendici numerosi luoghi di devozione, fra cui spiccano per notorietà il tempio buddhista, celebre per la festa degli ombrelli, e il santuario shintoista di Ogamiyama Okunomiya. L’area è parco nazionale dal 1936, uno dei primi ad essere istituiti in Giappone (che, per la cronaca, tutela oggi - con 34 parchi nazionali - circa il 5,8% del territorio). Le escursioni partono da Daisen-ji, a 700 metri di quota, raggiungibile in bus in circa 50 minuti dalla stazione di Yonago (con parecchie corse al giorno), a pochi chilometri dalle mete turistiche di Matsue e Izumo (... non le avete mai sentite? Non preoccupatevi. Si parla di turismo locale!).

Quando – Il percorso descritto è fruibile tra la primavera e l’autunno, mentre in inverno la neve abbonda, tanto che alcuni rilievi nei dintorni, pur se a quota inferiore, sono un’ambita meta per lo sci alpino. Quando ho visitato la zona nel mese di ottobre il foliage era purtroppo ancora fermo ai blocchi di partenza, ma generalmente in autunno le pendici dei Daisen si infiammano di colori accesi dei faggi, degli aceri e non solo.

Cosa c’è da vedere – Per salire sul Daisen lungo la via normale (Natsuyama *trailhead*), ci si arrampica per un’unica scalinata (sì, avete letto bene, è una scalinata, non un sentiero!) che dai 700 m di Daisen-ji risale il versante nord. Il mio consiglio è di salire in cima e poi gustarsi i licheni in discesa, in particolare imboccando intorno a 1250 m di quota il percorso alternativo che costeggia il versante est della montagna e scende direttamente al tempio shintoista (Gyojadani Trail ... se viene Paolo e determina tutto quello che c’è, ha già praticamente l’itinerario dedicato). La sommità del Daisen, dai 1550 m alla cima, è l’ambiente in assoluto più particolare, caratterizzato da ridotti lembi di prateria, dominati da *Calamagrostis longiseta*, che si intercalano ad un arbusteto pressoché monospecifico di *Taxus* (area protetta speciale: fino a 3500€ se

abbandoni i camminamenti). Se la prateria non sembra lasciare spazio ai licheni, i rami del *Taxus* sono ricchissimi di *Cladonia* spp. Più in basso, fra 1350 e 1550 m, la scalinata attraversa formazioni simili a quelle nostrane dominate da *Alnus viridis*, probabile riflesso di forte pendenza e, verosimilmente, abbondante, ma instabile coltre nevosa nella stagione invernale. Sulle rocce affioranti, e su blocchi ammassati all'interno di griglie (probabilmente per controllare il ruscellamento dell'acqua in caso di precipitazioni abbondanti), dominano due diverse specie del genere *Stereocaulon*, ma sono anche presenti numerose entità crostose. Alla base degli arbusti e su tronchi caduti abbonda *Peltigera* sp. Dai 1350 m la scalinata entra nella faggeta, ma è su un acero monumentale intorno ai 1300 m che, anche per un lichenologo rupicolo, i licheni danno il meglio, con specie dei generi *Lobaria*, *Caloplaca* s.l., *Pertusaria* e diversi cianolicheni. Imboccato il Gyojadani Trail, anche i faggi divengono maestosi e così la loro colonizzazione lichenica, con una segnalazione particolare per enormi talli di *Parmotrema* sp. e, probabilmente, *Arthonia*. Intorno a 1000 m, la scalinata raggiunge alcune enormi conoidi di detrito derivanti dai colossali fenomeni di instabilità gravitativa che interessano il versante orientale del Daisen, per cui mi è stata indicata una responsabilità dei numerosi tifoni che investono il Giappone. I pochi metri di sentiero che le attraversano, gli unici senza gradini, sono anche l'occasione per apprezzare la varietà di litotipi vulcanici che costituiscono lo stratovulcano. Scendendo ancora, il sottobosco della faggeta si arricchisce di copertura arbustiva ed erbacea, con una particolare abbondanza di *Hydrangea* sp., e alcune rocce affioranti mostrano un'estesa copertura di *Aspicilia* s.l. Intorno a 800 m, la faggeta sfuma infine in una foresta monumentale di *Cryptomeria*, al termine della quale si raggiunge il santuario Ogamiyama Okunomiya, costruito circa 900 anni fa. Qui il patrimonio culturale incontra la biodiversità lichenica, con statue splendidamente ricoperte da mosaici tallini, dominati da specie dei generi *Baeomyces* e *Caloplaca* s.l. Pochi metri più in basso, i muraglioni che delimitano il principale accesso al tempio grondano di giganteschi talli di *Peltigera* sp. e di una rigogliosa comunità crostosa. Per una conoscenza della diversità a livello specifico... beh, meglio tornare con un permesso per la raccolta ma -mentre ora rientro il rientro in pullman per un'ultima settimana a Okayama- ho la sensazione di aver passato la domenica in compagnia.

Dall'alto, in senso antiorario: porzione sommitale del Monte Dajsen, Cladonia su Taxus, Peltigera sui muraglioni d'accesso al il santuario Ogamiyama Okunomiya, colonizzazione lichenica su statua di Inari, Lobaria su acero monumentale.

Localizzazione degli itinerari italiani proposti: 04 = Riserva Statale Castel Volturno (Caserta), 05 = Parco delle Biancane (Grosseto)

04 - Riserva Statale Castel Volturno (Loc. Ischitella) - Castel Volturno (Caserta)

Proposto da Immacolata Catalano

Dove e come – La riserva si trova nel comune di Castel Volturno ed è raggiungibile in auto: S.S. Domitiana km. 38, coordinate WGS84 GD 40.96013157913952, 14.001467862819169.

Quando – Merita di essere visitata tutto l'anno, ma il periodo forse più bello è marzo-aprile.

Cosa c'è da vedere – La Riserva si estende per circa 268 ettari suddivisi in blocchi separati l'uno dall'altro dagli accessi al mare. Occupa un piccolo tratto della costa bassa e sabbiosa della piana del fiume Volturno e la vegetazione è quella tipica dei litorali sabbiosi tirrenici con formazioni forestali dominate da pino domestico, pino marittimo e leccio, e macchie dunali e retrodunali caratterizzate dalla presenza di ginepro, fillirea, ecc. La copertura delle formazioni forestali e

arbustive della macchia è localmente interrotta da aree aperte dominate da piante erbacee e briofite. Tra le specie licheniche di maggiore interesse troviamo *Seiophora villosa*, *Ramalina lacera*, *Ramalina canariensis*, *Pertusaria hymenea*, *Diploicia canescens* e diverse specie di *Cladonia*.

Sono, inoltre, presenti un sentiero per non vedenti e/o ipovedenti e un C.R.A.S.E. (Centro di Recupero per la Fauna Selvatica ed Esotica) dove sono ospitati pappagalli e rapaci.

Note - La riserva è un'area SIC (SIC IT8030018 "Riserva Statale di Castel Volturno"); a questa si sovrappone anche la ZSC IT8010021 "Pineta di Patria" e Riserva Naturale Regionale "Foce Volturno-Costa di Licola". All'interno della Riserva ha sede il Nucleo Tutela Biodiversità di Ischitella – Castel Volturno dei Carabinieri.

In alto: Seiophora villosa presente su ginepro. In basso due particolari delle formazioni a leccio e delle macchie retrodunali

Bibliografia

- Catalano I., 2014. Analisi della flora lichenica in formazioni forestali in area mediterranea. Università degli Studi di Napoli Federico II, XXVI ciclo di dottorato in "Valorizzazione e gestione delle risorse agroforestali".
- Catalano I., Aprile G.G., 201. *Notulae cryptogamicae. Seiophora villosa*. Informatore Botanico Italiano 43 (1): 151
- Catalano I., Aprile G.G., 2014. Licheni. In: Esposito A., Zumbolo A. (eds.). La Riserva Naturale di Castel Volturno. Caratteri storici, naturalistici e gestionali. CFS - Ufficio Territoriale per la Biodiversità, Seconda Università di Napoli.
- Catalano I., Mingo A., Migliozzi A., Benesperi R., Aprile G.G., 2012. Lichen biodiversity and human impact on dunal ecosystem: a case study on the distribution of the rare lichen species *Seiophora villosa* in the forest reserve of Castelvolturno (Caserta, Southern Italy). Atti IV Simposio Internazionale "Il monitoraggio costiero mediterraneo: problematiche e tecniche di misura", pp. 373-380.

05 - A spasso tra i vapori geotermici – Il Parco delle Biancane (Monterotondo Marittimo, GR, Toscana)

Proposto da Luisa Frati e Giorgio Brunialti

Dove e come – Si può accedere al Parco dal paese di Monterotondo Marittimo (GR), nel cuore delle Colline Metallifere. Mezzo consigliato: macchina o camper, da Grosseto (SS439; 1h), Livorno (SR398; 1,30h) e Siena (SS439; 1,20h). Ci troviamo a circa 600-700 m slm.

Quando – I sentieri del Parco sono accessibili tutto l'anno, ma primavera e autunno sono i periodi migliori per il clima più mite (considera che qui il suolo scotta!) e per le splendide fioriture dei cisti o del brugo.

Cosa c'è da vedere – Il Parco presenta un singolare paesaggio geologico caratterizzato da vistose manifestazioni endogene naturali. L'acidità del substrato e i suoli molto poveri sono proibitivi per la maggior parte delle piante. L'area è importante per la conservazione delle brughiere a *Calluna vulgaris*, i prati pionieri dei campi di alterazione geotermica e le popolazioni di sughera e di cerro-sughera. Il sentiero ad anello consente di esplorare gli habitat più caratteristici del parco. Un recente studio sulla biodiversità del sito (progetto BIOTA Biancane), ha fornito un primo contributo alla conoscenza dei licheni del parco, con la segnalazione di 82 specie di licheni epifiti. Oltre alle specie più comuni che colonizzano sughere e cerri, quali *Flavoparmelia caperata* e *F. soledians*, *Parmelia sulcata*, *Parmotrema perlatum* e *P. reticulatum*, e specie appartenenti ai generi *Physcia* e *Physconia*, sono state individuate 33 specie rare. Queste comprendono anche 16 specie indicatrici di boschi vetusti, tra cui alcune minuscole specie in lista rossa come *Lecanora conizaeoides*, famosa per la sua resistenza agli ossidi di zolfo, *Melaspilea enteroleuca* e *Rinodina roboris*. Nei pressi delle manifestazioni naturali, dove i vapori raggiungono temperature proibitive per le piante vascolari, si possono osservare fitti tappeti di licheni appartenenti al genere *Cladonia* come *C. foliacea* e *C. rangiformis* che svolgono, insieme a muschi del genere *Campylopus*, un importante ruolo di organismi pionieri di questi habitat estremi.

Note – Il Parco delle Biancane è compreso nel sito Natura 2000 'Campi di alterazione geotermica di Monterotondo Marittimo e Sasso Pisano' e nel Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane (Geoparco UNESCO). Nella parte sommitale del sentiero si può godere di un panorama mozzafiato sul Golfo di Follonica, che spazia da Punta Ala, all'isola di Montecristo e all'Isola d'Elba. Nelle

limpide giornate invernali si può vedere il profilo frastagliato delle vette innevate della Corsica. Non dimenticare di visitare il geomuseo delle Biancane (MUBIA, www.mubia.it) dedicato agli aspetti più interessanti della geodiversità. Da non perdere i formaggi tipici della zona e la birra artigianale, entrambi prodotti anche grazie ai vapori geotermici!

*Dall'alto in basso in senso orario: un esemplare di sughera isolato in mezzo alle manifestazioni geotermiche; sughere; particolare del sentiero con i vapori geotermici; i caratteristici prati pionieri con le distese dorate di *Agrostis castellana* e le fioriture di *Calluna vulgaris*.*

Bibliografia

Brunialti G., Landi S., Piazzini S., Frati L. 2023. Parco delle Biancane: Progetto BIOTA. Attività 2021-2022. Effigi Edizioni, Arcidosso (GR). 143 pp.

Frati L., Brunialti G. 2023. Contributo alla conoscenza dei licheni epifiti del Parco delle
Biancane. Notiziario della Società Lichenologica Italiana 36: 81-89.

Contributo alla conoscenza dei licheni epifiti del Parco delle Biancane

Luisa Frati, Giorgio Brunialti

TerraData srl environmetrics, Spin-off dell'Università di Siena

Introduzione

La Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e seminaturali e delle specie selvatiche di flora e fauna minacciate o rare a livello comunitario.

Il sito '*Campi di alterazione geotermica di Monterotondo Marittimo e Sasso Pisano*', che coincide con il Parco delle Biancane, fa parte di questa rete ecologica e si estende al confine tra le province di Grosseto e Pisa (Codice Natura 2000: IT5170102).

Questa Zona Speciale di Conservazione (ZSC) è caratterizzata dalla presenza di manifestazioni geotermiche naturali e rientra nel territorio del Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane, che fa parte del circuito dei Geoparchi del patrimonio UNESCO.

Questo lavoro si inquadra nell'ambito del Progetto BIOTA Biancane, che si propone di valorizzare la biodiversità del sito con studi mirati su flora e fauna (Brunialti et al. 2023).

In particolare, questo studio è stato condotto per: i) contribuire alla conoscenza delle comunità licheniche epifite, colmando una lacuna conoscitiva e valorizzando la biodiversità del Parco delle Biancane; ii) individuare gli habitat che garantiscono una migliore conservazione di specie rare e prioritarie.

Materiali e metodi

Area di studio

Il sito si estende per 121 ettari al confine tra i comuni di Monterotondo Marittimo (GR) e Castelnuovo Val di Cecina (PI). Il Parco presenta un singolare paesaggio geologico, caratterizzato da vistose manifestazioni endogene naturali. L'acidità del substrato e i suoli molto poveri sono proibitivi per la maggior parte delle specie vegetali. L'area è di notevole importanza per la conservazione delle brughiere a *Calluna vulgaris* (L.) Hull., i prati pionieri dei campi di alterazione

geotermica e le popolazioni di sughera e di cerro-sughera. Dal punto di vista macroclimatico il Parco rientra nell'area della vegetazione forestale decidua, con precipitazioni medie annue intorno ai 1000 mm e temperatura di 12,9 °C (Selvi e Stefanini 2005).

Disegno di campionamento

Per esplorare in maniera omogenea il territorio e massimizzare il numero di specie raccolte, è stato adottato un disegno di campionamento random stratificato, come suggerito dalle linee guida ISPRA (Angelini *et al.* 2016). Sono state individuate tre Unità di Campionamento Primarie (UCP) in relazione all'esposizione del versante (S, E, N; Figura 1).

Figura 1. Area di studio con la delimitazione delle 3 UCP e la distribuzione e dei 27 siti di rilevamento (cfr. codici siti riportati in Tabella 1).

Per ciascuna UCP sono stati considerati i principali strati della vegetazione di interesse comunitario (Direttiva Habitat), accorpati come segue:

- castagneti: codice habitat 9260;
- querceti: codici habitat 91M0 (cerro e rovere), 9330 (sughera);
- formazioni a sclerofille mediterranee: 4030 (lande secche europee), 6210 (formazioni erbose naturali), 8210 (pareti rocciose), 8310 (grotte), 8320 (campi di lava e cavità naturali), 5310 (dominanza di *Juniperus*), 5330 (macchie e boscaglie a sclerofille).

Sono stati rilevati 3 siti per strato di vegetazione per esposizione, per un totale di 27 siti rilevati. I siti presentano un'altitudine compresa tra 411 e 756 m (in media 638 m). Per ogni sito la diversità lichenica epifita (0-2 m da terra) è stata rilevata su 3-10 alberi o arbusti (*Castanea sativa* Mill., *Erica arborea* L., *Fraxinus ornus* L., *Quercus cerris* L., *Q. x crenata* Lam., *Q. ilex* L., *Q. pubescens* Willd., *Q. suber* L.). In ciascun sito, il sopralluogo è stato condotto fino a quando la lista di specie non incrementava più. Le indagini sono state condotte nel periodo da maggio 2021 ad aprile 2022. Per nomenclatura, tratti funzionali e rarità (fascia submediterranea umida) è stato fatto riferimento a Nimis (2022).

Tabella 1. Informazioni relative ai 27 siti rilevati: Unità di Campionamento Principale di appartenenza (UCP), strato, codice sito, coordinate N ed E dei siti (sistema di riferimento UTM WGS84), specie arboree o arbustive rilevate.

UCP	Strato	Codice sito	X	Y	Altitudine (m s.l.m.)	Specie arboree o arbustive *
Area esposta a SUD	Bosco di castagno	SC1	650538	4779663	613	Cs
		SC2	650834	4779939	699	Cs
		SC3	650661	4780090	740	Cs
	Querceto	SQ1	650573	4779793	700	Qcr; Qc; Qp
		SQ2	650763	4780070	709	Qc; Ea; Qp
		SQ3	650888	4779822	664	Qc
	Boscaglia a sclerofille mediterranee	SSM1	650916	4779532	622	Qs; Ea
		SSM2	650870	4779651	630	Qs; Ea
		SSM3	651013	4779617	611	Qc; Qs
Area esposta ad EST	Bosco di castagno	EC1	651215	4779913	650	Cs
		EC2	651305	4780144	660	Cs
		EC3	650865	4780343	708	Cs
	Querceto	EQ1	650814	4780136	756	Qc; Qp
		EQ2	650922	4780006	676	Qc
		EQ3	651181	4780272	632	Qc

UCP	Strato	Codice sito	X	Y	Altitudine (m s.l.m.)	Specie arboree o arbustive *
	Boscaglia a sclerofille mediterranee	ESM1	651107	4779889	632	Qs; Ea; Qc
		ESM2	651182	4780067	656	Qc; Ea; Qp; Fo, Qi
		ESM3	651253	4780140	633	Qs; Ea; Qc
Area esposta a NORD	Bosco di castagno	NC1	650841	4780730	656	Cs
		NC2	650797	4781004	579	Cs
		NC3	650858	4780476	709	Cs
	Querceto	NQ1	651012	4781031	411	Qc; Ea; Qp
		NQ2	651043	4780518	668	Qc; Ea; Qp
		NQ3	651182	4780781	544	Qc
	Boscaglia a sclerofille mediterranee	NSM1	651117	4780822	510	Ea; Qc
		NSM2	651198	4780688	579	Ea
		NSM3	651310	4780601	574	Qcr; Qc

* Cs: *Castanea sativa*; Ea: *Erica arborea*; Fo: *Fraxinus ornus*; Qc: *Quercus cerris*; Qcr: *Quercus x crenata*; Qi: *Quercus ilex*; Qp: *Quercus pubescens*; Qs: *Quercus suber*.

Risultati e discussione

Sono stati rilevati complessivamente 82 *taxa* lichenici (Tabella 2). La flora risulta composta principalmente da specie crostose (36 specie, 44%), seguite dai licheni fogliosi a lobi stretti (17 specie, 21%) e a lobi larghi (13 specie, 16%). Anche i licheni fruticosi sono ben rappresentati (13 specie, 16%). Si tratta di una flora lichenica relativamente ricca di specie per un'area piuttosto circoscritta come quella del Parco, che denota una buona biodiversità complessiva dell'area di studio, con ben 33 specie (27% della lista) da rare ad estremamente rare nella fascia submediterranea umida. Sedici di queste sono anche specie indicatrici di habitat naturali o semi-naturali, associate a boschi con alberi vetusti (*Arthonia didyma*, *Calicium abietinum*, *C. glaucellum*, *Cladonia parasitica*, *Cladonia polydactyla*, *Lecanora intumescens*, *L. strobilina*, *Melanohalea elegantula*, *Melaspilea enteroleuca*, *Micarea prasina*, *Mycomicrothelia confusa*, *Pertusaria coccodes*, *P. flavida*, *P. pustulata*, *Ramalina fraxinea*, *Rinodina roboris*).

Inoltre, tre specie sono anche incluse nella lista rossa dei licheni epifiti d'Italia (Nascimbene *et al.* 2013): *Lecanora conizaeoides* (DD: dati insufficienti), *Melaspilea enteroleuca* (NT: quasi a rischio) e *Rinodina roboris* (VU: vulnerabile).

Di particolare interesse queste tre specie di licheni crostosi:

Arthonia didyma Körb. Si tratta di una specie suboceanica, distribuita in aree dal clima temperato fresco, caratteristica di foreste antiche e umide. Cresce su alberi dalla corteccia liscia e acida, soprattutto faggete tirreniche, anche se è riportata come estremamente rara. L'esemplare delle Biancane è stato raccolto su castagno. Questa è la quarta segnalazione per la Toscana, sempre nel contesto delle Colline Metallifere (nei pressi di Monterotondo M.mo, Brunialti e Frati 2010; Riserva naturale delle Bandite di Follonica, Stofer 2006, Brunialti *et al.* 2012).

Calicium glaucellum Ach. Specie caratteristica di alberi secolari in foreste antiche e indisturbate, con distribuzione oloartica, da temperata a boreale-montana. Cresce su legno morto o sulla scorza acida in particolare su ceppi decorticati di conifere, ma anche su latifoglie, soprattutto su castagno. Si tratta di una specie rara nella fascia submediterranea umida. Nell'area di studio è stata rinvenuta in due siti su castagno. Era stata segnalata in Toscana da Benesperi (2007) e Puntillo e Puntillo (2009).

Rinodina roboris (Nyl.) Arnold. Specie prevalentemente atlantica, che si trova sulla corteccia secca di alberi secolari, più o meno isolati, in particolare di querce, in boschi relativamente indisturbati, aperti e umidi. L'esemplare rinvenuto alle Biancane su corteccia di cerro è la prima segnalazione per la Toscana.

Tabella 2. Lista delle 82 specie di licheni rilevati durante il progetto BIOTA Biancane, con i relativi valori di presenza (numero di siti) e frequenza (% di siti) nei 27 siti esplorati. Sono riportati dati relativi alla forma di crescita del tallo (Cr = crostoso, Fogl lob lg = foglioso a lobi larghi, Fogl lob str = foglioso a lobi stretti, Fr = fruticoso, Lepr = leproso, Squam = squamuloso), al grado di rarità nella fascia submediterranea umida (ec = estremamente comune; mc = molto comune; c = comune; pc = piuttosto comune; r = rara; pr = piuttosto rara; mr = molto rara; er = estremamente rara), alla presenza in lista rossa (dd = dati insufficienti; nt = quasi a rischio; vu = vulnerabile), all'indice di poleotolleranza (IP; 0 = specie che si trova esclusivamente su alberi secolari in foreste antiche e indisturbate; 1 = specie presente in habitat naturali o seminaturali). (continua nelle pagine successive).

Specie	Forma crescita	Rarità	Lista rossa	IP	Presenza (N siti)	Frequenza (% siti)
<i>Amandinea punctata</i> (Hoffm.) Coppins & Scheid.	Cr	c			17	63,0
<i>Anaptychia ciliaris</i> (L.) Flot.	Frut	r			1	3,7
<i>Arthonia didyma</i> Körb.	Cr	er		1	1	3,7
<i>Arthonia radiata</i> (Pers.) Ach.	Cr	c			6	22,2
<i>Buellia griseovirens</i> (Sm.) Alb.	Cr	c			19	70,4
<i>Calicium abietinum</i> Pers.	Cr	mr		1	1	3,7

Specie	Forma crescita	Rarità	Lista rossa	IP	Presenza (N siti)	Frequenza (% siti)
<i>Calicium glaucellum</i> Ach.	Cr	r		0	2	7,4
<i>Candelaria concolor</i> (Dicks.) Stein	Fogl lob str	mc			11	40,7
<i>Candelariella reflexa</i> (Nyl.) Lettau	Cr	mc			10	37,0
<i>Candelariella xanthostigma</i> (Ach.) Lettau	Cr	mc			9	33,3
<i>Catillaria nigroclavata</i> (Nyl.) J. Steiner	Cr	c			3	11,1
<i>Chrysothrix candelaris</i> (L.) J.R. Laundon	Lepr	c			4	14,8
<i>Cladonia chlorophaea</i> (Sommerf.) Spreng.	Frut	mc			4	14,8
<i>Cladonia coniocraea</i> (Flörke) Spreng.	Frut	c			4	14,8
<i>Cladonia fimbriata</i> (L.) Fr.	Frut	mc			1	3,7
<i>Cladonia macilenta</i> Hoffm.	Frut	r			3	11,1
<i>Cladonia parasitica</i> (Hoffm.) Hoffm.	Frut	pr		1	12	44,4
<i>Cladonia polydactyla</i> (Flörke) Spreng.	Frut	mr		1	2	7,4
<i>Cladonia pyxidata</i> (L.) Hoffm. f. <i>pyxidata</i>	Frut	ec			2	7,4
<i>Coenogonium luteum</i> (Dicks.) Kalb & Lücking	Cr	pr			13	48,1
<i>Diploicia canescens</i> (Dicks.) A. Massal.	Cr	pc			1	3,7
<i>Evernia prunastri</i> (L.) Ach.	Frut	pc			11	40,7
<i>Flavoparmelia caperata</i> (L.) Hale	Fogl lob lg	mc			26	96,3
<i>Flavoparmelia soledians</i> (Nyl.) Hale	Fogl lob lg	pr			23	85,2
<i>Hyperphyscia adglutinata</i> (Flörke) H. Mayrhofer & Poelt	Fogl lob str	ec			6	22,2
<i>Hypogymnia physodes</i> (L.) Nyl.	Fogl lob str	pc			18	66,7
<i>Hypotrachyna revoluta</i> (Flörke) Hale	Fogl lob lg	pr			1	3,7
<i>Lecania naegelii</i> (Hepp) Diederich & van den Boom	Cr	pr			3	11,1
<i>Lecanora argentata</i> (Ach.) Malme	Cr	r			11	40,7
<i>Lecanora carpinea</i> (L.) Vain.	Cr	ec			13	48,1
<i>Lecanora chlarotera</i> Nyl. subsp. <i>chlarotera</i>	Cr	ec			25	92,6
<i>Lecanora conizaeoides</i> Cromb.	Cr	mr	dd		5	18,5
<i>Lecanora expallens</i> Ach.	Cr	mc			21	77,8
<i>Lecanora horiza</i> (Ach.) Linds.	Cr	c			5	18,5
<i>Lecanora intumescens</i> (Rebent.) Rabenh.	Cr	mr		1	1	3,7
<i>Lecanora pulicaris</i> (Pers.) Ach.	Cr	mr			2	7,4
<i>Lecanora strobilina</i> (Spreng.) Kieff.	Cr	r		1	21	77,8
<i>Lecidella elaeochroma</i> (Ach.) M. Choisy var. <i>elaeochroma</i> f. <i>elaeochroma</i>	Cr	ec			26	96,3
<i>Lepra albescens</i> (Huds.) Hafellner	Cr	pc			1	3,7
<i>Lepra amara</i> (Ach.) Hafellner	Cr	mc			12	44,4
<i>Lepraria</i> sp.	Lepr	mc			26	96,3
<i>Leprocaulon quisquiliare</i> (Leers) M. Choisy	Frut	mc			2	7,4
<i>Melanelixia glabratula</i> (Lamy) Sandler & Arup	Fogl lob str	mc			1	3,7

Specie	Forma crescita	Rarità	Lista rossa	IP	Presenza (N siti)	Frequenza (% siti)
<i>Melanelixia subaurifera</i> (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch	Fogl lob str	mc			17	63,0
<i>Melanohalea elegantula</i> (Zahlbr.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch	Fogl lob str	r		1	11	40,7
<i>Melaspilea enteroleuca</i> (Ach.) Ertz & Diederich	Cr	mr	nt	1	2	7,4
<i>Micarea prasina</i> Fr.	Cr	r		1	10	37,0
<i>Mycromicrothelia confusa</i> D. Hawksw.	Cr	mr		1	2	7,4
<i>Normandina pulchella</i> (Borrer) Nyl.	Squam	mc			19	70,4
<i>Parmelia sulcata</i> Taylor	Fogl lob lg	ec			27	100,0
<i>Parmelina pastillifera</i> (Harm.) Hale	Fogl lob lg	pr			2	7,4
<i>Parmelina quercina</i> (Willd.) Hale	Fogl lob lg	pc			1	3,7
<i>Parmelia saxatilis</i> (L.) Ach.	Fogl lob lg	pr			19	70,4
<i>Parmelina tiliacea</i> (Hoffm.) Hale	Fogl lob lg	mc			13	48,1
<i>Parmotrema perlatum</i> (Huds.) M. Choisy	Fogl lob lg	mc			24	88,9
<i>Parmotrema reticulatum</i> (Taylor) M. Choisy	Fogl lob lg	pr			5	18,5
<i>Pertusaria coccodes</i> (Ach.) Nyl.	Cr	pr		1	1	3,7
<i>Pertusaria flavida</i> (DC.) J.R. Laundon	Cr	pc		1	3	11,1
<i>Pertusaria hymenea</i> (Ach.) Schaer.	Cr	pc			1	3,7
<i>Pertusaria pertusa</i> (L.) Tuck. var. <i>pertusa</i>	Cr	pc			8	29,6
<i>Pertusaria pustulata</i> (Ach.) Duby	Cr	r		1	17	63,0
<i>Phaeophyscia orbicularis</i> (Neck.) Moberg	Fogl lob str	ec			8	29,6
<i>Phlyctis argena</i> (Spreng.) Flot.	Cr	mc			21	77,8
<i>Physcia adscendens</i> H. Olivier	Fogl lob str	ec			21	77,8
<i>Physcia aipolia</i> (Humb.) Fűrnr.	Fogl lob str	c			1	3,7
<i>Physcia clementei</i> (Turner) Lyngø	Fogl lob str	pr			1	3,7
<i>Physcia dubia</i> (Hoffm.) Lettau	Fogl lob str	pr			1	3,7
<i>Physcia leptalea</i> (Ach.) DC.	Fogl lob str	pc			5	18,5
<i>Physcia stellaris</i> (L.) Nyl.	Fogl lob str	mr			7	25,9
<i>Physcia tenella</i> (Scop.) DC.	Fogl lob str	pr			20	74,1
<i>Physconia distorta</i> (With.) J.R. Laundon	Fogl lob str	mc			1	3,7
<i>Physconia grisea</i> (Lam.) Poelt subsp. <i>grisea</i>	Fogl lob str	mc			1	3,7
<i>Platismatia glauca</i> (L.) W.L. Culb. & C.F. Culb.	Fogl lob lg	er			1	3,7
<i>Pleurosticta acetabulum</i> (Neck.) Elix & Lumbsch	Fogl lob lg	pr			2	7,4
<i>Punctelia subrudecta</i> (Nyl.) Krog	Fogl lob lg	mc			23	85,2
<i>Ramalina farinacea</i> (L.) Ach.	Frut	pc			6	22,2
<i>Ramalina fastigiata</i> (Pers.) Ach.	Frut	pc			13	48,1
<i>Ramalina fraxinea</i> (L.) Ach.	Frut	pr		1	1	3,7
<i>Rinodina roboris</i> (Nyl.) Arnold	Cr	mr	vu	0	1	3,7

Specie	Forma crescita	Rarità	Lista rossa	IP	Presenza (N siti)	Frequenza (% siti)
<i>Dendrographa decolorans</i> (Sm.) Ertz & Tehler	Cr	pc			1	3,7
<i>Tephromela atra</i> (Huds.) Hafellner var. <i>atra</i>	Cr	c			4	14,8
<i>Xanthoria parietina</i> (L.) Th. Fr.	Fogl lob str	ec			21	77,8

Influenza dell'habitat

Dal punto di vista degli habitat esplorati, il castagneto è quello mediamente più ricco in specie (numero medio di specie per plot: 31,5), seguito dal querceto (28,5) e dal bosco a sclerofille mediterranee (20,8) (Tabella 3). Se si analizzano i risultati dal punto di vista dell'esposizione del versante, le differenze nella ricchezza specifica non sono sostanziali tra le tre aree, con valori medi che oscillano tra 26,2 per l'area sud e 27,7 per l'area nord, mentre l'area est si assesta sulle 27 specie per sito in media. Dal punto di vista della conservazione (rappresentatività di specie rare) a livello di sito, i castagneti in media ospitano il 27% delle 33 specie rare della lista, mentre l'UCP Nord è la più ricca in specie rare (24,6%).

Tabella 3. Statistiche descrittive della diversità di specie di licheni per strato e per UCP.

	Numero di specie per sito			Percentuale delle specie rare		
	Media	Min	Max	Media	Min	Max
Habitat						
Bosco di castagno	31,5	23	35	27,0	21	39
Querceto	28,5	16	39	22,6	12	33
Boscaglia a sclerofille mediterranee	20,8	7	32	16,5	3	30
Esposizione del versante						
Area esposta a Sud	26,2	7	35	23,2	3	39
Area esposta a Est	27	21	34	21,2	15	30
Area esposta a Nord	27,7	11	39	24,6	12	33

Conclusioni

Pur non trattandosi di uno studio esaustivo in grado di colmare del tutto la lacuna conoscitiva relativa alla biodiversità lichenica del Parco delle Biancane, questo lavoro ha consentito di esplorare la diversità dei licheni epifiti su alcuni substrati arborei e arbustivi caratteristici del sito, ottenendo una lista floristica con una buona componente di specie rare e interessanti. Il prossimo obiettivo sarà quello di concentrarci sui licheni epigei, che svolgono un importante ruolo

ecologico come pionieri nelle praterie acidofile dei campi di alterazione geotermica.

Ringraziamenti

Il presente lavoro si inquadra nell'ambito del progetto BIOTA-Biancane condotto in collaborazione con il Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane e finanziato dai Comuni di Monterotondo Marittimo (GR) e Castelnuovo Val di Cecina (PI).

Bibliografia

- Angelini P., Casella L., Grignetti A., Genovesi P. (eds.) 2016. Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: habitat. ISPRA, Serie Manuali e linee guida, 142/2016.
- Benesperi R. 2007. Licheni nuovi o interessanti per la Toscana e per il Centro Italia. *Informatore Botanico Italiano*, 39, 1: 39-42.
- Brunialti G., Frati L. 2010. Contributo alla conoscenza della flora lichenica epifita delle Colline Metallifere (Toscana meridionale). *Notiziario della Società Lichenologica Italiana* 23: 67-76.
- Brunialti G., Frati L., Loppi S. 2012. Fragmentation of Mediterranean oak forests affects the diversity of epiphytic lichens. *Nova Hedwigia*, 96, 1-2: 265-278.
- Brunialti G., Landi S., Piazzini S., Frati L. 2023. Parco delle Biancane: Progetto BIOTA. Attività 2021-2022. Effigi Edizioni, 143 pp.
- Nascimbene J., Nimis P.L., Ravera S. 2013. Evaluating the conservation status of epiphytic lichens of Italy: A red list. *Plant Biosystems*, 147, 4: 898-904.
- Nimis P.L. 2022. ITALIC: the information system on Italian lichens. Version 7.0. Department of Biology, University of Trieste. Available at: <https://dryades.units.it/italic> (accessed 1 September 2022).
- Puntillo D., Puntillo M. 2009. Calicioid lichens and fungi of Italy: A State of the Art. *Flora Medit.*, 19: 251-260.
- Selvi F., Stefanini P. 2005. Biotopi naturali e Aree Protette - Quaderni delle Aree Protette - Provincia di Grosseto. 141 pp.
- Stofer S. (ed.) 2006. Working Report ForestBIOTA. Epiphytic Lichen Monitoring. http://www.forestbiota.org/docs/report_lichens_20060503.pdf

La doppia controversia lichenologica tra Eva Mameli Calvino e Maria Cengia Sambo

Gabriele Gheza

BIOME Lab, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Sappiamo bene che la storia della scienza non è fatta solamente di collaborazioni e stima, ma anche, fin troppo spesso, di rivalità più o meno accese e motivate. In ambito lichenologico, giusto per ricordare qualche eclatante caso storico, basti pensare a quanto fu avversata agli inizi la teoria di Simon Schwendener (1867) sui "gonidi" (Honegger 2000), che oggi sappiamo essere – seppur con i limiti che le ricerche successive hanno individuato – un fondamento della lichenologia. Oppure alle vivaci schermaglie tra due dei più celebri lichenologi italiani dell'Ottocento, Abramo Massalongo e Vittore Trevisan, che non lesinavano sarcastiche e vibranti critiche *apertis verbis* verso l'oppositore nelle rispettive pubblicazioni (Poelt 1991; Nimis & Hawksworth 1994) in un momento storico in cui si costruivano le basi della classificazione moderna dei funghi lichenizzati, che era appunto il loro campo di battaglia. O al fatto che sia Schwendener sia Massalongo avevano un comune e acerrimo nemico in William Nylander, che osteggiò al primo proprio la teoria dei "gonidi" e al secondo i suoi innovativi criteri tassonomici (che, invece, analisi più recenti hanno ampiamente confermato, portando alla risurrezione di numerosi generi istituiti da Massalongo e demoliti da Nylander). O, ancora, all'acceso dibattito scatenato negli anni Cinquanta del Novecento da Raffaele Ciferri e Ruggero Tomaselli, che tentarono di rivoluzionare sistematica e nomenclatura dei licheni con basi e metodi molto criticati e ben poco condivisi, contribuendo però in qualche modo a portare l'attenzione della comunità lichenologica internazionale sull'argomento, che venne così affrontato, discusso e risolto una volta per tutte (Hawksworth 1997).

Ma tra le controversie sparse lungo la storia della lichenologia ve ne sono anche di poco o per nulla note, e tra di esse una tutta 'in rosa' e piuttosto aspra, che vide contrapporsi le uniche due lichenologhe donne italiane del primo Novecento: Eva Mameli Calvino e Maria Cengia Sambo.

Eva Mameli, poi Mameli Calvino (1886-1978)

Fin troppo spesso ricordata dalla storia solamente come madre di Italo Calvino, Giuliana Luigia Evelina Mameli, detta Eva, era nata a Sassari da una famiglia

benestante. Trasferitasi a Pavia presso il fratello Efsio, docente universitario di Chimica, dopo la morte del padre, si laureò in Scienze Naturali nel 1907 presso l'ateneo pavese e nel 1915 ottenne, prima donna in Italia, la libera docenza in Botanica. Il suo primo corso in Università aveva come argomento "*la tecnica microscopica applicata allo studio delle piante medicinali e industriali*", lasciando già trasparire quello che sarebbe stato il filo conduttore della sua vita, scientifica e non: lo studio delle piante 'utili all'uomo'. A Pavia, Eva lavorava nel Laboratorio Crittogamico Italiano fondato nel 1871 dal celebre lichenologo lombardo Santo Garovaglio (1805-1882) e all'epoca diretto da Giovanni Briosi (1846-1919), del quale la stessa Eva divenne per un periodo la principale collaboratrice.

Nel 1920, abbastanza improvvisamente, Eva sposò Mario Calvino (1875-1951) e si trasferì con lui a Cuba. Mario, sanremese di nascita, si trovava là dal 1908, e da alcuni anni dirigeva la stazione agronomica sperimentale di Santiago de las Vegas. Avendo bisogno di un esperto di genetica vegetale nel suo staff, pensò alla botanica sarda con cui aveva già intrattenuto una corrispondenza, probabilmente non solo scientifica visto l'esito positivo della sua richiesta di matrimonio. Dopo la nascita del primo figlio, Italo (1923-1985), che sarebbe diventato uno dei più celebri scrittori italiani del Novecento, la coppia tornò in Italia nel 1925, stabilendosi a Sanremo, dove Mario fondò e diresse fino alla morte la stazione sperimentale di floricoltura.

La vita lunga, scientificamente ricca ed avventurosa di questa grande scienziata è stata raccontata da diversi biografi (e.g. Baranelli & Ferrero 2003; Forneris & Marchi 2004; Pedrotti 2005; Migliore 2007; Macellari 2010; Accati 2011; Strickland 2011) e sarebbe insensato pretendere di compendiarla efficacemente in questa sede, anche perché per la maggior parte di essa esula dall'ambito lichenologico. Più utile è forse ricordarne il carattere, attraverso stralci di testimonianze dovute per lo più al figlio Italo, che in età ormai adulta la descrisse impietosamente come "*una donna molto severa, austera, rigida nelle sue idee tanto sulle piccole che sulle grandi cose*", sottolineando "*che la vita fosse anche spreco, questo mia madre non l'ammetteva: cioè che fosse anche passione. Perciò non usciva mai dal giardino etichettato pianta per pianta, dalla casa tappezzata di buganvillea, dallo studio col microscopio sotto la campana di vetro e gli erbari; senza incertezze, ordinata, trasformava le passioni in doveri e ne viveva*". Duro anche il giudizio del giovane giardiniere Liberese Guglielmi, ben più colorito: "*era un po' carognetta*" (Pizzetti & Guglielmi 2009). Entrambi, tuttavia, le riconobbero anche aspetti positivi, ricordandola con affetto e rispetto: era "*la maga buona che coltiva gli iris*" per Italo, e "*una delle più potenti, [...] una delle grandi biologhe italiane*", nonché "*una donna veramente eroica*" per Liberese.

Dal punto di vista scientifico, si occupò soprattutto di biologia e fisiologia delle piante, ma nei primi anni della sua carriera mostrò un forte interesse per i licheni, anche in quel caso privilegiando gli aspetti bio-fisiologici, ma sconfinando talvolta anche nella floristica. Si impegnò inoltre nella protezione degli uccelli, sia come patrimonio naturalistico di per sè, sia nell'ottica di considerarli come utili alleati nella lotta contro gli insetti dannosi per le piante, ed è pertanto giustamente ricordata anche come una pioniera nella protezione della Natura *tout court* in Italia (Pedrotti 2005).

Purtroppo, nelle sue biografie viene dedicata sorprendentemente poca attenzione alla sua attività lichenologica, che, anzi, in alcuni casi non viene menzionata affatto¹, eppure diversi suoi lavori sull'argomento – alcuni dei quali vedremo nel dettaglio qui di seguito – rivestirono una certa importanza all'epoca in cui furono originariamente pubblicati.

Maria Cengia, poi Cengia Sambo (1888-1939)

Meno biografie hanno speso pagine per raccontare la vita ben più breve e meno avventurosa della schiva Maria Cengia, che viene descritta da Messeri (1941), in un necrologio molto affettuoso – e forse a tratti anche un po' troppo agiografico – come una donna dimessa, umile e dalla vita a tratti un po' sfortunata. Anch'ella di famiglia benestante, perse il padre a soli tre anni, venendo allevata dai parenti materni finché la madre si risposò. Importante per lo sviluppo della sua figura di naturalista fu sicuramente il cugino Vittorio Pellegrini (1851-1927), con il quale, già da ragazzina, era solita fare lunghe escursioni naturalistiche, raccogliendo i più disparati generi di reperti – animali, piante, minerali – ma anche gli altri parenti, sia materni che acquisiti, che contribuirono a svilupparne ed incoraggiarne gli interessi scientifici.

Conseguito a 17 anni il diploma, dapprima insegnò alle scuole elementari, per poi iscriversi all'Università e laurearsi in Matematica. Nel 1915 sposò il professor Ettore Sambo, ma gli sposi vennero presto divisi dalla guerra, per ricongiungersi poi nel 1920 a Urbino, dove entrambi insegnarono per alcuni anni. Nel frattempo, Maria si era laureata anche in Scienze Naturali, a Pavia, intraprendendo da allora con sempre maggiore approfondimento lo studio dei licheni, sia dal punto di vista bio-fisiologico, sia floristico e tassonomico.

¹ Ad esempio, la biografia di Macellari (2010) glissa completamente sull'importante ruolo di Eva Mameli come lichenologa, senza nemmeno nominare quello che pure era stato un campo di studi piuttosto consistente per lei all'inizio della sua carriera; per di più, una foto che raffigura chiaramente delle buste d'erbario contenenti licheni (sono ben leggibili i nomi, che indicano i generi *Pyrenula* e *Verrucaria*) viene erroneamente indicata dalla didascalia come "bustine di semi di Eva Mameli" (op. cit., p. 69).

La credibilità di Maria Cengia come florista è stata talvolta messa in discussione². Il suo solido interesse per l'argomento la portò a pubblicare lavori indubbiamente validi, specialmente in considerazione delle sue attente osservazioni ecologiche; d'altro canto, Nimis (1993) sottolinea come le sue identificazioni risultino non sempre attendibili, complice forse anche l'inclinazione a creare una pletora di *taxa* infraspecifici superflui, soprattutto per le Cladonie (e.g. Cengia Sambo 1934, 1937b), benché le vada riconosciuta una curiosità estremamente dinamica: chi avrebbe mai pensato di mettersi ad assaggiare i licheni? Di certo lei, che in un lavoro sulle "*Cladonie ed Umbilicarie italiane*" afferma che diversi nuovi *taxa* subspecifici da lei descritti sono "*di sapore amaro*" (Cengia Sambo 1934). Accanto a ciò traspare, sempre dalla testimonianza di Messeri (1941), la grandissima passione che infondeva nel suo lavoro di insegnante, capace di farsi benvolere dai suoi scolari e di coinvolgerli nell'amore per le Scienze Naturali non solamente tramite il classico insegnamento in classe, ma anche con escursioni sul campo.

Il suo valore come lichenologa sembra comunque fosse riconosciuto dai suoi contemporanei. Nonostante Nimis (1993) affermi che Cengia fosse isolata dal panorama lichenologico internazionale, Messeri (1941) riferisce in modo particolareggiato che ella era in contatto con diversi esperti – che alla sua morte espressero alla famiglia le loro condoglianze e la loro ammirazione per la defunta e il suo lavoro – citando in particolare Alexander Zahlbruckner (1860-1938) e Fritz Mattik (1901-1984); del secondo, ricorda che durante un suo viaggio in Toscana volle espressamente conoscere Maria Cengia e fare un'escursione lichenologica insieme a lei nei dintorni di Prato. Di certo, però, venne penalizzata dal fatto di non essere mai riuscita ad ottenere una posizione accademica (Nimis 1993).

L'incontro e le interazioni

Eva Mameli e Maria Cengia si conobbero quando, nel 1916, la seconda si stabilì a Pavia per completare i suoi studi in Scienze Naturali. Entrando nel celebre Laboratorio Crittogamico, allora diretto da Giovanni Briosi, Cengia venne da questi affidata a Mameli, all'epoca assistente dello stesso Briosi, per "*lo studio di una centuria di licheni dei Colli Euganei*", che fu l'argomento della sua tesi di laurea. Difficile dire come fossero i rapporti tra le due, dal momento che,

² Ad esempio, in un recente lavoretto floristico sui licheni del Monte Ferrato (Munzi et al. 2019), abbiamo colto l'occasione per verificare le identificazioni di alcuni esemplari – soprattutto di *Cladonia* – raccolti nella stessa area a più riprese dai coniugi Sambo e conservati presso l'Erbario di Firenze. Ne è risultato che effettivamente buona parte dei campioni erano stati identificati erratamente, tuttavia sulle buste non è riportato il nome di chi ha determinato i campioni (L. Di Nuzzo, com. pers.) e la stessa Cengia (1937b) afferma che i licheni riportati da Sambo (1927) erano stati identificati da lui, non da lei. Anche se verrebbe spontaneo pensare che, avendo una lichenologa in casa, Sambo le avesse almeno chiesto un parere...

purtroppo, non ce ne sono pervenute testimonianze dirette. Si può solo constatare come la tesi avesse ottenuto dignità di pubblicazione, dal momento che venne effettivamente pubblicata qualche anno dopo (Cengia Sambo 1920), deducendone che Cengia doveva comunque essersi in qualche modo distinta positivamente come lichenologa. Quella centuria di licheni, ben ordinata in un piccolo erbario con etichette molto curate, è ancora conservata nell'Erbario Crittogamico dell'Università di Pavia, sebbene non rechi traccia di chi fu ad occuparsi del riordino e dell'identificazione degli esemplari³. La tesi segnò definitivamente l'inizio del percorso scientifico che Cengia avrebbe intrapreso per tutto il resto della sua vita. Nel frattempo, Mameli non era concentrata solamente sui licheni, ma anzi soprattutto sulla biologia e fisiologia vegetale, come dimostrano i molti lavori in quell'ambito pubblicati da lei, sola o in collaborazione con altri, nel suo 'periodo pavese'.

Eva Mameli incontrò la lichenologia solamente nel periodo iniziale della sua lunga carriera, mentre Maria Cengia ne fece il nucleo della sua produzione scientifica e della sua stessa vita; entrambe si occuparono, peraltro anche in modo approfondito, di floristica, biologia e fisiologia, ma solamente la seconda si interessò anche all'ecologia e alla fitogeografia dei licheni, specialmente verso la fine della sua vita. Anche per questo, la prima è ricordata principalmente come botanica, mentre la seconda puramente come lichenologa.

Alle radici di una rivalità

Eva Mameli era un'osservatrice attenta e una scienziata scrupolosa, come hanno sempre testimoniato la mole e la qualità della sua multidisciplinare produzione scientifica, nonché le testimonianze riportate nelle sue numerose biografie. Appare quindi strano che, come si vedrà in seguito, abbia così categoricamente e speditivamente rigettato osservazioni che, ad una più attenta analisi, sarebbero in seguito state confermate...a meno che non si fosse lasciata un po' trasportare da un'antipatia personale che, a quel punto, poteva forse essere sorta fra le due. Purtroppo non è possibile appurare se la questione avesse radici più profonde, che sarebbe difficile ipotizzare radicate altrove che nel periodo che entrambe condivisero a Pavia nel laboratorio di Briosi.

Un'altra ipotesi che potrebbe sorgere scorrendo l'elenco delle pubblicazioni delle due è che un'eventuale antipatia potesse essere legata all'accaparrarsi la possibilità di studiare i licheni provenienti dalle colonie italiane, e più che altro al

³ Si può però affermare con una certa sicurezza che l'erbario in questione contenga effettivamente la 'centuria' di licheni studiata da Maria Cengia, dal momento che la lista floristica dell'erbario e quella del lavoro pubblicato corrispondono, sebbene l'erbario risulti incompleto rispetto all'elenco pubblicato, probabilmente perché nel corso del tempo alcuni fogli ne sono stati asportati (oss. pers.).

prestigio derivantene, ma anche questa, in mancanza di prove documentali, non può essere altro che una congettura.

Eva Mameli si trovava a Cuba dal 1920, l'anno del matrimonio con Mario; inizialmente era stata proprio lei ad occuparsi dello studio dei licheni raccolti nelle colonie (Mameli 1913, 1917, 1919b, 1920; Mameli Calvino 1922, 1928, 1930a). Ma con Mameli all'altro capo del mondo, questi reperti venivano ormai affidati esclusivamente a Cengia (Cengia Sambo 1926, 1928, 1930, 1937a, 1938, 1939, 1940): *"tutto il materiale [lichenologico] proveniente dalle missioni coloniali le veniva affidato in studio"*, dal momento che *"tutti i botanici italiani ricorrevano a lei per la determinazione dei licheni"*, in quanto *"era l'unica cultrice di questo ramo della botanica in Italia"* (Messeri 1941). Ciò non è completamente vero: anche il suo coetaneo Camillo Sbarbaro (1888-1967) si stava già dedicando alla lichenologia nell'ultimo decennio di attività di Cengia, ma probabilmente non aveva ancora raggiunto una notorietà e una credibilità paragonabili, in quell'ambito scientifico – i lavori lichenologici di Sbarbaro iniziano infatti ad essere pubblicati solo dal 1930.

Eva Mameli era poi ritornata in Italia, a Sanremo, già nel 1925, ma non si dedicò più alla lichenologia dopo il periodo sudamericano, se non per fare visita al Laboratorio Crittogamico pavese e donare all'Erbario una piccola collezione di licheni epifilli tropicali da lei assemblata durante gli anni trascorsi a Cuba e in Brasile (Ricci & Tomaselli 1958; Valcuvia Passadore & Maestri 1991), e infine pubblicare un ultimo lavoro sull'argomento, basato su una specie che aveva raccolto e studiato in Sudamerica (Mameli 1930b).

L'opinione dello scrivente, sulla base delle considerazioni sintetizzate sopra, è che fossero entrambe stimate come lichenologhe nel panorama scientifico nazionale. Come esempio a riprova di ciò, si possono citare anche i rapporti scientifici che entrambe intrattenevano con Raffaele Ciferri (1897-1964), che negli anni Trenta, pur non ancora all'apogeo della sua carriera, era noto e stimato come botanico e già cominciava a nutrire interessi lichenologici. Nella miscellanea bibliografica di Ciferri, che ho recentemente potuto esaminare, sono conservati anche numerosi lavori lichenologici, tra i quali diversi estratti di entrambe le autrici che esse stesse gli avevano inviato, come attestano biglietti autografi di entrambe che accompagnano i rispettivi lavori.

La (doppia) controversia

Il campo di battaglia tra le due studiose si assestò su più fronti, coinvolgendo due argomenti: la presenza di amido nei clorolicheni, osservata da Eva Mameli, e l'esistenza di cianobatteri azotofissatori nei cefalolicheni, scoperta da Maria Cengia.

La diatriba venne innescata dalla pubblicazione del lavoro in cui Mameli (1919a) concludeva che *"la serie delle numerose ricerche fatte [...] mi ha portato alla conclusione che l'amido è un prodotto normale, costante, del metabolismo chimico nei licheni che contengono alghe cloroficee"* e che *"le cloroficee dei licheni eteromeri esplicano anche nell'associazione lichenica [...] la funzione assimilatrice, risultato della quale è la formazione di amido"*. L'autrice descrisse meticolosamente i procedimenti a cui sottoporre i preparati prima di compiere le osservazioni, sottolineando che i granuli di amido erano meglio visibili in materiale fresco e generalmente assenti in materiale essiccato da tempo; compì anche dei test per dimostrare che l'amido fosse effettivamente prodotto derivante dalla fotosintesi, osservando sezioni prese da talli di *Anaptychia ciliaris* e *Xanthoria parietina* lasciati preventivamente al buio per un mese.

L'intenzione di Mameli era di approfondire ulteriormente queste ricerche, anche nell'ottica di implementare le conoscenze intorno al fenomeno della simbiosi lichenica, sebbene riguardo alla presenza di amido nei talli eteromeri sembrava che le sue conclusioni lasciassero ben poco da obiettare. E invece qualcuno obiettò: Cengia (1923a) iniziò il suo articolo proprio dichiarando che *"E. Mameli [...] affermava di aver trovato nei licheni l'amido contrariamente all'opinione dei più recenti autori; un tale risultato meritava bene una conferma, ma non solo io non riuscii a trovare l'amido, ma a convincermi che non poteva esserci"*. Cengia ripeté le operazioni preparatorie di Mameli, provando anche ad aumentare la concentrazione del colorante – lo iodio – che avrebbe dovuto colorare di blu i granuli di amido, ma non ottenne alcun risultato positivo.

Nel frattempo, seguendo un altro filone di ricerca, Maria Cengia (1923b) aveva osservato la presenza di *"batteri azotofissatori"* all'interno dei cefalodi di diverse specie licheniche, concludendo che *"i cefalodi sono lembi di tallo a cianoficea innestati naturalmente su tallo a cloroficea e funzionano da fabbriche ove l'N₂ viene ossidato per opera di un batterio nitrogeno"*. Aveva descritto questo fenomeno come una *"polisimbiosi"* in cui intercorrevano quattro organismi: il fungo, la cloroficea e due cianobatteri, avendo probabilmente interpretato le eterocisti di *Nostoc* come una specie diversa rispetto alle cellule non azotofissatrici dello stesso cianobatterio. Nel complesso era un'osservazione rivoluzionaria, e come tutte le osservazioni rivoluzionarie si attirò più facilmente detrattori che sostenitori.

Nel suo secondo lavoro, palesemente confezionato più per rispondere e sconfessare la replica di Cengia che per aggiungere granché all'argomento oggetto di dibattito, Mameli (1925) subito rimbeccò Cengia ribadendo che nei licheni da lei studiati, *"come feci notare nella mia nota preliminare"*, l'amido non

si manifestava in talli raccolti dopo periodi anche brevi di siccità, mentre era evidentemente osservabile in talli esaminati dopo periodi umidi, insinuando che probabilmente Cengia avesse condotto le sue osservazioni su materiale raccolto in un momento non adeguato. A suo sostegno citò più volte un recentissimo – per l'epoca – lavoro di Tobler (1923) che, a sua detta, "*conferma totalmente ed amplia le mie osservazioni*". Secondo Messeri (1941), invece, "*le osservazioni di Tobler sembrarono autorizzare alcuni dubbi sui dati della Mameli e suggerire che sia pure parzialmente dovessero accettarsi le ipotesi della Sambo*", e la stessa Cengia (1925a) fornì un riassunto del lavoro di Tobler molto più coerente con le sue esperienze, piuttosto che con quelle di Mameli.

Occhio per occhio, critica per critica. Dopo aver demolito le obiezioni di Cengia, peraltro facendole fare la figura dell'incompetente ("*sulla stessa scarsa conoscenza della chimica degli idrati di carbonio si basano molte altre affermazioni della stessa A[utrice]*"), Mameli passò al contrattacco: "*nel lavoro sulla polisimbiosi dei licheni [Maria Cengia] arriva a conclusioni importantissime con gli stessi metodi semplicistici*". L'intuizione sui cianobatteri presenti nei cefalodi venne confutata da un'inferocita Eva Mameli, che dopo la riabilitazione dei propri risultati giunse con una certa sicumera ad una conclusione lapidaria (che però la storia sconfesserà): "*cade tutto l'artificioso castello elevato dall'A[utrice] di polisimbiosi con batteri, nelle quali i cefalodi avrebbero l'importante ufficio di fabbricatori di azoto*". Cosa che, oggi, sappiamo essere proprio ciò che i cefalodi fanno.

Cengia non se ne restò con le mani in mano, e ribatté, legittimamente piccata, che "*rispondendo a critiche da me fatte sopra la pretesa presenza dell'amido nei licheni, [Eva Mameli] vuol distruggere la mia scoperta dei batteri, non già con esperienze, ma con l'autorità dei coniugi Moreau e di Guillermond*" (Cengia Sambo 1925a). In effetti la spiccia replica di Mameli, oltre ad offrire un sensato appiglio a Cengia per la sua contro-risposta, era anche poco elegante: nonostante il carattere e il consueto *modus operandi* da scienziata cauta e precisa, in quel caso aveva probabilmente ritenuto superfluo dedicarsi a contestare con esperimenti i risultati di una 'dilettante' che giudicava scarsa e impreparata – probabilmente anche sulla base della diatriba sull'amido, dove invece di esperimenti confutatori ne aveva fatti eccome – limitandosi a citare, per l'appunto, i lavori dei Moreau e di Guillermond, i quali "*non fanno menzione di batteri simbiotici*" (Mameli Calvino 1925), dandole sostanzialmente ragione in modo completo e comodo.

La stroncatura di Mameli, in questo modo, era particolarmente dura: "*espressioni tanto più dure in quanto si pensò che la dimostrazione di questo grossolano errore non meritasse neanche la riprova dei fatti, ma solamente la*

citazione di alcune autorevoli fonti bibliografiche; nessuno pensò ad osservare un cefalodio di lichene per ricercarvi il famoso batterio: la qualità di dilettante attribuita alla scopritrice sembrava non meritasse neanche questa fatica", sintetizzò amaramente Messeri (1941). Sensatamente e con legittimo orgoglio, Cengia (1925b) fece notare "che precedenti autori non abbiano trovato i batteri non dispiace a me che dico appunto di averli scoperti, ma non è argomento che valga da solo a negarne la presenza", riportando i risultati di ulteriori esperimenti che di nuovo confermavano la presenza di azotofissatori nei ciano- e cefalolicheni.

Purtroppo i lavori di Cengia non ebbero una circolazione ampia, nonostante lei stessa si battesse nel tentativo di farli conoscere anche all'estero (Cengia Sambo 1931a), tanto che alla fine la scoperta del ruolo di fissazione dell'azoto venne attribuita a Göbel (1926), che non era a conoscenza delle sue ricerche; il ruolo della 'dilettante' italiana nella scoperta di questa importante funzione dei cefalodi venne riconosciuto soltanto in seguito da un meglio informato Kaule (1934). Non ci è pervenuto cosa abbia pensato o detto Eva Mameli a riguardo, e d'altronde nemmeno se fosse informata dello sviluppo della questione (si può supporre che lo fosse, visto quanto si dimostrava sempre bene aggiornata sulle ultime novità nei suoi campi di interesse, ma non lo sapremo mai per certo).

Göbel però concepiva i batteri trovati nei cefalodi più come parassiti inutili per il lichene, laddove Cengia ne aveva fin da subito ipotizzato una utilità legata alla funzione azotofissatrice, merito che oggi le viene finalmente accreditato (Grube & Berg 2009; Grimm *et al.* 2021).

Concludendo

Maria Cengia venne precocemente stroncata da una malattia nel 1939, dopo che negli ultimi anni della sua attività scientifica aveva sempre più approfondito gli aspetti ecologici dei suoi amati licheni (e.g. Cengia Sambo 1931b, c, 1932, 1935, 1937b). Eva Mameli, nonostante fosse più anziana, le sopravvisse di quattro decenni, continuando la sua attività scientifica con il consueto metodico fervore, ma occupandosi di tutt'altri argomenti e non tornando mai più su quella lichenologia che aveva caratterizzato la sua giovinezza scientifica.

Oggi sappiamo che effettivamente l'amido non è presente nei licheni se non solamente in modo sporadico (e.g. Svihus & Holand 2000), limitando quindi il valore di quanto dichiarato da Mameli. Per contro, i risultati di Cengia sono stati riabilitati, e il concetto di 'polisimbiosi' da lei stessa introdotto trova attualmente un'applicabilità molto più vasta, alla luce delle più recenti ricerche che stanno dischiudendo l'inimmaginata diversità del 'microbioma lichenico' (Grimm *et al.* 2021). Si potrebbe riassumere il tutto constatando che Eva era competente ma non era infallibile, e Maria era fallibile ma non era un'incompetente, o, per

ricorrere un'ultima volta alle parole di Messeri (1941), che *"lo studioso educato in un laboratorio ben fornito di strumenti e di libri, che sa tante cose, sia teoriche che pratiche, che conosce soprattutto i pericoli del facile entusiasmo, è spesso schiavo di una disposizione mentale che gli impedisce di guardare con interesse anche a studi mandati avanti senza le cautele che la sua preparazione gli imporrebbe; gli sfuggono così talora cose veramente notevoli, che menti meno educate della sua possono avere intravedute"*.

Ringraziamenti

Ringrazio il personale della biblioteca dell'Orto Botanico di Pavia, in particolare la dott.ssa Anna Bendiscioli, per aver agevolato la consultazione del materiale bibliografico necessario per la stesura di questo contributo, in gran parte contenuto nella "Miscellanea Ciferri".

Bibliografia

- Accati E. 2011. Fiori in famiglia. Storia e storie di Eva Mameli Calvino. Editoriale Scienza, Trieste.
- Baranelli L., Ferrero E. 2003. Album Calvino. Mondadori, Milano.
- Cengia Sambo M. 1920. Prima centuria di Licheni dei Colli Euganei. Tipografia M. Arduini, Urbino. I-XVI.
- Cengia Sambo M. 1923a. Note di bio-chimica sui licheni. Nuovo Giornale Botanico Italiano (nuova serie) 29: 89-104.
- Cengia Sambo M. 1923b. Polisimbiosi nei licheni a cianofeece e significato biologico dei cefalodi. Atti della Società Italiana di Scienze Naturali 62: 1-15.
- Cengia Sambo M. 1925a. Ancora del preteso amido nei licheni. Bollettino della Società Botanica Italiana (1925): 18-21.
- Cengia Sambo M. 1925b. Polisimbiosi nei licheni a cianofeece e significato biologico dei cefalodi. Atti della Società Italiana di Scienze Naturali 64: 192-195.
- Cengia Sambo M. 1926. I licheni della Terra del Fuoco raccolti dai Missionari Salesiani. Contributi scientifici delle Missioni Salesiane del venerabile Don Bosco 4: 1-52.
- Cengia Sambo M. 1928. Di un lichene di Marmarica. Bollettino dell'Orto Botanico della Regia Università di Napoli 9: 17-23.
- Cengia Sambo M. 1930. Licheni della Patagonia e di altre regioni dell'Argentina raccolti dai Missionari Salesiani. Contributi scientifici delle Missioni Salesiane del beato Don Bosco 6: 1-73.
- Cengia Sambo M. 1931a. Biologie des Lichens. Les substances carbohydratées dans le lichens et la fonction de fixation de l'azote des céphalodes. Bollettino della Sezione Italiana della Società Internazionale di Microbiologia 11.
- Cengia Sambo M. 1931b. Ecologia dei licheni. I licheni dei passi alpini e loro parallelismo con quelli delle tundre. I. Atti della Società Italiana di Scienze Naturali 70: 45-65.
- Cengia Sambo M. 1931c. Ecologia dei licheni. II. I licheni umicoli dei passi alpini erbosi. Atti della Società Italiana di Scienze Naturali 70: 279-291.
- Cengia Sambo M. 1932. Il microclima di una valle alpina attraverso i licheni. Osservazioni

- fitogeografiche nella campagna lichenologica in Val Badia (Alto Adige) 1931. *Archivio Botanico Italiano* 8 (3-4): 193-206.
- Cengia Sambo M. 1934. Cladonie ed Umbilicarie italiane. *Nuovo Giornale Botanico Italiano (nuova serie)* 41 (1): 142-156.
- Cengia Sambo M. 1935. Licheni del Bellunese e loro ecologia. *Nuovo Giornale Botanico Italiano (nuova serie)* 42 (1): 153-226.
- Cengia Sambo M. 1937a. Lichenes Africae Orientalis Italicae. *Nuovo Giornale Botanico Italiano (nuova serie)* 44 (3): 471-483.
- Cengia Sambo M. 1937b. Osservazioni lichenologiche sul gruppo del M. Ferrato. *Nuovo Giornale Botanico Italiano (nuova serie)* 44: 295-311.
- Cengia Sambo M. 1938. Licheni del Kenia e del Tanganica Raccolti Dai Rev. Padri Della Consolata. *Nuovo Giornale Botanico Italiano (nuova serie)* 45 (3): 364-387.
- Cengia Sambo M. 1939. Licheni Dell'A. O. I. Raccolti dal Console Prof. Senni e dal Centurione Ing. Giordano Ufficiali della Milizia Naz. Forestale di Addis Abeba nel 1937. *Nuovo Giornale Botanico Italiano (nuova serie)* 46 (3): 437-455.
- Cengia Sambo M. 1940. Licheni del Brasile. *Annali di Botanica* 22 (1): 19-41.
- Fornieris P., Marchi L. 2004. Il giardino segreto dei Calvino – immagini dall'album di famiglia tra Cuba e Sanremo. De Ferrari & Devega, Genova, 144 pp.
- Grimm M., Grube M., Schiefelbein U., Zühlke D., Bernhardt J., Riedel K. 2021. The lichens' microbiota, still a mystery? *Frontiers in Microbiology* 12: 623839.
- Grube M., Berg G. 2009. Microbial consortia of bacteria and fungi with focus on the lichen symbiosis. *Fungal Biology Reviews* 23: 72-85.
- Hawksworth D.L. 1997. Raffaele Ciferri, the crisis precipitated in the naming of lichen-forming fungi, and why whole lichens have no names. *Archivio Geobotanico* 3 (1): 3-9.
- Honegger R. 2000. Simon Schwendener (1829-1919) and the dual hypothesis of lichens. *The Bryologist* 103 (2): 307-313.
- Kaule A. 1934. Über die Cephalodien der Flechten – 2. Beitrag. *Flora* 127 (4): 345-361.
- Macellari E. 2010. Eva Mameli Calvino. Ali&no Editrice, Perugia.
- Mameli E. 1913. Lichenes tripolitani a R. Pampanini anno 1913 lecti. *Bullettino della Società Botanica Italiana* 1913: 158-159.
- Mameli E. 1917. Lichenes. In: Pampanini R. Piante di Bengasi e del suo territorio raccolte dal Rev. P. V. D. Vito Zanon della Missione dei P. P. Giuseppini al Fuehat. II. *Nuovo Giornale Botanico Italiano (nuova serie)* 24: 167-169.
- Mameli E. 1919a. Ricerche fisiologiche sui licheni. I. Idrati di carbonio. Nota preliminare. *Atti Ist Bot Pavia (serie 2)* 17: 147-157.
- Mameli E. 1919b. Lichenes. In: Pampanini R., Zanon V. Nuovi contributi alla conoscenza della flora della Cirenaica. *Nuovo Giornale Botanico Italiano (nuova serie)* 26: 219-220.
- Mameli E. 1920. Licheni della Cirenaica. Secondo contributo. *Atti dell'Istituto Botanico e del Laboratorio Crittogamico dell'Università di Pavia* 17: 175-183.
- Mameli Calvino E. 1922. Lichenes. In: Pampanini R., Zanon V. Nuovi contributi alla conoscenza della flora della Cirenaica II. *Bullettino della Società Botanica Italiana* 1922: 6-7.
- Mameli Calvino E. 1925. Commenti ad alcuni recenti lavori sulla biochimica dei licheni.

- Bullettino della Società Botanica Italiana (1925): 10-17.
- Mameli Calvino E. 1928. Licheni raccolti in Cirenaica dal dott. A. Maugini nel 1926. *Bullettino della Società Botanica Italiana* 1928: 576-577.
- Mameli Calvino E. 1930a. Pugillo di licheni dell'Abissinia e dell'Eritrea. *Giornale Botanico Italiano* 37 (1): 255-258.
- Mameli Calvino E. 1930b. Ricerche su una forma singolare di Deuterolichene: "*Chlorocyphellaria subtropica*" Speg. *Nuovo Giornale Botanico Italiano* (nuova serie) 37 (2): 369-379.
- Messeri A. 1941. *In memoriam* Maria Cengia Sambo. *Nuovo Giornale Botanico Italiano* (nuova serie) 48 (1-2): 436-442.
- Migliore L. Mameli, Giuliana Eva. In: *Dizionario Biografico degli Italiani*. Disponibile online: [https://www.treccani.it/enciclopedia/giuliana-eva-mameli_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/giuliana-eva-mameli_(Dizionario-Biografico)/)
- Nimis P.L. 1993. The lichens of Italy: an annotated catalogue. *Monografie XII*. Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, Torino.
- Nimis P.L., Hawksworth D.L. 1994. The lichenological activity of Vittore Trevisan earl of San Leon (1818-1897). *Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Opera Naturalistica Classica* 2: 13-27.
- Pedrotti F. 2005. Una vita per gli alberi ed i loro ospiti alati – Eva Mameli Calvino e la sua attività per la protezione degli uccelli. *Natura Alpina* 2003 (3/4): 107-111.
- Pizzetti I., Guglielmi L. 2009. *Libereso, il giardiniere di Calvino*. Muzzio, Padova.
- Poelt J. 1991. Abramo Bartolomeo Massalongo (1824-1860) ed il suo ruolo negli sviluppi della Lichenologia. *Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Opera Naturalistica Classica* 1: 13-21.
- Ricci M., Tomaselli R. 1958. Licheni foliicoli raccolti da E. Mameli Calvino. *Archivio Botanico e Biogeografico Italiano* 34: 254-262.
- Sambo E. 1927. I licheni del M. Ferrato (Toscana). *Nuovo Giornale Botanico Italiano* (nuova serie) 34: 333-358.
- Schwendener S. 1867. Über den Bau des Flechtenthallus. *Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft* 51: 88-89.
- Strickland E. 2011. *Scienziate d'Italia. Diciannove vite per la ricerca*. Donzelli, Roma.
- Svihus B., Holand Ø. 2000. Lichen polysaccharides and their relation to reindeer/caribou nutrition. *Journal of Range Management* 53: 642-648.
- Tobler F. 1923. Vorkommen und Abbau von Flechtenstärke. *Berichten der Deutsch Botanisch Gesellschaft* 41 (10): 406-409.
- Valcuvia Passadore M., Maestri L. 1991. I licheni di Eva Mameli Calvino conservati a Pavia. *Notiziario della Società Lichenologica Italiana* 4: 21-22.

Nota sui cognomi

Un secolo fa era pratica comune in Italia che una donna sposata usasse il cognome del marito, oppure il doppio cognome. Così i lavori di Eva Mameli sono a firma Mameli fino al 1920 e a firma Mameli Calvino dopo il matrimonio, mentre Maria Cengia si firmò sempre Cengia Sambo in quanto cominciò a pubblicare già da sposata. Per non creare confusione e per rispetto verso l'individualità di queste due scienziate, in questo articolo ho sempre utilizzato – tranne, volutamente, nel titolo – i cognomi da nubili, ove necessario per la scorrevolezza del testo anche per indicare quei lavori che poi nella bibliografia sono riportati nella forma originale con cui vennero pubblicati, cioè con il doppio cognome per esteso.

Abramo Bartolomeo Massalongo (Tregnago, 13 maggio 1824 – Verona, 25 maggio 1860), i licheni e la questione delle origini

Tiziano Stradoni

Musei Civici di Verona, Museo di Storia Naturale

«Or tali piante, alla cui vita, per la semplicità del tessuto che le compone, non altro fa di mestieri che un qualsivoglia corpo per appiccicarvisi, e la umidità dell'aria per pascersi, pajono all'occhio indotto nulla più che rudimenti abbozzaticci ed informi, a' quali una natura matrigna negò abilità di svolgersi in esseri più perfetti. Ma ben altro conto ne tengono que' sapienti, che si argomentarono d'indovinare per quali modi, ne' più lontani tempi della creazione, abbiano potuto le prime piante ricoprire del loro ammanto la sparuta e nuda superficie terrestre, ben altra importanza hanno i Licheni nel mirabile ordinamento del mondo».

Della vita scientifica del dottor Abramo Bartolomeo Massalongo (De Visiani, 1861)

Il vegetale più famoso della poesia italiana dell'Ottocento è certamente l'odorosa ginestra che inutilmente profuma la deserta piana del Vesuvio «la qual null'altro allegra arbor nè fiore», e che serve di spunto al poeta per condannare come vecchiume la speranza, tutta romantica, in una provvidenza che agisce nella natura e nella storia¹.

Dopo il 1848, con la sconfitta degli ideali romantici del primo Risorgimento, un altro vegetale che ama le lave, il lichene, si afferma nella cultura italiana. Aleardo Aleardi (1857) parla dei «mesti» licheni che Dio ha seminato sull'«Imalaja», rifugio ultimo dove l'umanità si riduce dopo la catastrofe seguita al primo peccato; questi licheni dei ghiacci saranno riecheggianti vent'anni dopo nei versi di Maria Bonaldi Brunamonti (1875; 1887) e di Guido di Carpegna (1882): quest'ultimo coglierà esplicitamente nel «pio lichene» un messaggero di speranza. Saverio Baldacchini, in un poemetto dal titolo significativo, *Movimenti Tellurici*, rimanda alle «l'età prime» la cui vegetazione florida, dopo il peccato originale, si è ridotta a «muschi e licheni», senza però che la speranza abbandoni

¹ La frase famosa *Dipinte in queste rive son dell'umana gente le magnifiche sorti e progressive*, è un riferimento critico ad un passo di Terenzio Mamiani, cugino di Giacomo Leopardi, che nel 1831, dopo i moti di Bologna, prima prigioniero degli austriaci e poi esule in Francia, presentava i suoi *Inni* come un rinnovamento delle virtù comunali del Medioevo.

l'umanità (Baldacchini, 1858). Si radica così un legame sempre più forte tra licheni e origine della terra, nel cui affermarsi agiscono molteplici fattori. Anzitutto la tradizione illuministica della grande catena degli esseri, in cui i licheni sono al confine tra il regno minerale e quello vegetale: «Sono piante in qualche modo imperfette a fronte di quelle generalmente a noi più cognite» (Bonnet, 1818). Fin quasi agli anni Cinquanta si discute molto delle *monadi*, specie viventi visibili solo al microscopio, di cui progressivamente si scopre una organizzazione relativamente complessa, che sembrava contraddire sia la presunzione di una scala lineare continua delle specie naturali (Meneghini, 1846; De Sarlo, 1893) sia la tradizionale tripartizione dei regni. L'applicazione del microscopio allo studio dei licheni li accosta, infine, a questi esseri minuscoli e fa nascere nuove questioni che mettono in dubbio la visione illuministica di una natura che *non facit saltus*. Tra i pionieri dell'uso del microscopio nello studio dei licheni è Giuseppe Meneghini, un altro botanico padovano che avrà rapporti con Massalongo, che, nel suo intervento al Congresso degli Scienziati Italiani, nella riunione del 16 settembre del 1841, discusse l'identità tra licheni ed alghe, parlando di «alghe terrestri o licheni». Sostenne inoltre «la necessità di procedere alla limitazione delle specie con diagnosi più scrupolosa e severa allorché si tratta delle Alghe che per soli gonidii si moltiplicano, di quello che occorra quando si tratti delle Alghe le quali per via di sporidii si riproducono, perchè questi, al pari dei semi delle piante superiori, riproducono forme specificamente simili entro ai limiti che nelle varietà si comprendono, i gonidii invece moltiplicano forme individualmente tutte fra loro affatto simili; i primi conservano l'unità della specie, i secondi l'unità dell'individuo» (Doretea, 1844)². I licheni sono inoltre specie pioniere, che prime si stabiliscono sulle rocce, preparando il terreno per vegetali che hanno maggiori necessità: «I Licheni, attaccandosi ai nudi sassi, trattengono la polvere che vola per aria e preparano il terreno pei muschi, i quali col loro disfacimento danno luogo a vegetarvi piante maggiori, e vestono così, a poco a poco, di vegetabili i monti; onde *patres* furono detti da Linneo» (Tornieri, 1815). Dopo l'affermarsi della teoria delle rivoluzioni geologiche di Cuvier si fa strada l'idea che, proprio perché piante pioniere, furono i licheni e in generale le crittogame i primi vegetali ad apparire dopo l'emersione delle terre dal mare. Dopo il 1830 nella cultura italiana si afferma, tra molte ostilità e grazie ai libri del cardinal Wiseman, ma anche del Gioberti, un'interpretazione della narrazione biblica dei sei giorni della Creazione basata sulle teorie catastrofiste. Ciascun giorno viene fatto corrispondere a un'era geologica e i licheni diventano le prime piante che appaiono nel terzo giorno del racconto biblico. Cesare Cantù, la cui *Storia Universale* ebbe diffusione

² Pagg. 3 e 4. Sembrerebbe che Massalongo, nella sua attività lichenografica, discuta ed approfondisca questa tesi, ripetuta in Meneghini, (1844). Vedi anche Meneghini (1846).

larghissima, racconta come nella seconda era la terra era coperta da acque caldissime, che daranno origine ai graniti (Cantù, 1848). Successivamente in questo oceano globale si depositarono le rocce sedimentarie (rocce di transizione), che progressivamente emersero e vennero colonizzate «di licheni, di muschi, di alghe, di felci smisurate»³. Il successo di questa operazione ermeneutica fu tale che passò in letteratura e poesia: già due anni dopo, nell'inno *Alla Terra Primitiva*, Filippo Lussana (1850) la riduce in versi, contribuendo alla divulgazione di questo approccio che fa della geologia una parte essenziale delle scienze storiche e la lega alla nascente biologia.

Infine il lichene è anche l'organismo che, in casi estremi, quando null'altro resta, dopo le catastrofi, nutre l'uomo e lo cura: in questi anni si tenta di introdurlo anche in Veneto come alimento d'emergenza in caso di carestia, come testimoniano le *Relazioni di alimurgia scritte dalla Commissione all'economia alimentare* del 1815.

In questo contesto Roberto De Visiani, che introdurrà Massalongo nel mondo della botanica, si interessa di licheni fin dal 1824 quando, presentando la sua traduzione del manuale di botanica di Nikolaus Joseph von Jacquin (1824), propone la prima nomenclatura italiana specialistica per lo studio delle crittogame. Nel 1865, quando ormai è Prefetto dell'Orto Botanico di Padova, pubblica un nuovo studio sui licheni, che ne testimonia l'interesse per l'interpretazione delle Sacre Scritture alla luce dei risultati della ricerca naturalistica, secondo i dettami della scuola romantica. Il saggio infatti tratta della possibile identificazione della manna che nutrì il popolo ebraico nel deserto, secondo il libro dell'*Esodo*, con la specie *Circinaria esculenta* (Pall.) Sohrabi (De Visiani, 1865), ritornando quindi sul topos del lichene come amico dell'uomo, segno e simbolo di una provvidenza che partecipa delle vicende umane, a fronte della tradizione illuminista di una natura matrigna.

Se tutto il gruppo di studiosi che ruota intorno all'Orto Botanico di Padova di questi anni è sensibile al tema delle origini ed alle sue implicazioni, un ruolo a parte spetta ad Abramo Massalongo, che tra le specializzazioni della botanica sceglie la paleobotanica e la lichenologia.

La sua attività naturalistica e culturale copre poco più di un decennio, dal 1850 al 1859, anno della prematura scomparsa, ed è strettamente legata alla flora fossile del giacimento eocenico di Bolca, per la cui paleobotanica sarà a lungo l'autore di riferimento (per una sintetica biografia di A. Massalongo si veda, ad esempio, Di Carlo & Burato, 2019).

³ Cantù (1848): a p. 74 si accettano le teorie di Cuvier «con riserve».

Il primo saggio che Abramo Massalongo dedica ai licheni è del 1852 (Massalongo 1852a), ma lui stesso fa risalire al 1848 i suoi studi su questi organismi (De Toni & Zahlbruckner, 1933). In questi primi anni le posizioni del Massalongo sono quelle tipiche della sua generazione di scienziati: accettazione piena e convinta della teoria dell'estinzione delle specie e un po' meno convinta di quella delle rivoluzioni geologiche, immutabilità delle specie naturali, largo e rigoroso utilizzo dei metodi comparativi, del microscopio, della fotografia, attenzione alla distribuzione geografica ed, in generale, alle condizioni ambientali in cui gli organismi vivono o sono vissuti. Completano il quadro la fiducia nella concordia del testo biblico con la scienza, quando questa sia condotta correttamente e senza pregiudizi, e nella fecondità di quest'ultima nell'illuminare i punti oscuri della tradizione, sia biblica che profana. In un testo sui licheni crostosi (Massalongo, 1852b) inizia già a riconoscersi un particolare interesse al problema delle varietà: il testo propone un sistema di classificazione «eclettico» che fonde i preesistenti e giudica come rilevanti per determinare l'identità specifica tutte le tre caratteristiche strutturali dei licheni utilizzate separatamente dai botanici che lo hanno preceduto: «il corpo medesimo del Lichene chiamato il *Tallo*, [il] ricettacolo de' suoi organi riproduttori che dicesi l'*Apotecio*, [gli] organi stessi che si chiamano *Spore* o *Sporidii* e si tengono per l'ufficio analoghi ai semi» riassume De Visiani (1861). Ma nell'applicare questo suo metodo incontra appunto la difficoltà maggiore dei sistemi di tassonomia vegetale della sua epoca, dare conto della variabilità. Massalongo sceglierà di dare "autonomia" di specie anche a quelle che erano state ritenute dai suoi predecessori semplici varietà o «stati imperfetti» (Garovaglio, 1865) ma non ha ancora strumenti per collegare logicamente e strutturalmente tutte queste nuove specie dando coerenza al suo sistema, che risulta pertanto artificiale. Nel 1856 però il botanico veronese, trattando delle alghe fossili del genere *Corallinites*, note nel miocene di Novale, scrive di averla ritrovata anche nei terreni cretacei e nel «calcare sopra cretaceo o terziario antico del M. Spilecco, presso Bolca» (Massalongo, 1856a). È provata così la «la presenza continuata di queste piante e la vita loro non interrotta, dall'epoche jurassiche fino alle miocene». Sono elementi che lo portano ad abbandonare la teoria delle catastrofi, ma anche alla messa in dubbio della fissità delle specie. Specie diverse ma del medesimo genere, appartenenti ad una certa epoca geologica, possono avere un progenitore comune, vissuto in un'epoca geologica precedente. In questi anni matura l'adesione piena al programma di ricerca ispirato al trasformismo limitato promosso da Isidore Geoffroy Saint-Hilaire: nel 1857 l'effimera rivista *Notizie dell'Ibis*, di cui Massalongo era tra gli animatori, ne pubblicherà il manifesto programmatico, non molto dopo la diffusione

dell'originale in Francia (Geoffroy, 1857). Massalongo applicherà questa teoria come un programma di ricerca anche in lichenologia.

Cresce l'interesse per le crittogame, viventi e fossili. In uno scritto dello stesso anno dedicato ad alcune specie nuove di alghe fossili della montagna veronese, scrive che scopo della paleontologia non è la mera individuazione delle specie, ma soprattutto lo studio del rapporto tra specie e generi di epoche diverse, indispensabile per stabilire quando i diversi organismi sono comparsi, il loro sviluppo e infine la scomparsa «e, forse, l'insensibile trasformazione negli esseri attuali». Nonostante le difficoltà e la mancanza di certezze, la paleobotanica si sta costituendo come scienza empirica: “Le Felci, le Cicadee, le Equisetacee, le Lycopodiacee, molte Crittogame vascolari, [...] senza dubbio possono essere specificate per poco con eguale accuratezza delle specie oggidi viventi, delle quali non sono forse che le antiche progenitrici” (Massalongo, 1856a).

Nel medesimo anno pubblica su *Flora*, rivista botanica bavarese, un articolo in cui rivendica l'autonomia di genere ai licheni del gruppo *Thamnolia* (Massalongo, 1856b), e in questo contesto torna sul tema della variabilità, riferendosi in particolare alla sensibilità che hanno i licheni per l'ambiente circostante, che contribuisce a mutarne l'aspetto. Nei licheni mutazioni di minimo rilievo, talora anche fortuite, ripetendosi nel tempo, possono produrre variazioni che si trasmettono alla progenie, ma questo non significa che non si possa attribuire la dignità di specie ai membri del nuovo gruppo così formato. Aggiunge però una considerazione metodologica: “io non parlo qui di specie, come è definita nella filosofia teoretica naturale, ragion per cui potrei essere giustamente criticato; parlo solamente della specie assunta materialmente e praticamente, cioè del complesso di caratteri costanti per i quali distinguiamo un ente vegetale dall'altro”⁴.

Nel 1859 appaiono gli *Studii sulla flora fossile e geologia stratigrafica del Senigalliese*, frutto della sua collaborazione in qualità di paleontologo e botanico con G. Scarabelli Gommi Flaminj, cui si deve la parte geologica del testo (vedi Ciancio, 1995). Il rifiuto della teoria della fissità delle specie è ormai assodato, e si tenta invece di ricostruire l'evolversi di un genere lungo le ere geologiche e di aprire ad una dimensione cronologica la ricerca botanica, aderendo a modelli che vengono dalla Francia e dalla Svizzera (Massalongo & Scarabelli, 1859).

Più o meno in questi stessi anni il medico Heinrich Wawra Ritter von Fernsee, raccoglieva, nel quadro della spedizione esplorativa intorno al globo della corvetta *Novara* della Marina Imperiale Austriaca, una collezione di licheni al Capo di Buona Speranza, che venne affidata a Massalongo per lo studio, apparso

⁴ Queste posizioni sulle varietà nei licheni, mi sembra siano da rapportare alla negazione della variabilità delle specie botaniche sostenuta da Meneghini per esempio in Meneghini (1844), ma il tema richiede un maggior approfondimento.

poi postumo (Massalongo, 1861). Al catalogo vero e proprio sono premessi dei cenni *Sulla distribuzione geografico statistica dei Licheni nell’Africa*, che confermano l’interesse di Massalongo per le questioni di geografia botanica oltre che per l’applicazione di metodi quantitativi agli studi botanici. Ma i risultati di questi studi sono posti sotto riserva: la mancanza di collezioni adeguate di licheni africani complete da un lato, quella di una definizione condivisa di specie e dei criteri per identificarle dall’altro, li rendono solo indicativi: «Sopra questo proposito io non sarò mai d’accordo con quelli che si appagano di una grossolana rassomiglianza per decidere l’identità di due o più esseri, che forse in origine furono unici figli di un tipo comune primitivo, ma che attualmente presentano note differenziali abbastanza caratteristiche e costanti. Chi fa altrimenti disconosce l’importanza delle classificazioni[...]». Ma ancora una volta ritiene necessario limitare la sua presa di posizione trasformista in confini precisi: «queste mie asserzioni ed avvisi sulla costanza di questi ed altri esseri organizzati si limitano sempre all’entità specifica nel senso pratico, mai nel senso naturale e filosofico, nel qual caso sono di parere affatto opposto, come ho fatto e conoscere in altri miei scritti».

Rispetto ai suoi modelli francesi, Massalongo da un lato tiene ferma la sua distanza da interpretazioni materialistiche o panteistiche, ma anche dalle sistematizzazioni fantasiose dei botanici tedeschi, influenzati dal pensiero idealistico e dalla teoria delle metamorfosi di Goethe. Non per questo la sua adesione al trasformismo è meno decisa e netta, con la consapevolezza che gli organismi hanno una predisposizione interna a mutare: «Chi può osare di trovare limiti precisi fra gli esseri organizzati, dove la natura ha fatto a pruova di variare e tramutare di forme: dove dal più elementare degli organi, la cellula, derivano tutti gli esseri, per formare un tutto unico, immenso ed indivisibile? Nessun metodo potrà mai francarsi da questi scogli, né potranno forse giammai i naturalisti liberarsi da un maggiore o minore artificio in tutte le loro classificazioni» (Massalongo & Scarabelli, 1859).

Nel gruppo di botanici che attorniava De Visiani, tra gli amici del Massalongo, troviamo i coniugi Elisa Parolini e John Ball, botanici: spostatisi a Londra, mantennero i contatti con entrambi, con un fitto scambio di corrispondenza (Gaddo & Piemontino, 2022), ma anche di semi, disegni, fotografie di reperti (Fig. 1). I Ball a Londra erano inseriti nella cerchia di Joseph Dalton Hooker dei Kew Gardens (Hooker W.J., 1857), forse il botanico più vicino a Darwin. Dopo la morte di Elisa, utilizzando materiali delle loro ricerche in Italia e Svizzera, John Ball, dichiarandosi entusiasta della teoria dell’evoluzione, scriverà un saggio sulla storia naturale della flora alpina (Ball, 1879) che desterà la curiosità di Darwin sull’origine delle piante fiorite (Buggs, 2021).

Explication Des Figures.
Pl VI, fig. 4. Ramalina Webbii de grandeur naturelle,
montrant deux apothécies q, q, dans la partie
inférieure). —

Figura 1: Disegno di Elisa Parolini per Abramo Massalongo di Ramalina webbii Mont.
Biblioteca Civica di Verona, circa 1857.

Più o meno negli stessi anni P.A. Saccardo (1880), nelle sue lezioni padovane, annunciava come alcuni botanici ritenessero che il tallo dei licheni fosse un raggruppamento di alghe unicellulari «su cui vivrebbero parassiticamente i licheni, i quali perciò da taluni sono considerati quali meri funghi ascigeri [ascomiceti], parassiti di alghe». Ma allo stesso tempo, in materia di evoluzione, ritiene che la questione delle origini di una specie sia «inaccessibile alle ricerche positive» e pertanto, per ragioni molto diverse da quelle del Massalongo sostiene, contro il darwinismo, il trasformismo limitato che era stato divulgato dallo scienziato veronese. È «più conforme all'indirizzo pratico e sperimentale della scienza moderna ammettere solamente [...] che le specie sieno soggette a variare più o meno estesamente, però entro un area definita». Paradossalmente Saccardo contribuirà, con Canestrini, al successo dei libri di Darwin in Italia: il radicarsi delle posizioni tra favorevoli e contrari all'evoluzionismo toglierà rapidamente ogni spazio a posizioni intermedie, e il trasformismo limitato si avvierà a divenire una reliquia nella storia del pensiero scientifico.

Bibliografia

- Aleardi A. 1857. *Le Prime Storie: Canto*. Minelli, Rovigo. 43 pp.
- Baldacchini. S., De Marinis M. 1858. *Riposi Ed Ombre Versi Di Saverio Baldacchini*. Stamp. e cartiere del Fibreno, Napoli.
- Ball J.. 1879. *On the Origin of the Flora of the European Alps*. *Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography*. 1: 564–589.
- Bonnet C. 1818. *Contemplazione Della Natura Del Signor Carlo Bonnet Con Tutte Le Aggiunte Fatte Dall'autore All'ultima Edizione Francese 1781, Ed Arricchita Delle Molte Note Ed Osservazioni Fatte Posteriormente All'ultima Veneta Edizione 1790*. 4 voll. Antonio Rosa, Venezia. 235 pp.
- Brunamonti M.A.B. 1875. *Versi Di Maria Alinda Brunamonti Nata Bonacci*. Successori Le Monnier, Firenze.
- Brunamonti M.A.B. 1887. *Nuovi Canti*. S. Lapi, Città di Castello. 296 pp.
- Buggs R. J. A. 2021. *The Origin of Darwin's "Abominable Mystery"*. *American Journal of Botany*. 108(1): 22-36.
- Cantù C. 1848. *Storia Universale Scritta Da Cesare Cantù: Epoche 1., 2., 3, v. 1*. G. Pomba, Torino. 904 pp.
- Ciancio L. 1995. *La Geologia Italiana Dell'Ottocento Fra Storia Naturale e Specializzazione Disciplinare*. In: *La Collezione Scarabelli*. Geologia, 1. Grafis, Casalecchio di Reno. 25–48.
- Di Carpegna G.O.F. 1882. *Poesie*. Tip. Artero e comp., Roma. 112 pp.
- De Sarlo F. 1893. *Le Basi Della Psicologia e Della Biologia Secondo Il Rosmini*. Tipografia Terme Diocleziane, Roma. 175 pp.
- De Toni G.B., Zahlbruckner A. 1933. *L'opera Lichenologica Di Abramo Massalongo, Commemorazione Secolare Di Abramo Massalongo*. La tip. veronese, Verona. 60

- pp.
- De Visiani R. 1861. Della Vita Scientifica Del Dott. Abramo Bartolomeo Massalongo, Atti Dell'Imperial Regio Istituto Veneto Di Scienze Lettere Ed Arti, Segreteria dell'Istituto nel Palazzo Ducale, Venezia. 240–305.
- De Visiani R. 1865. Relazione Di Una Pioggia Di Sostanza Vegetabile Alimentare Caduta in Mesopotamia Nel Marzo 1864. Atti Dell'I.R. Istituto Veneto Di Scienze Lettere Ed Arti. Segreteria dell'Istituto nel Palazzo Ducale, Venezia. 284–306.
- Di Carlo F., Burato B. 2019. Acquerelli e licheni di A. B. Massalongo. *Notiziario della Società Botanica Italiana*, 3: 7-10.
- Doretea L. (curatore) 1844. Atti Dei Congressi Degli Scienziati Italiani Raccolti Ed Ordinati Dall'Accademia Degli Aspiranti Naturalisti Con Note e Commenti [sic]. Tipografia di Nunzio Pasca, Napoli. 791 pp.
- Gaddo I., Piemontino D. 2022. Through the Mists of Albion: The Couple Ball-Parolini. In: *Cosmopolitan Italy in the Age of Nations: Transnational Visions from the Eighteenth to the Twentieth Century*. Routledge, Oxon. 102-120.
- Garovaglio S. 1865. Sui Più Recenti Sistemi Lichenologici e Sulla Importanza Comparativa Dei Caratteri Adoperati in Essi per La Limitazione Dei Generi e Delle Specie. Bizzoni, Pavia. 34 pp.
- Geoffroy Saint-Hilaire I. 1857. Riassunto delle Lezioni di Zoologia di S. Geoffroy Saint-Hilaire sulla quistione della specie, by Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, *Notizie Scientifiche, Letterario, Artistiche Dell'Ibis* (Civelli, 1857), 218–221.
- Hooker W.J. 1857. *Hooker's Journal of Botany and Kew Garden Miscellany*. Reeve, Benham e Reeve, Londra. 386 pp.
- Lussana F. 1850. *Alla Terra Primitiva*, Inno. Fusi, Pavia. 16 pp.
- Massalongo A. 1852a. *Animadversio in Lecideam Bolcanam Ciri Pollini. Sassi nelle Spaderie*, Bologna.
- Massalongo A. 1852b. *Ricerca Sull'autonomia Dei Licheni Crostosi e Materiali Della Loro Naturale Ordinazione*. Frizerio A., Verona. 207 pp.
- Massalongo A.B. 1856a. *Descrizione Di Alcuni Fuchi Fossili Della Calcaria Del Monte Spilecco, Nella Provincia Veronese*. In: *Rivista Periodica Dei Lavori Della I.R. Accademia Di Scienze, Lettere Ed Arti Di Padova*. Sica, Padova. 207–234.
- Massalongo A.B. 1856b. *De Thamnolia Genere Lichenum Nondum Rite Definito Breve Commentarium*. Auctore D. A. B. Prof. Massalongo, *Academiae Caes. Leop. Car. Naturae Curiosae*. Pollinio. in *Flora; Oder, Allgemeine Botanische Zeitung*, 39.15. 231–235.
- Massalongo A.B. 1861. *Lichenes Capenses Quos Collegit in Itinere 1857-1858 d.r Wawra Medicus Navis (Corvetta) Caes. R. Carolinae*. In: *Memorie dell'I. R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti*. 10: 33-90.
- Massalongo A.B., Scarabelli G. 1859. *Studii Sulla Flora Fossile e Geologia Stratigrafica Del Senigalliese*. Tip. d'Ignazio Galeati e figlio, Imola. 504 pp.
- Meneghini G. 1844. *Sulla Metamorfofi Delle Piante*. *Giornale Euganeo Di Scienze, Lettere, Arti e Varietà*. 1. Tip. Crescini, Padova. 6 pp.
- Meneghini G. 1846. *Sulla Animalità Delle Diatomee e Revisione Organografica Dei Generi Di Diatomee Stabiliti Dal Kützing*. Pietro Naratovich, Venezia. 194 pp.
- Tornieri A. 1815. *Relazioni Di Alimurgia*. Da Bartolommeo Paroni Tipografia

Dipartimentale, Vicenza. 39 pp.

Saccardo P.A. 1880. Sommario Di Un Corso Di Botanica Tenuto Nella Regia Università Di Padova Da P. A. Saccardo. F. Sacchetto, Padova. 313 pp.

Von Jacquin N.J. 1824. Introduzione Allo Studio Dei Vegetabili. Minerva, Padova. 222 pp.

Ida y vuelta. Un luglio a Valencia al Simposio Internazionale di Botanica Crittogamica

Luca Di Nuzzo¹, Giulia Canali²

1 Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Firenze; 2 Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita DISTAV, Università degli Studi di Genova

Da alcuni anni, un crescente numero di lichenologi italiani, nonché soci SLI, partecipano al simposio internazionale di Botanica Crittogamica che si tiene con cadenza biennale in varie località della Penisola Iberica. In questa occasione si incontrano non soltanto lichenologi, ma anche una folta schiera di briologi, micologi, ficologi e studiosi di pteridofite. Questo congresso, nato con un respiro tendenzialmente nazionale, anno dopo anno si sta internazionalizzando sempre di più e quest'anno ha visto la partecipazione anche di ricercatori d'oltreoceano. Il XXIII Simposio Internacional de Botánica Criptogámica (20-22 luglio 2022) si è tenuto nell'incantevole e calorosa Valencia, patria di un nutrito gruppo di colleghi lichenologi.

Senza dubbio possiamo dire che, per chi scrive, questo evento fosse molto atteso, era infatti il primo congresso in modalità ibrida, e quindi anche in presenza, dopo la pandemia.

Personalmente (GC), è stato il mio primo congresso internazionale con un intervento orale, perciò aspettativa e tensione erano altissime.

É noto che, quando un lichenologo deve andare in campo, se c'è anche una piccola probabilità di pioggia possiamo stare sicuri che pioverà. Ebbene, sembra che questa nostra capacità si stia traslando anche alla partecipazione ai congressi. Per fare un esempio, un mese prima della partenza, gli scriventi stavano parlando con Paolo Giordani cercando di sdrammatizzare il fatto che LDN fosse rinchiuso in casa con il Covid-19. In tale occasione GC ricorda di aver detto: "Forza Luca, meglio adesso che prima di partire per Valencia!". Beh, due giorni prima della partenza per Valencia, Paolo è risultato positivo e non ha potuto partecipare in presenza al congresso! Morale della favola, è meglio lasciare i commenti a evento avvenuto!

Nonostante questa parentesi sfortunata, al simposio oltre a noi (GC e LDN) erano presenti altri soci SLI con interventi molto interessanti, tra dottorandi e assegnisti c'erano Agnese Cometto, Claudio Ametrano e Roberto De Carolis dell'Università di Trieste, Elisabetta Bianchi dell'Università di Firenze, il segretario SLI Sergio Favero-Longo (Università di Torino) e, infine, Luca Paoli (Università di Pisa) e Paolo Giordani (Università di Genova), con due presentazioni da remoto.

Figura 1. La delegazione italiana immortalata all'Orto Botanico di Valencia. In ordine da sinistra a destra: Giulia Canali, Luca Di Nuzzo, Elisabetta Bianchi, Roberto De Carolis, Agnese Cometto, Claudio Ametrano e Sergio Favero-Longo.

I tre giorni di congresso sono stati intensi e ricchi di attività organizzate per socializzare tra colleghi, ad esempio il primo giorno è stato proposto un tour della città, la sera del secondo giorno è stata organizzata la cena sociale al Giardino botanico (noi abbiamo partecipato a quella ufficiosa in un locale tipico valenciano) ed infine non è mancata l'escursione!

In ambito prettamente lichenologico le presentazioni sono state in generale molto interessanti, spaziando dall'ecologia dei licheni all'uso del *remote sensing* per la stima della biodiversità lichenica e alla genetica dei singoli componenti della simbiosi. Nelle plenarie si è parlato sia delle alghe del Mediterraneo che della tassonomia integrativa, passando dal genere di felci *Blechnum* e, infine, alle meravigliose incisioni rupestri della Valcamonica, e del loro complicato rapporto con i licheni, presentate dal nostro segretario Sergio.

É lungamente risaputo che i lichenologi, ma in generale i ricercatori afferenti alla botanica *sensu latissimo*, sono, per così dire, molto interessati alla sperimentazione culinaria. Sono famose le storie di campagne di campionamenti in cui le prime e più importanti discussioni mattutine si focalizzavano, più che su

cosa si sarebbe fatto nella giornata, su che delizie si sarebbero mangiate a cena. Essendo questo un ritrovo di ricercatori afferenti alla sfera botanica, non poteva dunque mancare una sostanziale sezione culinaria. In primo luogo, c'è da considerare che eravamo nel secondo paese in cui, a modesto parere di chi scrive, si mangia meglio dopo lo Stivale. Senza entrare troppo nei dettagli, l'organizzazione ha fornito ogni giorno del congresso sia due coffee break sia un sostanzioso banchetto in un salone da ricevimenti molto ben attrezzato, anche se torrido. Il piatto principale non poteva non essere la famosa paella valenciana (anche in versione vegetariana per GC), che rendeva sempre difficile mantenere alta la concentrazione per le presentazioni pomeridiane.

Vorremo fare qui un piccolo inciso di autoelogio (come SLI). Un elemento di conversazione ricorrente con dei colleghi spagnoli sono state le attività delle pagine *social* della SLI. Abbiamo ricevuto una marea di complimenti per la qualità, la costanza e la frequenza di aggiornamento dei nostri social. Tutti i colleghi pratici dell'utilizzo di questi strumenti erano a conoscenza di cosa facciamo a livello di società e ci indicano come esempio di come dovrebbe essere il loro utilizzo di queste piattaforme. Quindi tanti tanti complimenti a chi gestisce le pagine social e grazie per il vostro lavoro!

Infine, il congresso si è concluso con una piacevole escursione nel Parco Naturale di Penyagolosa, che si trova a circa due ore di auto a Nord di Valencia. Come in ogni congresso che si rispetti, noi lichenologi, in compagnia di tutti gli altri studiosi di crittogame, siamo stati lasciati a "pascolare" lungo il sentiero che porta alla cima. La flora lichenica ha riservato alcune interessanti sorprese. Da un lato, gli alberi di *Pinus nigra* J.F.Arnold di cui il bosco era composto erano abbondantemente colonizzati da *Pseudevernia* che condivideva lo spazio con un'ampia presenza di *Usnea* e di *Bryoria*. Tutte specie interessanti per noi abituati ai boschi appenninici centro-italici. Una speciale menzione va poi alla presenza di una florida popolazione di *Imshaugia aleurites* (Ach.) S.L.F. Mey. Dall'altro lato, il substrato prettamente calcareo ha fatto sì che ci fosse un contingente di specie che, almeno per gli scriventi, è sempre un piacere osservare. Per fare un paio di esempi, poco dopo la partenza abbiamo rinvenuto la mai noiosa *Psora testacea* Hoffm., con il suo colore grigiastro e i suoi apoteci aranciati. Non poteva poi mancare con i suoi apoteci giallo-arancio *Calogaya schistidii* (Anzi) Arup, Frödén & Sjøchting, che cresce su muschi del genere *Grimmia* e *Schistidium*. Si sono poi unite specie dei generi *Toninia*, *Cladonia*, *Cetraria* etc. Sulla via del ritorno però, ormai stanchi e accaldati, abbiamo trovato ancorata a una roccia, una piccola popolazione di *Placidium rufescens* (Ach.) A. Massal. Sebbene sia una specie piuttosto comune nelle zone con

substrato calcareo, la vista di queste squamule marroni ancorate alla roccia, la cui identificazione causa sempre dei grossi mal di testa (e determina un quantitativo di ore non stimabile passate al microscopio), genera sempre una sensazione di vivido piacere.

L'esperienza del congresso è stata indubbiamente positiva: ci ha permesso di conoscere molti colleghi spagnoli (e non) e di apprezzare in un ambiente confortevole, quanto quello offerto dai congressi SLI. Unica nota negativa (per GC) è stato il fatto che dal secondo giorno di congresso la lingua utilizzata sia stata soltanto lo spagnolo, rendendo difficile seguire molte presentazioni.

Crediamo che questo interesse dei lichenologi italiani verso il simposio sia molto positivo, e ci auguriamo che saremo sempre di più a parteciparvi, anno dopo anno, anche per portare un po' di lichenologia italiana fuori dallo stivale.

Figura 2. Crittogamisti al lavoro nel Parco Naturale di Penyagolosa.

Lichens, a bridge between Portugal and Italy

Munzi Silvana^{1,2}, Carvalho Palmira³, Matos Paula⁴, Pinho Pedro², Rocha Bernardo², Branquinho Cristina²

1 Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, Universidade de Lisboa; 2 Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes & CHANGE - Global Change and Sustainability Institute, Universidade de Lisboa, 3 Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa; 4 Centro de Estudo Geográficos, Associate Laboratory TERRA, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, Universidade de Lisboa

Abstract

The 70th anniversary of Professor Pier Luigi Nimis provided a moment of reflection on the significant impact his work has had and continues to have on lichenology in Portugal. A fruitful collaboration between Portugal and Italy, involving Prof. Nimis but also other numerous lichenologists that he formed and institutions, has resulted in notable scientific achievements. A concise review was conducted, highlighting the key contributions made in the fields of lichen taxonomy, biomonitoring, physiology, and ecology through this collaborative effort. The ITALIC information system, dedicated to Italian lichens, has proven to be an invaluable tool for Portuguese lichen research. It served as a foundation for monitoring surveys and enabled the investigation of functional characteristics and ecophysiological responses of lichen species to environmental drivers and global change. There is a strong legacy that will be perpetuated in time through all the students that he formed and supervised that already cooperated and will continue to cooperate with Portuguese lichenologists and ecologists. These outcomes demonstrate the importance of Professor Nimis in the productive nature of the Portuguese-Italian relationship in advancing lichenology.

Introduction

In science, the marks left by some individuals extend far beyond their scientific contribution. The ability to inspire students, foster scientific literacy through innovative tools, projecting their science in the society and in interdisciplinary environments and unite people towards a shared objective are qualities that propel both human and scientific progress. Without any doubt, Pier Luigi Nimis possesses all these characteristics. His influence is evident on a global scale, as evidenced by numerous lichen courses for beginners, the co-creation of the Società Lichenologica Italiana, the academic formation of a series of students and the production of free online determination keys and the ITALIC database (Nimis 2023), among other notable achievements.

Nimis's work has had a significant, direct or indirect, impact on lichenology in Portugal, establishing a longstanding relationship between Portugal and Italy in this field. This paper aims to provide a brief review of the outcomes of this legacy, emphasizing the key scientific achievements and outputs that have emerged from this fruitful partnership.

Taxonomy development

The golden age of Portuguese lichenology spans between 1940 and 1972, resulting from the internationally recognised works of Carlos Tavares. Unfortunately, Tavares passed away without leaving a Portuguese school on lichenology, and the studies in this field almost disappeared due to the difficulties of young botanists in pursuing their lichenological studies.

In the early 1990s, in the scope of a collaboration between the University of Lisbon and the University of Trieste, studies about lichens in Portugal experienced a restart with the mentoring of Pier Luigi Nimis, among others. At this time, the University of Trieste was already one of the European greatest centers on lichenological studies, with groups dedicated to taxonomy, systematics, ecology, ecophysiology, and biomonitoring. Italy currently sets a benchmark for the best-known lichen biota worldwide, thanks to a long-lasting tradition of lichenological studies (Nimis 2018), and the strong boost provided by the publication of the modern checklists by Nimis (1993, 2016). These achievements were complemented also by the first computer-aided taxonomic identification keys (Nimis & Martellos 2020).

As an Erasmus student, Palmira Carvalho had the privilege to integrate the lichen team in Trieste for one year, under the supervision of Nimis. Her project was about the use of epiphytic lichens as climatic indicators in a karst doline which allowed her to increase her knowledge about taxonomy and ecology (Tretiach & Carvalho 1993, 1994; Carvalho 1997).

This was the beginning of a long collaboration between Trieste and Lisbon. Nimis supervised Carvalho's PhD in taxonomy and ecology of the *Collema* genus in Iberian Peninsula, contributed to the revision of some unclear genera, participated as a consultant in biomonitoring and ecological modelling of cryptogam diversity projects, and in stone monument restoration projects (Botanic Garden of Ajuda), and promoted the importance of lichenology through various seminars and conferences. He contributed to the enrichment of the Lichen Herbarium of the University of Lisbon (LISU), both participating in field trips and exchanging hundreds of lichen specimens with the Herbarium of Trieste (TSB). His contagious enthusiasm led to the publication of in-depth

studies on the diversity and distribution of lichens in Portugal, in collaboration with Maurice Jones.

Nimis has always tried to attract young researchers to the difficult field of taxonomy, making it more friendly and attractive, but without compromising the scientific rigor. His pioneering in biodiversity informatics, promoting herbarium databasing and the development of interactive keys for the identification of lichen species was part of the effort to open taxonomy to other fields. Currently, the information system on Italian lichens (Nimis 2023), which he conceived, is a world reference for the nomenclature and identification of these organisms.

Nimis also focused on opening the taxonomy world to society. Within the scope of the Key to Nature project, coordinated by him, the concept of electronic identification keys was applied to various groups of organisms, like animals, plants and fungi, and adapted to citizens of several age groups, breaking down barriers to the knowledge of diversity. The interactive digital keys translated to Portuguese and adapted to Portuguese flora were produced in collaboration with the University of Lisbon. These are available online and are an essential tool in bringing the school public closer to taxonomy (Nimis & Carvalho 2010; Nimis *et al.* 2010a,b).

The cellular location of elements and morphological adaptations to extreme conditions

Lichenology in Portugal was taking its first steps in the 1990s. In this case the bridge between Portugal and Italy was not done only directly but also through triangular contacts that included the UK. Namely through Professor Dennis Hunter Brown, that at that time was the editor-in-chief of the journal *Lichenologist*, the PhD supervisor of Cristina Branquinho and where Mauro Tretiach, one of the Professor's Nimis students at that time also did a scientific mission. The shared environment with Professor Brown and several discussions held at lichenological international conferences were very useful to connect with Professor's Nimis Lab and his students that perpetuated through time.

One of the topics of research that were at stake at that time was related to the use of lichens as bioindicators and biomonitors of air pollution. It was well known that lichen species had differential sensitivity to air pollution and that their biodiversity patterns were already used as bioindicators of air pollution, but the physiological mechanisms behind this differential sensitivity were still missing. To know these mechanisms better, it was important to understand the impact of metals on the physiological performance of different lichen species. Additionally, it was also important to understand each proportion of pollutants to which lichens were exposed. Lichens are poikilohydric organisms that might have pollutants inside the cell which are expected to have a more direct impact

on its physiology, but they can also contain high concentrations of toxic elements outside the cell and thus with less impact on the physiology of these sensitive organisms. Another issue that at that time was relevant was related to the capacity of lichens as organisms living in extreme environments to adapt to different phorophytes and obtain the resources necessary to thrive and grow. Several works were done in this context in parallel in Portugal and Italy. In one of the works a method for evaluating the cellular location of elements was selected (Branquinho & Brown 1994). This work was then applied to quantify the cellular location of copper and lead in different lichen species under controlled conditions (Branquinho *et al.* 1997a,b). In another work, epilithic lichen samples of the same species showed reduced net photosynthetic rates in relation to epiphytic ones and a lower chlorophyll content, apparently caused by the high levels of irradiance of the exposed habitat, not completely buffered by the increased thickness of the upper cortex. The epilithic samples also had much more developed *rhizinae* which was interpreted as a mechanism to increase the water storage capacity of the thallus (Tretiach & Brown 1995).

The lichens-nitrogen relationship

The relationship between nitrogen and lichens has served as a cornerstone of the collaborative efforts in lichenology between Portugal and Italy, yielding significant and valuable outcomes.

Although an essential element for any living being, has emerged as a significant environmental issue, as highlighted by Steffen *et al.* (2015). Lichen community composition is strongly driven by nitrogen availability, making them reliable bioindicators of reactive forms of this element. The functional approach, based on the so-called lichen functional traits, has largely replaced the monitoring method based on lichen total diversity, in particular concerning nitrogen. By classifying lichens into nitrophytic (nitrogen tolerant) and acidophytic (nitrogen sensitive) groups, more precise conclusions can be drawn regarding the response of this vital ecosystem component. Drawing extensively on ITALIC, valuable insights into ecological requirements and functional traits of lichens have been gained. This knowledge has not only facilitated numerous lichen biomonitoring surveys, as demonstrated by studies such as Munzi *et al.* (2014b), Pinho *et al.* (2016), and Santos *et al.* (2017), but it has also enabled investigations into the physiological and molecular mechanisms underlying lichen responses to reactive nitrogen. That led to significant progress in understanding how lichens interact with and are impacted by reactive nitrogen, contributing to a deeper comprehension of their ecological dynamics. To understand what defines the ability to cope with nitrogen stress, we designed over the years a series of

experiments in which sensitive and tolerant species were exposed to nitrogen in different conditions allowing for a comparative analysis of their responses (Munzi *et al.* 2014a).

Manipulative experiments carried on at the Whim bog experimental site (CEH, Edinburgh) highlighted the importance of using sensitive species to establish nitrogen critical levels and of updating constantly our knowledge about functional responses of lichen species (Munzi *et al.* 2014a). Moreover, it was possible to show that the lichen $\delta^{15}\text{N}$ varies accordingly to the isotopic signature of the nitrogen source (Munzi *et al.* 2019), something generally accepted but never demonstrated before.

The storage of nitrogen in a non-toxic form, like chitin, was indicated as a possible detoxification mechanism (Munzi *et al.* 2017a). However, a study comparing the response of *Xanthoria parietina* collected in site with high and low availability of reactive forms suggested that N-tolerance is not a species-specific characteristic, but rather, a phenotype induced by long-term (and maybe progressive) exposure to high levels of nitrogen (Munzi *et al.* 2011, 2013). Looking more deeply, the analysis of the proteome of *Xanthoria parietina* collected in areas with different nitrogen availabilities revealed that changes in protein expression mostly occurred in proteins involved in the protein synthesis machinery (production, regulation, transport), carbohydrate metabolism and production of stress proteins (unpublished). Among them, proteins responsible for polyamines biosynthesis, tolerance to oxidative stress and energetic metabolism were found. Similarly, results of a proteomic analysis conducted on the species *Cladonia portentosa* showed how at the molecular level different nitrogen forms affect different metabolic pathways in the photobiont (mainly energy production) and the mycobiont (mainly protein synthesis machinery), thus contributing to explain previous eco-physiological observations (Munzi *et al.* 2017b).

Lichen traits in drylands

Lichens morphological and physiological features make them excellent biomonitoring tools and enabled their development as ecological indicators of the effects of environmental changes from the ecophysiological to the community level. The use of lichen diversity to monitor environmental change evolved over the past two decades from the optimization of a standard sampling methodology (Asta *et al.* 2002), to its adoption as the European guidelines (under the Comité Européen de Normalization (CEN) framework (Ambient air – Biomonitoring with lichens – Assessing epiphytic lichen diversity. European Standard EN 16413:2014). After the norm was adopted, there was the need to test the success of a harmonization process at the European level. This effort, led

by an Italian team and counting with the Portuguese presence, was crucial to standardize lichen assessment diversity at the European level (Cristofolini *et al.* 2014) and contributed to boost its application across Europe. While in the beginning it was mostly used to track the effects of pollution, or land use changes (Branquinho *et al.* 2015), the rising concern with climate change effects soon urged researchers to develop ways to also use lichen diversity as a tool to monitor climate change effects. The development of lichens traits as climate change effects indicators was firstly inspired by works like those of Nimis and colleagues (Marini *et al.* 2011) on the large scale patterns of photobiont response to climate and using the type of photobiont. Using the main type of photobiont and other traits available in ITALIC - The Information System on Italian Lichens (Nimis 2023), the work on this field progressed first by the identification of main photobiont type and growth form as suitable traits to track climate in drylands (Matos *et al.* 2015), and afterwards by unveiling that Mediterranean Drylands lichen traits are primarily filtered by seasonal temperatures, a work done in collaboration with an Italian team (Matos 2016). Later, in another collaboration, other traits were found also to be promising cost-effective integrative ecological indicators of global change drivers in Mediterranean ecosystems, unveiling its potential for response-effect trait frameworks under an ecosystem functioning perspective (Concostrina-Zubiri *et al.* 2017).

Lichens & spatial analysis

One key component of using lichens as ecological indicators is to consider their spatial structure. This includes e.g. understanding if lichen-based metrics similarity between sites depends on the spatial proximity, and if its relation to underlying environmental variables is spatially structured. This analysis can be species-based, e.g. applied to the study of communities, derived e.g. from a multivariate analysis (Pinho *et al.* 2016). However, a more powerful tool as an ecological indicator can be based on the use taxonomic-based metrics such as species richness or LDV (lichen diversity value, which also accounts for abundance). The use of taxonomic based metrics has been a staple of the use of lichens as ecological indicators of the effects of air pollution, also allowing to map those metrics as they usually present good spatial structure (Pinho *et al.* 2004). Spatial analysis has been done using geostatistical tools, including variogram analysis and kriging, which allowed to map taxonomic-based metrics and to understand the effects of industrial and urban other pollutants over space (Pinho *et al.* 2008a). Using other types of spatial-based analyses allowed to understand the impacts of nearby land-cover types on lichens, allowing the

quantification of the distance of influence of multiple land-cover types (Pinho *et al.* 2008a).

One important advance in the use of lichens as ecological indicators over space was the use of response traits, *i.e.*, how groups of species have a similar response to an environmental driver. The classification of species became available in ITALIC - The Information System on Italian Lichens (Nimis 2023) and pushed the use of lichens as ecological indicators to beyond the study of air pollution. This was done by considering the tolerance or preference of species to environmental drivers, including aridity, eutrophication, and human disturbance. Using these trait-based metrics, allowed for example to use eutrophication-tolerance related metrics to map the effects of agriculture, related to the dispersion of nitrogen into nearby forested areas (Pinho *et al.* 2008b). The use of geostatistical tools also allowed us to overcome a problem related to ammonia dispersion over a very short range, by providing a spatially weighed way to calculate trait-based lichen metrics based on nearby trees (Pinho *et al.* 2011). These works were afterwards translated into critical levels and loads for atmospheric nitrogen, both at a local scale (Pinho *et al.* 2012) and a regional scale, where other environmental variables co-occur with nitrogen (Pinho *et al.* 2014). Lichen traits from ITALIC also expanded the use of lichen in urban settings, *e.g.* to compare small cities regarding the types and intensities of disturbance (Llop *et al.* 2012, 2017). The use of lichen trait-based metrics such as poleotolerance and aridity tolerance allowed to map the provision of ecosystem services in cities, such as the urban heat island-effect (Munzi *et al.* 2014b). At the city scale, lichen traits were critical to understand the importance of cities green infrastructure to provide air quality regulation (Matos *et al.* 2019), but also to quantify and map with very high spatial resolution, within a single park and considering different vegetation structure, multiple ecosystem services (Vieira *et al.* 2018).

Lichens as globally applicable indicators of climate change

Lichens' application as a global ecological indicator of climate change effects is still hindered by several pending scientific questions. Lichens versatility as indicators of multiple global change drivers (*e.g.* pollution, land-use and other) can represent an advantage, but also create challenges when these drivers act simultaneously. In such cases, scientific research must focus on understanding if specific metrics can be linked to each acting driver, depending on the driver's nature and intensity, or rather if lichens respond to the most intense one in each situation. Lichens have been shown to be suitable candidates to track climate change effects across several terrestrial ecosystems, namely in natural and semi-natural (Matos *et al.* 2015; Hurtado *et al.* 2020) ecosystems, where drivers

tend to work more individually. Nevertheless, for its global application, lichens must also be tested in areas where multiple drivers act together to shape lichens communities. High anthropic pressure in urban areas results in a multitude of coexisting environmental drivers, which can act at multiple spatial scales (local to regional or continental) and superimposed to each other. This can potentially lead to an overshadowing of local scale drivers' effects (*i.e.* of a spatial scale of action at the city level) over broad scale ones (*i.e.* of a broad spatial scale of action), or even for the same driver to work at both spatial scales simultaneously. For that reason, we currently do not understand the effects of drivers working on a broad spatial scale in cities. Through decades of scientific research, urban lichens have been successfully used to indicate the effects of drivers working at the local scale like air pollution, urbanization and others (Loppi *et al.* 2002; Lättman *et al.* 2014). Studies focused on broader scale drivers effects, although limited to natural and semi-natural environments, have allowed to establish several biodiversity-based metrics which can better be linked to particular environmental drivers (Branquinho *et al.* 2015). This is partly thanks to the work of Nimis (2023), where lichens species were, for the first time, grouped based on their similar tolerance or preference to environmental drivers (response traits), like aridity and solar irradiation, and human disturbance. These same traits were then applied in a multi-city study following a European gradient, with the aim of quantifying how much variance, in 36 biodiversity-based metrics (taxonomic and trait-based), was being explained by environmental drivers working on a broad spatial scale (Rocha *et al.* 2022). For the first time, it was found that 15% of the metrics variance was explained by broad-scale drivers, while the remaining was explained by local-scale factors. Within the broad-scale, air pollution showed to be more important than climate across most metrics, particularly in the taxonomic ones. This suggests that not only there is a need to quantify the effects of drivers working at a local scale in cities but, more importantly, that urban lichen communities are primarily driven by air pollution rather than climate. From an ecological indicator perspective, these results further reinforce the need to disentangle the effects of superimposed drivers, from those of climate change, in urban contexts.

Conclusions

Pier Luigi Nimis has created a profound legacy that will endure through the generations of lichenologists also in Portugal. His teachings and mentorship nurture waves of passionate students who will carry forward his dedication and expertise and the impact of his contributions will continue to shape the field, ensuring that his knowledge and passion for lichens are further advanced in the years to come. **BUON COMPLEANNO, PIER LUIGI NIMIS!**

References

- Asta J., Erhardt W., Ferretti M., Fornasier F., Kirschbaum U., Nimis P., Purvis O., Pirintsos S., Scheidegger C., Van Haluwyn C. 2002. Mapping lichen diversity as an indicator of environmental quality. In: Nimis P.L., Scheidegger C., Wolseley P.A. (Eds.) *Monitoring with lichens—Monitoring lichens*. Kluwer Academic Publisher, pp. 273-279.
- Branquinho C., Brown D.H. 1994. A Method for Studying the Cellular Location of Lead in Lichens. *The Lichenologist* 26(1): 83–90. <https://doi.org/10.1006/lich.1994.1007>
- Branquinho C., Brown D.H., Catarino F. 1997a. The cellular location of Cu in lichens and its effects on membrane integrity and chlorophyll fluorescence. *Environmental and Experimental Botany* 38(2): 165–179. [https://doi.org/10.1016/S0098-8472\(97\)00015-4](https://doi.org/10.1016/S0098-8472(97)00015-4)
- Branquinho C., Brown D.H., Máguas C., Catarino F. 1997b. Lead (Pb) uptake and its effects on membrane integrity and chlorophyll fluorescence in different lichen species. *Environmental and Experimental Botany* 37(2–3): 95–105. [https://doi.org/10.1016/S0098-8472\(96\)01038-6](https://doi.org/10.1016/S0098-8472(96)01038-6)
- Branquinho C., Matos P., Pinho P. 2015. Lichens as ecological indicators to track atmospheric changes: future challenges. *Indicators and surrogates of biodiversity and environmental change*. CSIRO Publishing, Melbourne, CRC Press, London, 77-87.
- Carvalho P. 1997. The microclimate-dependent diversity variation of cryptogamic epiphytes in a Karst Doline. *Gortania* 18: 25-32.
- Concostrina-Zubiri L., Matos P., Giordani P., Branquinho C. 2017. Biocrust tissue traits as potential indicators of global change in the Mediterranean. *Plant Soil* 429: 159–174. <https://doi.org/10.1007/s11104-017-3483-7>
- Cristofolini F., Brunialti G., Giordani P., Nascimbene J., Cristofori A., Gottardini E., Frati L., Matos P., Batic F., Caporale S., Fornasier M.F., Marmor L., Merinero S., Nunez Zapata J., Torra T., Wolseley P., Ferretti M. 2014. Towards the adoption of an international standard for biomonitoring with lichens - Consistency of assessment performed by experts from six European countries. *Ecological Indicators* 45: 63-67.
- Hurtado P., Matos P., Aragón G., Branquinho C., Prieto M., Martínez I. 2020. How much matching there is in functional, phylogenetic and taxonomic optima of epiphytic macrolichen communities along a European climatic gradient? *Science of The Total Environment* 712: 136533. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.136533>
- Lättman H., Bergman K.-O., Rapp M., Tälle M., Westerberg L., Milberg P. 2014. Decline in lichen biodiversity on oak trunks due to urbanization. *Nordic Journal of Botany* 32: 518-528. <https://doi.org/10.1111/j.1756-1051.2013.00413.x>
- Llop E., Pinho P., Matos P., Pereira M.J., Branquinho C. 2012. The use of lichen functional groups as indicators of air quality in a Mediterranean urban environment. *Ecological Indicators* 13(1): 215-221. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2011.06.005>
- Llop E., Pinho P., Ribeiro M.C., Pereira M.J., Branquinho C. 2017. Traffic represents the main source of pollution in small Mediterranean urban areas as seen by lichen functional groups. *Environmental Science and Pollution Research* 24: 12016–12025. <https://doi.org/10.1007/s11356-017-8598-0>
- Loppi S., Ivanov D., Boccardi R. 2002. Biodiversity of epiphytic lichens and air pollution in the town of Siena (Central Italy). *Environmental Pollution* 116: 123-128.

- [https://doi.org/10.1016/S0269-7491\(01\)00151-8](https://doi.org/10.1016/S0269-7491(01)00151-8)
- Marini L., Nascimbene J., Nimis P.L. 2011. Large-scale patterns of epiphytic lichen species richness: photobiont-dependent response to climate and forest structure. *Science of the Total Environment* 409(20): 4381-4386.
- Matos P. 2016. Development of ecological indicators of climate change based on lichen functional diversity. PhD, Universidade de Aveiro.
- Matos P., Pinho P., Aragon G., Martínez I., Nunes A., Soares A.M., Branquinho C. 2015. Lichen traits responding to aridity. *Journal of Ecology* 103(2): 451-458.
- Matos P., Vieira J., Rocha B., Branquinho C., Pinho P. 2019. Modeling the provision of air-quality regulation ecosystem service provided by urban green spaces using lichens as ecological indicators. *Science of The Total Environment* 665: 521-530. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.02.023>
- Munzi S., Branquinho C., Cruz C., Loppi S. 2013. Nitrogen tolerance in the lichen *Xanthoria parietina*: the sensitive side of a resistant species. *Functional Plant Biology* 40: 237–243.
- Munzi S., Branquinho C., Cruz C., Máguas C., Leith I., Sheppard L., Sutton M. 2019. $\delta^{15}\text{N}$ in lichens reflects the isotopic signature of ammonia source. *Science of the Total Environment* 653: 698-704. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.11.010>
- Munzi S., Cruz C., Branquinho C., Pinho P., Leith I.D., Sheppard L.J. 2014a. Can ammonia tolerance amongst lichen functional groups be explained by physiological responses? *Environmental Pollution* 187: 206-209.
- Munzi S., Correia O., Silva P., Lopes N., Freitas C., Branquinho C., Pinho P. 2014b. Lichens as ecological indicators in urban areas: beyond the effects of pollutants. *Journal of Applied Ecology* 51: 1750-1757.
- Munzi S., Cruz C., Maia R., Máguas C., Perestrello-Ramos M.M., Branquinho C. 2017a. Intra- and inter-specific variations in chitin in lichens along a N-deposition gradient. *Environmental Science and Pollution Research* 24(36): 28065-28071.
- Munzi S., Sheppard L.J., Leith I.D., Cruz C., Branquinho C., Bini L., Gagliardi A., Cai G., Parrotta L. 2017b. The cost of surviving nitrogen excess: energy and protein demand in the lichen *Cladonia portentosa* as revealed by proteomic analysis. *Planta* 245(4): 819-833.
- Munzi S., Loppi S., Cruz C., Branquinho C. 2011. Do lichens have “memory” of their native nitrogen environment? *Planta* 233: 333-342.
- Nimis P.L. 2018. The ‘Golden Period’ of Italian lichenology and its importance in modern times. In: Blanz P. (Ed.) *Biodiversity and Ecology of Fungi, Lichens, and Mosses*. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Biosystematics and Ecology Series 34: 659–671.
- Nimis P.L. 1993. The lichens of Italy. An annotated catalogue. Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino, 897 pp.
- Nimis P.L. 2016. The lichens of Italy. A second annotated catalogue. EUT, Trieste, 740 pp.
- Nimis P.L. 2023. ITALIC - The Information System on Italian Lichens. Version 7.0. University of Trieste, Dept. of Biology (<https://dryades.units.it/italic>).
- Nimis P.L., Carvalho P. 2010. Materiali per una chiave ai macrolicheni epifiti del Portogallo (http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub21?sc=465)
- Nimis P.L., Martellos S. 2020. Towards a digital key to the lichens of Italy. *Symbiosis* 82:

- 149–155. [10.1007/s13199-020-00714-8](https://doi.org/10.1007/s13199-020-00714-8)
- Nimis P.L., Martellos S., Moro A., Carvalho P., Sérgio C., Barata R. 2010a. À descoberta das plantas do Jardim Botânico da Universidade de Lisboa (https://dryades.units.it/home/index.php?procedure=ext_key_home&key_type=plants&key_id=5271)
- Nimis P.L., Martellos S., Moro A., Carvalho P., Barata R. 2010b. Uma caça ao tesouro no Jardim Botânico de Lisboa . https://dryades.units.it/home/index.php?procedure=ext_key_home&key_type=plants&key_id=5283
- Pinho P., Augusto S., Branquinho C., Bio A., Pereira M.J., Soares A., Catarino F. 2004. Mapping Lichen Diversity as a First Step for Air Quality Assessment. *Journal of Atmospheric Chemistry* 49: 377–389. <https://doi.org/10.1007/s10874-004-1253-4>
- Pinho P., Augusto S., Máguas C., Pereira M.J., Soares A., Branquinho C. 2008a. Impact of neighbourhood land-cover in epiphytic lichen diversity: Analysis of multiple factors working at different spatial scales. *Environmental Pollution* 151(2): 414-422. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2007.06.015>
- Pinho P., Augusto S., Martins-Loução M.-A., Pereira M.J., Soares A., Máguas C., Branquinho C. 2008b. Causes of change in nitrophytic and oligotrophic lichen species in a Mediterranean climate: Impact of land cover and atmospheric pollutants. *Environmental Pollution* 154(3): 380-389. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2007.11.028>
- Pinho P., Correia O., Lecoq M., Munzi S., Vasconcelos S., Gonçalves P., Rebelo R., Antunes C., Silva P., Freitas C., Lopes N., Santos-Reis M., Branquinho C. 2016. Evaluating green infrastructure in urban environments using a multi-taxa and functional diversity approach. *Environmental Research* 147: 601-610.
- Pinho P., Dias T., Cruz C., Tang Y.S., Sutton M.A., Martins-Loução M.-A., Máguas C., Branquinho C. 2011. Using lichen functional diversity to assess the effects of atmospheric ammonia in Mediterranean woodlands. *Journal of Applied Ecology* 48(5): 1107-1116. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2011.02033.x>
- Pinho P., Llop E., Ribeiro M.C., Cruz C., Soares A., Pereira M.J., Branquinho C. 2014. Tools for determining critical levels of atmospheric ammonia under the influence of multiple disturbances. *Environmental Pollution* 188: 88-93. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2014.01.024>
- Pinho P., Theobald M.R., Dias T., Tang Y.S., Cruz C., Martins-Loução M.-A., Máguas C., Sutton M., Branquinho C. 2012. Critical loads of nitrogen deposition and critical levels of atmospheric ammonia for semi-natural Mediterranean evergreen woodlands. *Biogeosciences* 9: 1205–1215. <https://doi.org/10.5194/bg-9-1205-2012>, 2012
- Rocha B., Matos P., Giordani P., Piret L., Branquinho C., Casanelles-Abella J., Aleixo C., Deguines N., Hallikma T., Laanisto L., Moretti M., Alós Ortí M., Samson R., Tryjanowski P., Pinho P. 2022. Modelling the response of urban lichens to broad-scale changes in air pollution and climate. *Environmental Pollution* 315: 120330. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.120330>
- Santos A., Pinho P., Munzi S., Botelho M.J., Palma J.M., Branquinho C. 2017. The role of forest in mitigating the impact of heavy metal pollution deposition in a mixed landscape. *Environmental Science and Pollution Research* 24(13): 12038-12048

- Steffen W., Richardson K., Rockström J., Cornell S.E., Fetzer I., Bennett E.M., Biggs R., Carpenter S. R., de Vries W., de Wit C.A., Folke C., Gerten D., Heinke J., Mace G.M., Persson L.M., Ramanathan V., Reyers B., Sörlin S. 2015. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. *Science*, 347, 1259855. DOI:10.1126/science.1259855.
- Tretiach M., Carvalho P. 1993. Four lichens new to Italy. *Studia Geobotanica* 13: 349-356.
- Tretiach M., Carvalho P. 1994. Lichenological studies in North-Eastern Italy. VI. Species new to Friuli Venezia Giulia. *Gortania* 16: 89-97.
- Tretiach M., Brown D.H. 1995. Morphological and physiological differences between epilithic and epiphytic populations of the lichen *Parmelia pastillifera*. *Annals of Botany* 75(6): 627-632. <https://doi.org/10.1006/anbo.1995.1068>
- Vieira J., Matos P., Mexia T., Silva P., Lopes N., Freitas C., Correia O., Santos-Reis M., Branquinho C., Pinho P. 2018. Green spaces are not all the same for the provision of air purification and climate regulation services: The case of urban parks. *Environmental Research* 160: 306-313. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2017.10.006>.

**Lichenes Italici Exsiccati ex Società Lichenologica Italiana.
Fascicle VII (Nos. 73-84)**

Deborah Isocrono¹, Zuzana Fačková², Silvia Ongaro¹, Domenico Puntillo³, Luca Paoli²,
Sonia Ravera³

1 Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università di Torino; 2 Dipartimento di Biologia, Università di Pisa; 3 Dipartimento di Storia Naturale della Calabria ed Orto Botanico, Università della Calabria; 4 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF), Università di Palermo

Abstract

The seventh issue of *Lichenes Italici Exsiccati ex Società Lichenologica Italiana*, the series of *exsiccata* distributed by the Italian Lichen Society (Società Lichenologica Italiana, SLI), is presented.

The labels of 73-84 numbers are listed.

Key words: Lichens, *exsiccata*

Introduction

Since 2017 the Italian Lichen Society decided to prepare and distribute carefully collected and verified duplicate specimens from Italy.

The seventh fascicle is being distributed; it comprises 12 specimens, edited in 15 duplicates. Nomenclature follows Nimis (2023), UTM WGS84 is the reference coordinate system used.

Complete sets have been distributed to the following herbaria: CLU, FER, FI, GE, H, PAL, SIENA, TO, TSB [abbreviations according to Index Herbariorum (Thiers, 2017)].

Fascicle VII (Nos. 73-84)

73. *Pseudevernia furfuracea* var. *ceratea* (Ach.) D. Hawksw

ITALY. Valle d'Aosta, Quart (AO), frazione Effraz, end of track in a agrosilvopasture, UTM WGS84: 32T 380126E 5071273N

On *Larix decidua* Mill. in wood (*Piceenion excelsae*), 1965 m a.s.l.

June 30, 2020.

Leg. et det. S. Ongaro

74. *Candelaria concolor* (Dicks.) Stein.

ITALY. Lombardia, Castano Primo (MI), tree-lined road near a farmstead,
UTM WGS84: 32T 480289E 5045563N
On *Quercus rubra* L., 196 m a.s.l.
June 21, 2023
Leg. et det. D. Isocrono, S. Ongaro

75. *Solenopsora liparina* (Nyl.) Zahlbr.

ITALY. Toscana, Località «Poggio Abbù», near Casciano di Murlo, Murlo (SI),
UTM WGS84: 32T 689523E 4779124N
on serpentine outcrops, 405 m a.s.l.
June 30, 2023.
Leg et det. Z. Fačkovcová, L. Paoli

76. *Solenopsora candicans* (Dicks.) J. Steiner

ITALY. Toscana, Località «La Castellaccia», near Convento del Petreto,
Scansano (GR), UTM WGS84: 32T 691778E 4729825N
on calcareous outcrops in a mixed oak forest with *Lobaria pulmonaria* (L.)
Hoffm and *Solenopsora marina* (Zahlbr.) Zahlbr. on overhanging rocks, 510 m
a.s.l.
June 30, 2023.
Leg et det. L. Paoli, Z. Fačkovcová

77. *Physcia biziana* (A. Massal.) Zahlbr. var. *biziana*

ITALY. Sicilia, Palermo, Monte Pellegrino (PA), UTM WGS84: 33S 355790E
4226290N
on *Pinus halepensis* Mill. trunks, 550 m a.s.l.
June 25, 2023.
Leg et det. S. Ravera

78. *Bacidia rubella* (Hoffm.) A. Massal.

ITALY. Calabria, Montalto Uffugo, Bosco di Mavigliano (CS)
UTM WGS84: 33S 604790E 4360671N
On the base of *Quercus frainetto* Ten. trunks, 229 m a.s.l.
December 3, 2022.
Leg. et det. D. Puntillo

79. *Amandinea punctata* (Hoffm.) Coppins & Scheid.

ITALY. Toscana, Siena (SI)
UTM WGS84: 32 T 689319E 4796861N
On *Pinus* sp. trunk
June 8, 2023.
Leg. et det. D. Isocrono

80. *Umbilicaria polyphylla* (L.) Baumg.

ITALY. Valle d'Aosta, Passo del Piccolo San Bernardo
UTM WGS84: 32T 336635E 5062532N
On siliceous rocks, 2053 m a.s.l.
October 21, 2022.
Leg. et det. S. Ongaro, D. Isocrono

81. *Diploicia canescens* (Dicks.) A. Massal.

ITALY. Sicilia, Orto Botanico di Palermo (PA), UTM WGS84: 33S 357443E
4219511N
on broad-leaf trees, 50 m a.s.l.
June 24, 2023
Leg et det. S. Ravera

82. *Melanelixia glabra* (Schaer.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch

ITALY. Piemonte, Valle di Oropa, lungo la strada del Canal Secco (BI)
UTM WGS84: 32T 420631E 5052760N
On *Fraxinus excelsior* L., 1150 m a.s.l.
August 16, 2022.
Leg. et det. D. Isocrono

83. *Ramalina canariensis* J. Steiner

ITALY. Sicilia, Palermo, Monte Pellegrino (PA), UTM WGS84: 33S 355790E
4226290N
on *Pinus halepensis* Mill. trunks, 550 m a.s.l.
June 25, 2023.
Leg et det. S. Ravera

84. *Rhizoplaca chrysoleuca* (Sm.) Zopf.

ITALY. Valle d'Aosta, Passo del Piccolo San Bernardo

UTM WGS84: 32T 336635E 5062532N

On siliceous rocks, 2053 m a.s.l.

October 21, 2022.

Leg. et det. S. Ongaro, D. Isocrono

References

Nimis P.L., 2023. ITALIC - The Information System on Italian Lichens. Version 7.0. University of Trieste, Dept. of Biology, (<https://dryades.units.it/italic>).

Thiers B.M., 2017. Index Herbariorum: A global directory of public herbaria and associated staff. New York Botanical Garden's Virtual Herbarium. <http://sweetgum.nybg.org/science/ih/>.

Premi banditi dalla SLI

Il premio Gaggi (XII edizione) per l'anno 2023 è stato assegnato al dottor Luca Di Nuzzo, dottorando dell'Università di Firenze, con il progetto intitolato "*Effects of microclimatic variations on lichen functional traits and ecophysiology*".

Il premio Tesi di laurea in Lichenologia, giunto alla XXIV edizione, è stato assegnato al dottor Paolo Patrizio, per la dissertazione "*Un ensemble modelling approach per stimare la risposta dei licheni ai cambiamenti climatici: un caso studio italiano sulla nicchia climatica dei licheni oceanici*", discussa presso l'Università di Bologna.

I riassunti dei due elaborati sono pubblicati, nelle pagine seguenti, così come pervenuti alla Commissione.

I premi dell'edizione 2022/2023 del Concorso nazionale Licheni e Didattica, destinato alle singole classi delle Scuole Secondarie, sono stati assegnati:

- (i) per le Scuole Secondarie di Primo Grado alla classe 1 F dell'Istituto Scolastico T. Casini di Valsamoggia località Bazzano (BO)¹;
- (ii) per le Scuole Secondarie di Primo Grado alla classe 2 A dell'I.I.S. Antonio della Lucia di Feltre (BL)².

Per una società scientifica come la SLI è fondamentale sostenere e alimentare l'interesse sia nell'ambito della ricerca sia in quello dell'educazione e formazione alle tematiche ambientali. Questo è lo spirito con cui vengono promossi i premi che anche quest'anno hanno visto vincitori lavori di grande qualità che sottolineano l'interesse, la competenza e la passione con cui molti giovani si avvicinano alle tematiche della Lichenologia. Questo ci fa ben sperare nel futuro e ci rafforza nella nostra azione.

Congratulazioni ai vincitori!
Juri Nascimbene

¹https://sites.google.com/d/1-nJ55kzffebK-RP_6iNAmUWf2eeRhez9/p/17F6AGWRILFcM7TPmEaRSwPy6tNIPxl vN/edit

²<https://sites.google.com/icbazzanomonteveglio.edu.it/lichenibazzano/home-page>

Effects of microclimatic variations on lichen functional traits and ecophysiology

Luca di Nuzzo
University of Firenze

State-of-the-art

Lichen distribution at the small scale is strongly influenced by microclimatic conditions, which can determine the presence or absence of a species in a different way than macroclimatic conditions (Ellis & Eaton 2021a). For example, under forest canopies, organisms can experience very different climatic conditions from those outside, and these differences can vary throughout the year. (De Frenne et al. 2021). This is especially important in a climate change scenario, which effects are expected to have a negative impact on lichen from the community (Ellis et al. 2014, Di Nuzzo et al. 2022) to the individual level (Raggio et al. 2023, Meyer et al. 2023). In fact, microclimatic conditions could allow the persistence of a species even if the surrounding climate has changed (Greiser et al. 2020). Understanding the response of lichen species to microclimatic conditions permits the design of conservation strategies that could proactively create microclimatic refugia, creating the necessary conditions to prevent the extinction of a species in a specific area. (Ellis 2020, Ellis & Eaton 2021b). New modelling tools coupled with wide networks of datalogger allow using of more accurate data with a finer resolution to investigate the effects of microclimatic conditions on organisms, the latter being of paramount importance for small organisms such as lichens.

Aims

My PhD project is focused on comprehending which are the effects of microscale conditions on lichen considering their diversity, functional traits and physiology in different ecosystems. In particular, I aim to understand (i) if microrefugia will be able to support the growth forms diversity present today even in future climate change scenarios in a Mediterranean ecosystem, (ii) the effect of microclimatic variation induced by climate change on alpine terricolous lichen species, the response of functional traits and growth of *L. pulmonaria* to (iii) microclimatic and microenvironmental conditions and (iv) the effect of human-induced microclimatic alteration.

Methods

i) Epiphytic lichen communities were sampled following Asta et al. 2002 in Western Sardinia on a total of 243 trees. Moreover, several microenvironmental

features were recorded, e.g. Light, moss and ivy cover. Of each tree, bark samples were collected to measure the desiccation time, pH and buffer pH. Tree characteristics (e.g. canopy width and height) were measured at tree level. We then retrieved four bioclimatic variables from Chelsa (Karger et al. 2017), Temperature variation over the year (BIO4), Maximum temperature of the wettest quarter (BIO5), Annual precipitation (BIO12) and Precipitation Seasonality (BIO15), for current conditions and future climate change scenarios (RCP 1.6, RCP2.5 and RCP8.5). All the variables were downscaled through a geographic weighted regression to 10m resolution. BIO12 was then used with tree characteristics to calculate stemflow and throughfall. All variables were then modelled in a fourth-corner analysis. The output of the fourth corner was used to predict the frequency of lichen growth in future climate change scenarios.

ii) Terricolous lichens were studied at high altitudes to investigate areas where climate change is expected to exert a stronger influence. A manipulative experiment was performed at Passo Gavia at 2700m with 10 Open Top Chamber (OTC). OTC allow to passively enhance the temperature of, on average, 1.5°C, the mean temperature increase forecasted in the more optimistic models. Thalli of *Cetraria Islandica*, *Solorina crocea* and *Peltigera malacea* were collected for a total of 360 specimens. An equal number of thalli was placed inside and outside the OTC. Chlorophyll *a* fluorescence emission was measured for each thallus every two weeks. Soil and air temperature and humidity were measured during the study. The measures were taken for 6 six months in two subsequent years. Linear mixed models were used to test the effect of temperature increase on lichen physiology.

iii) Sites with the presence of at least 3 trees colonized by *L. pulmonaria* in a 30x30m plot were sampled along the Italian peninsula. For each site, the presence of *Lobaria* was recorded and a subset of a variable number of thalli, from 6 to 15 thalli, was randomly selected. For each sample several microenvironmental factors were recorded, ranging from tree species, type of substrate (bark vs bryophytes), to the distance from the ground and light. On each selected thallus, a lobe of 5 cm was collected. Subsequently, the Specific thallus Mass (STM) and shape descriptors were measured. Shape descriptors (e.g. perimeter, area, circularity) were calculated using ImageJ. A PCA was then used to summarize all the parameters on a gradient of thalli shapes, for example from strongly jagged to slightly jagged. For each plot we retrieved a set of macro- and micro-bioclimatic variables, from Chelsa (Karger et al. 2017) and ForestClim (Haesen 2023) respectively. The effect of all the aforementioned variables on the STM and PCA axes was tested.

(iv) A sample of 800 fragments of *L. pulmonaria* (<1 cm), collected before legal logging, were transplanted in a logged and an unlogged stand for two years. Fragments were positioned on 20 Turkey oak boles, 10 in each stand, according to distance from the ground (100 and 50 cm) and aspect (north and south). For each combination, 10 fragments, 5 non-meristematics and 5 meristematics were positioned. Every year we measured the growth of fragments analyzing fragments' scans through ImageJ. The results were evaluated by generalized linear mixed models.

Results

i) The results highlight that both bark and microclimatic condition are important in determining the presence of lichen species with specific growth forms. Community compositional shifts correspond to different growth forms prevailing under different conditions of sub-canopy temperatures and precipitation components. Nevertheless, even trees that host specific favourable conditions seem not to be sufficient to mitigate the effect of climate change on lichen epiphytic communities in the Mediterranean.

ii) After two years of exposition, the three species showed significant differences between themselves and significant differences between the measured times. In fact, cyanolichens are known to have lower values of Fv/Fm, while the difference between measured times is probably attributable to the climatic conditions that occurred between the two measured times. The effect of temperature enhancement, which was significant, vary depending on the measured time and the species considered. In other words, at the measured time the microclimatic temperature enhancement seems to reduce Fv/Fm but this effect is not constant over the measured times, and this difference depends also on the species considered.

iii) The results, albeit preliminary, of the effects of microclimatic variations on functional traits of *L. pulmonaria* showed that morphological traits are strongly influenced by microclimatic and microenvironmental conditions. In fact, results suggested that under limited water conditions, the thallus is jagged and long, thus favouring fast dehydration and hydration, while under favourable conditions the thallus develops more compact lobes to maintain hydration and the photosynthetic activity window for longer.

iv) Lastly, the results of the transplant of *L. pulmonaria* fragments showed that the effect of human-induced microclimatic alteration strongly influenced the growth and survival of *L. pulmonaria* fragments in Mediterranean Oak forests. In

fact, south-exposed samples in the logged stand showed a low probability of growth, while samples transplanted north in the unlogged stand showed higher growth probabilities. However, the highest annual growth coefficients corresponded to south-exposed samples 50 cm from the ground in the unlogged stand.

Bibliography

- Asta, J., Erhardt, W., Ferretti, M., Fornasier, F., Kirschbaum, U., Nimis, P. L., ... & Wirth, V. (2002). European guideline for mapping lichen diversity as an indicator of environmental stress. *British Lichen Society*, 1-19.
- De Frenne, P., Lenoir, J., Luoto, M., Scheffers, B. R., Zellweger, F., Aalto, J., ... & Hylander, K. (2021). Forest microclimates and climate change: Importance, drivers and future research agenda. *Global Change Biology*, 27(11), 2279-2297.
- Di Nuzzo, L., Vallese, C., Benesperi, R., Giordani, P., Chiarucci, A., Di Cecco, V., ... & Nascimbene, J. (2021). Contrasting multitaxon responses to climate change in Mediterranean mountains. *Scientific reports*, 11(1), 1-12.
- Ellis, C. J. (2020). Microclimatic refugia in riparian woodland: a climate change adaptation strategy. *Forest Ecology and Management*, 462, 118006.
- Ellis, C. J., & Eaton, S. (2021a). Climate change refugia: Landscape, stand and tree-scale microclimates in epiphyte community composition. *The Lichenologist*, 53(1), 135-148.
- Ellis, C. J., & Eaton, S. (2021b). Microclimates hold the key to spatial forest planning under climate change: Cyanolichens in temperate rainforest. *Global Change Biology*, 27(9), 1915-1926.
- Ellis, C. J., Yahr, R., Hodkinson, T. R., Jones, M. B., Waldren, S., & Parnell, J. A. N. (2011). An interdisciplinary review of climate change trends and uncertainties: lichen biodiversity, arctic-alpine ecosystems and habitat loss. *Climate change, ecology and systematics*, 457-489.
- Greiser, C., Ehrlén, J., Meineri, E., & Hylander, K. (2020). Hiding from the climate: Characterizing microrefugia for boreal forest understory species. *Global Change Biology*, 26(2), 471-483.
- Haesen S, Lembrechts JJ, De Frenne P, Lenoir J, Aalto J, Ashcroft MB, Kopecký M, Luoto M, Maclean I, ...Van Meerbeek K. (2023) ForestClim-Bioclimatic variables for microclimate temperatures of European forests. *Global Change Biology*, 29(11):2886-2892.
- Karger, D. N., Conrad, O., Böhner, J., Kawohl, T., Kreft, H., Soria-Auza, R. W., ... & Kessler, M. (2017). Climatologies at high resolution for the earth's land surface areas. *Scientific data*, 4(1), 1-20.
- Meyer, A. R., Valentin, M., Liulevicius, L., McDonald, T. R., Nelsen, M. P., Pengra, J., ... & Stanton, D. (2023). Climate warming causes photobiont degradation and carbon starvation in a boreal climate sentinel lichen. *American journal of botany*, 110(2), e16114.
- Nascimbene, J., Benesperi, R., Casazza, G., Chiarucci, A., & Giordani, P. (2020). Range shifts of native and invasive trees exacerbate the impact of climate change on

epiphyte distribution: The case of lung lichen and black locust in Italy. *Science of the Total Environment*, 735, 139537.

Raggio, J., Pescador, D. S., Gozalo, B., Ochoa, V., Valencia, E., Sancho, L. G., & Maestre, F. T. (2023). Continuous monitoring of chlorophyll a fluorescence and microclimatic conditions reveals warming-induced physiological damage in biocrust-forming lichens. *Plant and Soil*, 482(1-2), 261-276.

Un *ensemble modelling approach* per stimare la risposta dei licheni ai cambiamenti climatici: un caso studio italiano sulla nicchia climatica dei licheni oceanici

Relatore: Juri Nascimbene

Correlatori: Gabriele Casazza, Michele di Musciano, Paolo Giordani

Candidato: Paolo Patrizio

I cambiamenti climatici potrebbero diventare la prima causa di riduzione della biodiversità. La natura peclidrica dei licheni li rende particolarmente sensibili a variazioni nei regimi di temperatura ed umidità. I licheni oceanici sono una categoria particolarmente minacciata nella zona mediterranea trovando qui i limiti del loro areale di distribuzione. In questo studio viene utilizzato un *ensemble modelling approach* per stimare la nicchia climatica di uno *species pool* oceanico selezionato attraverso ITALIC7.0 quale rappresentativo del relativo gruppo fitogeografico in Italia. I modelli applicati allo *species pool* sono stati confrontati con quelli elaborati per due specie appartenenti ad esso, per meglio comprenderne i limiti e le potenzialità. Per costruire ogni *ensemble model* sono stati utilizzati otto algoritmi differenti applicati alle presenze ottenute dal *network* GBIF ed ai primi due assi di una PCA svolta sulle diciannove variabili bioclimatiche disponibili in CHELSA per quattro Modelli Generali della Circolazione. Tutti gli *species distribution models* sono stati elaborati per due intervalli temporali differenti: uno attuale (1981-2010) ed uno futuro che va dal 2041 al 2070. Secondo le stime che risultano in questo studio relativamente ai cambiamenti climatici previsti dallo scenario SSP3-7.0, la distribuzione spaziale della *climatic suitability* per il gruppo biogeografico oceanico in Italia subirà una forte contrazione: pari all'84,7%. Valori simili sono stati stimati anche per le singole specie analizzate: -87,6% nel caso di *Ricasolia virens* (With.) H.H. Blom. & Tønsberg e -76,7% per *Pectenium plumbeum* (Lightf.) P.M. Jørg., L. Lindblom, Wedin & S. Ekman. Nel 97,6% dei punti in cui oggi si registra la presenza di almeno una specie afferente al gruppo oceanico la relativa idoneità climatica è destinata a diminuire. La possibilità di colonizzare nuove aree attualmente non idonee dal punto di vista climatico è estremamente ridotta. I modelli sviluppati per il gruppo biogeografico oceanico relativamente al clima attuale mostrano diverse aree che risultano idonee sebbene le osservazioni registrate siano scarse o nulle. Queste aree potrebbero quindi necessitare di uno sforzo di campionamento mirato a comprendere la presenza di stazioni potenzialmente a rischio. Tra le più rilevanti e probabili troviamo: la zona collinare della Liguria; la costa Triestina; l'area tra il Lago Maggiore ed il Lago di Como e le forre del Lazio. Ad ospitare invece delle popolazioni poste in aree di "rifugio" rispetto alle proiezioni climatiche utilizzate

sono la costa Ligure e diverse aree della Calabria. L'area che rimarrà climaticamente idonea differisce tra le specie nei termini di porzione inclusa in quella stimata per l'intero *species pool*: 31% per *R. virens* e 41% per *P. plumbea*. Inoltre, la stessa area stimata per il gruppo biogeografico oceanico coincide con quella delle specie rispettivamente per il 30% e l'81%. Modellare uno *species pool* biogeograficamente omogeneo, anche quando questo non costituisce una vera comunità, può essere utile a determinare l'entità degli effetti dei cambiamenti climatici su gruppi biologici con caratteristiche ecologiche e distributive simili. I risultati di questo studio evidenziano che qualora si vogliono pianificare efficaci strategie di conservazione sfruttando gli *species distribution models*, questi dovrebbero essere applicati solamente a specie biologiche o vere comunità.

Bibliografia lichenologica italiana aggiornata

Riportiamo l'elenco dei lavori pervenuti alla redazione relativi principalmente al periodo 2022-2023 ed eventuali contributi non inclusi nelle precedenti edizioni. Si ricorda che la bibliografia 1500-2015 è consultabile sul sito della SLI (www.lichenologia.eu) mentre quella floristica aggiornata, organizzata su base geografica, la potete trovare sul sito del Gruppo di Lavoro SLI per la Floristica (<https://slifloristica.wixsite.com/licheni>).

Si rammenta inoltre a soci e lettori l'importanza di comunicare tempestivamente i dati bibliografici nell'ottica di fornire un elenco sempre completo e aggiornato. Grazie!

Barreno E., Muggia L., Chiva S., Molins A., Bordenave C., García-Breijo F. & Moya P. 2022. *Trebouxia lynnae* sp. nov. (Former *Trebouxia* sp. TR9): Biology and Biogeography of an Epitome Lichen Symbiotic Microalga. *Biology*, 11(8), 1196.

Brackel von W., Puntillo D. 2023. Additions to the flora of lichenicolous fungi of Southern Italy. *Borziana*, 4: 5-31.

Brunialti G., Landi S., Piazzini S., Frati L., 2023. Parco delle Biancane: Progetto BIOTA. Attività 2021-2022. Effigi Edizioni, 143 pp.

Cometto A., Leavitt S.D., Millanes A.M., Wedin M., Grube M. & Muggia L. 2022. The yeast lichenosphere: high diversity of basidiomycetes from the lichens *Tephromela atra* and *Rhizoplaca melanophthalma*. *Fungal Biology*, 126(9), 587-608.

Conti M., Nimis P.L., Tretiach M., Muggia L., Moro A. & Martellos S. 2023. The Italian lichens dataset from the *TSB herbarium* (University of Trieste). *Biodiversity Data Journal*, 11, e96466.

De Carolis R., Muggia L. & Bacaro G. 2023. Lichen and lichenicolous fungal communities tested as suitable systems for the application of cross-taxon analysis. *Diversity*, 15(2), 285. <https://doi.org/10.3390/d15020285>.

Di Nuzzo L., Canali G., Giordani P., Nascimbene J., Benesperi R., Papini A., Bianchi

- E. & Porada P. 2022. Life-stage dependent response of the epiphytic lichen *Lobaria pulmonaria* to climate. *Frontiers in Forests and Global Change*, 5. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2022.903607>.
- Di Nuzzo L., Giordani P., Benesperi R., Brunialti G., Fačkovcová Z., Frati L., Nascimbene J., Ravera S., Vallese C., Paoli L., Bianchi E. 2022. Microclimatic alteration after logging affects the growth of the endangered lichen *Lobaria pulmonaria*. *Plants* 11(3). <https://doi.org/10.3390/plants11030295>.
- Di Pietro R., Giardini M., Iamónico D., Tondi G., Angeloni D., Carli E., Aleffi M., Azzella M.M., Di Pietro F., Proietti E., Ravera S., Fortini P. 2022. Floristic and coenological data from the travertine substrates of the SAC “Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)” (Lazio Region – Central Italy). *Plant Sociology*, 59, 2: 51-70.
- Frati L. & Brunialti G. 2023. Recent Trends and Future Challenges for Lichen Biomonitoring in Forests. *Forests*. <https://doi.org/10.3390/f14030647>.
- Frati L., Brunialti G., Landi S., Filigheddu R. & Bagella S. 2022. Exploring the biodiversity of key groups in coppice forests (Central Italy): the relationship among vascular plants, epiphytic lichens, and wood-decaying fungi. *Plant Biosystems*. <https://doi.org/10.1080/11263504.2021.1922533>.
- Gheza G., Nascimbene J., Barcella M., Bracco F., Assini S. 2022. Epiphytic lichens of woodland habitats in the lower Ticino river valley and in the “Bosco Siro Negri” Integral Nature State Reserve (NW Italy). *Natural History Sciences* 9 (2): 7-18.
- Klamerus-Iwan A., Kozłowski R., Sadowska-Rociek A., Słowik-Opoka E., Kupka D., Giordani P., Porada P. & Van Stan J.T. 2023. Influence of polycyclic aromatic hydrocarbons on water storage capacity of two lichens species. *J. Hydrol. Hydromech*, 71(2), 139-147. <https://doi.org/10.2478/johh-2023-0010>.
- Lorenz C., Bianchi E., Poggiali G., Alemanno G., Benesperi R., Brucato J.R., Garland S., Helbert J., Loppi S., Lorek A., Maturilli A., Papini A., de Vera J.P. & Baqué, M. 2023. Survivability of the lichen *Xanthoria parietina* in simulated Martian environmental conditions. *Scientific Reports*, 13(1), 4893.

- Nascimbene J., Gheza G., Bilovitz P.O., Francesconi L., Hafellner J., Mayrhofer H., Salvadori M., Vallese C., Nimis P.L. 2022. A hotspot of lichen diversity and lichenological research in the Alps: the Paneveggio-Pale di San Martino Natural Park (Italy). *MycoKeys* 94: 37-50.
- Nascimbene J., Nimis P.L., Klüßendorf J., Thüs H. 2023. Freshwater lichens, including new species in the genera *Verrucaria*, *Placopyrenium* and *Circinaria*, associated with *Lobothallia hydrocharis* (Poelt & Nimis) Sohrabi and Nimis from watercourses of Sardinia. *Journal of Fungi* 9: 380.
- Ongaro S., Lione G. & Isocrono D. 2022. Composition and Conservation Value of Epiphytic Lichen Communities on Common Ash in North-Western Alps: A First Assessment. *Forests*, 13(8), 1288.
- Pichler G., Muggia L., Carniel F.C., Grube M. & Kranner I. 2023. How to build a lichen: from metabolite release to symbiotic interplay. *New Phytologist*. <https://doi.org/10.1111/nph.18780>.
- Pinna D., Mazzotti V., Gualtieri S., Voyron S., Andreotti A. & Favero-Longo S.E. 2023. Damaging and protective interactions of lichens and biofilms on ceramic dolia and sculptures of the International Museum of Ceramics, Faenza, Italy. *Science of The Total Environment*, 877, 162607.
- Porada P, Bader M.Y., Berdugo M.B., Colesie C., Ellis C. J., Giordani P., Herzs Schuh U., Ma Y., Launiainen S., Nascimbene J., Petersen I., Raggio Quílez J., Rodríguez-Caballero E., Rousk K., Sancho L.G., Scheidegger C., Seitz S., Van Stan J.T., Veste M., Weber B., Weston D.J. 2023. A research agenda for non-vascular vegetation under climate change. *New Phytologist* 237: 1495-1504.
- Ravera S., Puglisi M., Vizzini A., Totti C., Aleffi M., Bacilliere G., Benesperi R., Bianchi E., Boccardo F., Bolpagni R., von Brackel W., Canali G., Celli G., Cogoni A., De Giuseppe A.B., Di Natale S., Di Nuzzo L., Dovana F., Gheza G., Giordani P., Giorgi C.M., Giugia D., Iberite M., Isocrono D., Malíček J., Mayrhofer H., Muscioni M., Nascimbene J., Nimis P.L., Ongaro S., Passalacqua N. G., Piccardo P., Poponessi P., Álvaro M.P., Prosser F., Puntillo D., Santi F., Scassellati E., Schultz M., Sciandrello S., Sicoli G., Soldano A., Tiburtini M. & Vallese C. 2022. Notulae to the Italian flora of algae, bryophytes, fungi and lichens: 14. *Italian Botanist* 14: 61–80.

- Ravera S., Puglisi M., Vizzini A., Totti C., Azzella M.M., Bacilliere G., Bolpagni R., Breuss O., Cogoni A., De Giuseppe A.B., Fačkovcová Z., Faltner F., Gheza G., Giordani P., Isocrono D., Mair P., Malíček J., Marino P., Mayrhofer H., Nascimbene J., Ongaro S., Paoli L., Passalacqua N.G., Poponessi S., Puntillo D., Raimondo F.M., Sicoli G., Tratter W. 2023. Notulae to the Italian flora of algae, bryophytes, fungi and lichens: 15. *Italian Botanist* 15: 35–47.
- Resl P., Bujold A.R., Tagirdzhanova G., Meidl P., Freire Rallo S., Kono M., Fernández-Brime S., Guðmundsson H., Andrésón O.S., Muggia L., Mayrhofer H., McCutcheon J.P., Wedin M., Werth S., Willis L.M. & Spribille T. 2022. Large differences in carbohydrate degradation and transport potential among lichen fungal symbionts. *Nature communications*, 13(1), 2634.
- Vallese C., Di Musciano M., Muggia L., Giordani P., Francesconi L., Benesperi R., Chiarucci A., Di Cecco V., Di Martino L., Di Nuzzo L., Gheza G., Zannini P., & Nascimbene J. 2022. Water-energy relationships shape the phylogenetic diversity of terricolous lichen communities in Mediterranean mountains: Implications for conservation in a climate change scenario. *Fungal Ecology*, 60, 101189.

Istruzioni per la collaborazione

- (i) Il **NOTIZIARIO** pubblica:
- **Articoli scientifici e divulgativi** riguardanti tutti gli aspetti della Lichenologia.
 - **Recensioni**, contributi di tutti i Soci che vengano a conoscenza di libri riguardanti i vari aspetti della Lichenologia.
 - **Bibliografia**, aggiornamenti sulle pubblicazioni scientifiche italiane a cura della Redazione.
 - **Notizie sociali**, resoconti e programmi delle attività svolte dalla Società.
- (ii) **La collaborazione è aperta a tutti. Priorità di comunicazione verrà data ai Soci.** I vari contributi dovranno pervenire al comitato di redazione entro il **15 maggio** dell'anno di uscita del volume. Gli articoli dovranno essere spediti via email all'indirizzo: notiziario@lichenologia.eu. Le dimensioni dei testi e le forme redazionali devono essere conformi a quanto indicato sul sito www.lichenologia.eu.
- (iii) In deroga a quanto sopra possono essere accettati contributi diversamente redatti, previa approvazione del Comitato di Redazione. Quest'ultimo si riserva la possibilità di rinviare agli autori i manoscritti qualora non li ritenga idonei.
- (iv) Papers from foreign members will be published. Texts must be written in English or French. Les contributions des membres étrangers seront publiées si rédigées en français ou en anglais.
- (v) Le opinioni esposte negli articoli firmati impegnano solo i rispettivi autori.

Periodico annuale della SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA (S.L.I.)
Autorizzazione del Tribunale di Torino Registro Stampa n°42/2019 in data
27/9/2019 (già 3949/1988).
Passaggio registro telematico 27198/2019.

Indice

Editoriale	3
Andreatta S., Volpe G., Gheza G. (a cura di) - Atti del 35° Convegno SLI	13
Matteucci E. (a cura di) - Le interviste: Deborah Isocrono	63
Matteucci E. et al. - Itinerari lichenologici: il monte Daisen (Giappone), la Riserva Statale Castel Volturno (Caserta), il Parco delle Biancane (Grosseto)	71
Fрати L., Brunialti G. - Contributo alla conoscenza dei licheni epifiti del Parco delle Biancane	81
Gheza G. - La doppia controversia lichenologica tra Eva Mameli Calvino e Maria Cengia Sambo	91
Stradoni T. - Abramo Bartolomeo Massalongo (Tregnago, 13 maggio 1824 – Verona, 25 maggio 1860), i licheni e la questione delle origini	103
Di Nuzzo L., Canali G. - <i>Ida y vuelta</i> . Un luglio a Valencia al Simposio Internazionale di Botanica Crittogamica	113
Munzi S. et al. - Lichens, a bridge between Portugal and Italy	117
Isocrono D. et al. - <i>Lichenes Italici Exsiccati ex Società Lichenologica Italiana</i> . Fascicle VII (Nos. 73-84)	129
Premi banditi dalla SLI	133
Bibliografia 2022-2023	141